

Masterarbeit

Frühkindliche Reflexe in der Heilpädagogischen Früherziehung

Entwicklung eines Arbeitsinstrumentes zur Erfassung und Förderung der Integration
ausgewählter frühkindlicher Reflexe, im Kontext der Heilpädagogischen
Früherziehung

Studentin: Christine Wacker
Begleitung: Kolja Ernst
Expertin: Henriette Hunsperger
Eingereicht am: 4. Dezember 2020

Abstract

Die Forschung beschreibt, dass diverse zunehmende Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern in Zusammenhang mit den frühkindlichen Reflexen stehen können. Wie aber können Kinder in Bezug auf diese Reflexe gefördert werden?

Diese Entwicklungsarbeit bietet Möglichkeiten zur Förderung der Integration einer Auswahl an frühkindlichen Reflexen im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung. Es wurde ein Screeningbogen erarbeitet, um den Entwicklungsstand im Bereich der frühkindlichen Reflexe einzuschätzen, sowie eine Broschüre mit theoretischen Hintergründen und Förderideen zusammengestellt.

Das Produkt wurde mittels schriftlicher Befragung von Expertinnen evaluiert. Diese Evaluation zeigt, dass das vorliegende Produkt ein nützliches Arbeitsinstrument darstellt. Die Bedeutsamkeit sowie ein Sensibilisierungsbedarf bezüglich des Themas wurden erkannt.

Dank

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei all den Menschen bedanken, welche mich tatkräftig unterstützt haben. Einerseits bedanke ich mich bei Pia Bichsel von *protave*. Sie nahm sich die Zeit und gewährte mir einen ersten Einblick in ihre Arbeit in Bezug auf die frühkindlichen Reflexe. Zudem durfte ich zahlreiche Bücher, Förderpläne und weitere Materialien von ihr ausleihen.

Weiter bedanke ich mich bei all den Heilpädagogischen Früherzieherinnen, welche mein Produkt gewissenhaft unter die Lupe genommen haben und mir viele wertvolle Rückmeldungen gegeben haben. Besonders möchte ich hier Anne Waldschmidt erwähnen. Durch ihre Arbeit, einerseits als Reflexintegrationstrainerin und andererseits als Heilpädagogische Früherzieherin, konnte sie mir sehr gewinnbringende Rückmeldungen, Anregungen und konkrete Umsetzungsideen mit auf den weiteren Weg geben. Vielen Dank für diesen Austausch!

Ganz besonders möchte ich meinem Mann, meinen Schwestern und meinen Eltern für den Support in allen Bereichen danken! Sei dies für die motivierenden Gespräche, die psychische Unterstützung, das Korrekturlesen, die wertvollen fachlichen Diskussionen und die technischen Hilfestellungen beim Erstellen der Excel-Dateien. Ein riesengrosses Dankeschön für diesen unglaublichen Rückhalt, all die guten Tipps und die emotionale Unterstützung!

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
Dank.....	3
1 Ausgangslage	7
1.1 Entwicklungsbedarf	7
1.2 Heilpädagogische Relevanz	8
1.2.1 Handlungsfelder der Heilpädagogischen Früherziehung	8
1.2.2 Familienorientierung.....	9
1.2.3 Fachliche Einordnung	10
1.3 Fragestellung.....	10
1.4 Aufbau der Arbeit.....	11
1.5 Begriffsklärung.....	11
2 Neurologischer Bezug.....	12
2.1 Das Gehirn	12
2.1.1 Der Hirnstamm	13
2.1.2 Das Kleinhirn.....	14
2.1.3 Limbisches System	14
2.1.4 Grosshirnrinde.....	14
2.2 Hirnentwicklung	15
2.3 Reflexe	16
2.3.1 Rückzugsreflexe Reflexe	16
2.3.2 Primitive Reflexe oder frühkindliche Reflexe.....	17
2.3.3 Haltungsreflexe	17
3 Frühkindliche Reflexe und deren Auswirkung auf die kindliche Entwicklung	18
3.1 Aufgaben der frühkindlichen Reflexe.....	18
3.1.1 Der Moro-Reflex.....	19
3.1.2 Der Tonische Labyrinthreflex (TLR).....	20
3.1.3 Der Asymmetrisch Tonische Nackenreflex (ATNR).....	21
3.1.4 Der Symmetrisch Tonische Nackenreflex (STNR).....	22
3.1.5 Der Spinale Galantreflex (SGR).....	23

3.2	Restreflexe als Ursache für Verhaltensauffälligkeiten	24
3.2.1	Mögliche Hinweise für Restreaktionen	24
3.2.2	Einflussfaktoren	27
3.3	Förderung zur Integration von frühkindlichen Reflexen	29
3.3.1	INPP	29
3.3.2	Weitere Methoden	31
3.4	Zusammenfassung und Reflexion der Theorie mit Überleitung zum Projekt	33
3.4.1	Idee und Motivation	34
4	Produktentwicklung	35
4.1	Konzept und Aufbau des Produktes	35
4.2	Zielsetzung des Produktes	35
4.3	Produkterstellung	37
4.3.1	Auswahl der frühkindlichen Reflexe	37
4.3.2	Der Screeningbogen	39
4.3.3	Die Broschüre	40
4.4	Darstellung des Produktes	41
5	Evaluation des Produktes	43
5.1	Forschungsvorgehen	43
5.1.1	Aktionsforschung	43
5.1.2	Fragebogen	43
5.2	Auswertung des Fragebogens	44
5.3	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	45
5.3.1	Zusammenstellung der Rückmeldungen	45
5.3.2	Auswertung und mögliche Interpretation	48
5.4	Überarbeitung des Produktes	53
6	Schlussbetrachtungen	55
6.1	Reflexion	55
6.2	Beantwortung der Fragestellung	56
6.2.1	Erfassung	56
6.2.2	Förderung	56
6.3	Ausblick	57
6.3.1	Thematischer Ausblick	57

6.3.2	Produkt.....	57
7	Verzeichnisse	59
7.1	Tabellenverzeichnis.....	59
7.2	Abbildungsverzeichnis.....	59
7.3	Literaturverzeichnis	60
7.3.1	Weitere Internet Quellen:	62
7.3.2	Audiovisuelle Quellen:.....	62
8	Anhang.....	62

1 Ausgangslage

1.1 Entwicklungsbedarf

Während 10 Jahren konnte ich, bei meiner Arbeit als Kindergärtnerin, eine Veränderung der Kinder in Bereichen des Verhaltens, der Motorik und der Lernvoraussetzungen beobachten. Jeden Sommer startete ich mit einer Kindergruppe, welche Jahr für Jahr heterogener und herausfordernder wurde.

So bestätigen beispielsweise Sieber und Queißer (2019), Blomberg (2019) und Hüther (2019), dass Kinder heute vermehrt Verhaltensauffälligkeiten wie Aufmerksamkeitsstörungen, Autismus oder emotionale Schwierigkeiten aufzeigen sowie motorische und schulische Probleme haben.

Durch die Zusammenarbeit mit einer selbstständigen Logopädin begegnete ich ein erstes Mal dem Thema der frühkindlichen Reflexe. Sie erzählte mir von ihrem Wissen, welches sie in der Weiterbildung *Neurofunktionelle Reorganisation* nach Padovan erwarb und von da an in ihrer Arbeit umsetzte.

So gab sie kurze Zeit darauf kleine Weiterbildungen zu diesem Thema für uns Kindergärtnerinnen. Auch in der Freizeit erzählte sie mir vieles über die ganzheitliche Förderung der Kinder und über die frühkindlichen Reflexe. Meist war dies losgelöst von logopädischen Thematiken. Der zentrale Punkt, dass gewisse Bewegungsabläufe die Vernetzungen im Gehirn verstärken und somit eine positive Auswirkung auf das Lernen haben, weckte mein Interesse.

Bei meiner neuen Tätigkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung (folgend HFE genannt) wiederholten sich meine Erfahrungen der gehäuften Verhaltensauffälligkeiten auch im Vorschulbereich. Der Gedanke, dass durch Wiederholung der motorischen Meilensteine des ersten Lebensjahres fehlende Bewegungsmuster nachgelernt werden können, motivierte mich, mich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen, um dies in meinen Berufsalltag einfließen lassen zu können.

Bei den ersten Nachforschungen konnte ich zu diesem Thema keine Informationen zu Handlungsansätzen, Förderplänen oder sonstigen Instrumenten im Arbeitsfeld der HFE finden. Die erweiterte Literaturrecherche im Bereich Bewegen und Lernen führte mich immer wieder auf Hinweise zu den frühkindlichen Reflexen und deren Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten und schulischem Erfolg.

Dass gewisse Verhaltensauffälligkeiten auch im Zusammenhang mit nicht integrierten frühkindlichen Reflexen stehen können, bestätigt die Hypothese, dass die Förderung der frühkindlichen Reflexe im Vorschulbereich und somit auch in der HFE eine bedeutende Rolle spielt. Ich erkannte einen Entwicklungsbedarf, da keine Handlungsmodelle verfügbar sind, welche zu dieser Thematik gezielt den Vorschulbereich im Fokus haben. Es stellte sich die Frage, was die HFE braucht, um die Förderung der Integration frühkindlicher Reflexe in ihre Arbeitstätigkeit einzubauen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die vorliegende Arbeit bewegt sich in den Handlungsfeldern der HFE. Folgend werden diese Handlungsfelder kurz erläutert, bevor der fachliche Bezug zu dieser Arbeit dargestellt wird.

1.2.1 Handlungsfelder der Heilpädagogischen Früherziehung

Lütolf, Venetz und Koch (2014) zeigen die fünf Handlungsfelder in der HFE auf: *Diagnostik, Förderung des Kindes, Präventive Massnahmen und Früherkennung, Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen sowie Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme.*

Remo Largo (2019) beschreibt, dass die Entwicklung des Kindes in etwa immer gleicher Abfolge verläuft, so beispielsweise die Stadien der Sprache oder die Meilensteine der Bewegungsentwicklung. Unterschiede gibt es jedoch beim zeitlichen Auftreten der einzelnen Entwicklungsstadien (ebd., S.15).

Diagnostik

Es gehört zu den Kernaufgaben der HFE, die Kinder bei ihrem Entwicklungsstand abzuholen und sie in der Zone der nächsten Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen. Grundlage für diese Planung der Förderung, welche dem Entwicklungsstand und dem Bedarf des Kindes angepasst sind, kann ein entwicklungspsychologisches Testverfahren sein, welches oft ergänzend zu den medizinischen Diagnosen durchgeführt wird (Lütolf, Venetz & Koch, 2014, S.12).

Förderung des Kindes

Die Förderung des Kindes orientiert sich an den Bedürfnissen des Kindes, wobei dessen Lebenswelt eine weitere zentrale Rolle spielt (ebd., S.13). Gemeinsam mit den Eltern werden Schwerpunkte und Ziele der Förderung gesetzt. Die Förderung kann anhand verschiedener Handlungsmodelle und Förderansätzen sowie Prinzipien der HFE geplant und durchgeführt werden und orientiert sich am Entwicklungsstand des Kindes. Petra Keller erläutert eine grosse Anzahl von Methoden im Zusammenhang mit der Arbeit als HFE (Keller, 2020).

Präventive Massnahmen und Früherkennung

Laut Aussage von Fröhlich-Gildhoff (2018) "... liegen die Wurzeln für viele Verhaltensauffälligkeiten in der (frühen) Kindheit. ... Auf diesem Hintergrund ist es logisch, dass möglichst frühzeitig präventive Hilfen für Eltern und Kinder realisiert werden sollten, um die Verfestigung von Verhaltensauffälligkeiten zu verhindern" (S. 285).

Es gilt bei der Früherkennung Ursachen für mögliche Entwicklungsauffälligkeiten festzustellen und diese gezielt zu reduzieren (Lütolf et al., 2014). Die HFE hat die "... Präventionsaufgabe im Sinne einer Unterstützung bei der Bewältigung von Erziehungsaufgaben" (Hafen, 2011, zit. n. Lütolf et al., 2014, S.14).

Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Die HFE bietet in diesem Arbeitsfeld Informationen und Klärungsangebote zu Fragen der Eltern. Diese können das Kind in seiner Entwicklung, die Erziehung oder auch Themen rund um dessen Pflege betreffen (Lütolf et al., 2014, S.15). Es ist wichtig, dass die Eltern und Bezugspersonen eine Begleitung und Beratung erfahren dürfen, welche ihren Möglichkeiten, Fragen und Bedürfnissen angepasst sind. Zusammenhänge müssen von Fachpersonen erkannt werden, damit sie präventiv und ressourcenorientiert handeln können (Kofmel, 2018).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die Interdisziplinäre Zusammenarbeit (folgend IDZ) dient dazu Ziele zu kommunizieren und innerhalb aller Fachrichtungen aufeinander abzustimmen. So entsteht das Potenzial, dass Themen und Anliegen anhand unterschiedlicher fachspezifischer Zugänge gebündelt werden können. Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr der Vielzieligkeit. Die Fülle unterschiedlicher fachlicher Sprachen und das Fehlen einer Fallführung kann zu Verwirrungen und Blockaden führen (Ernst & Lütolf, 2020). Falls noch keine weiteren Fachpersonen eingebunden sind, kann die HFE allfällige und nötige Fachkräfte beiziehen und im Einverständnis mit den Eltern erste Kontakte herstellen und vermitteln.

Die Arbeit innerhalb dieser Handlungsfelder kann anhand der fünf Arbeitsprinzipien nach Pretis (2020) geleistet und umgesetzt werden. Folgend wird lediglich das Prinzip der Familienorientierung erläutert, da diesem Prinzip in dieser Entwicklungsarbeit Rechnung getragen werden soll.

1.2.2 Familienorientierung

Ein wichtiges Arbeitsprinzip in der HFE ist die Familienorientierung. Die Eltern werden als aktive Partner in die Förderung des Kindes miteinbezogen. Es steht als übergeordnetes Ziel die Familie zu stärken und sie zu ermutigen, dass sie ihre Probleme selbstständig lösen kann, was wiederum eine positive Auswirkung auf die Entwicklung des Kindes hat. Hier geht es nicht darum den Eltern pfannenfertige Rezepte zu vermitteln, sondern sie in ihren Ressourcen zu bestärken und daraus gemeinsam Fördermomente für das Kind zu schaffen. Es ist somit unabdingbar die kulturellen Hintergründe sowie Einstellungen der Familien zu beachten, zu respektieren und in die Planung der Interventionen miteinzubeziehen (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013).

1.2.3 Fachliche Einordnung

Die Entwicklung dieser Arbeit deckt alle Handlungsfelder der HFE ab.

Im Bewusstsein, welche Aufgaben die frühkindlichen Reflexe (folgend FKR) in der Entwicklung des Kindes haben, kann die HFE bereits frühzeitig die Integration der FKR in die Förderung einbauen. Da sich Restreaktionen frühkindlicher Reflexe negativ auf den Schulerfolg auswirken können, gilt die Förderung der Integration von FKR gar als Präventive Massnahme für den Schulerfolg.

Weiter kann ein Screeningbogen im Bereich der Diagnostik helfen, den Entwicklungsstand der FKR eines Kindes einzuschätzen, was eine konkrete und zielorientierte Förderplanung ermöglicht.

Eine Ideensammlung von Fördermöglichkeiten, welche für die HFE in der entwickelten Broschüre aufgelistet wurden, bieten Anregungen, welche auch von den Eltern im Alltag eingebaut werden können. Hilfreiche Tipps für zu Hause werden ebenfalls im Produkt aufgezeigt. Diese Ideen für die Eltern können von der HFE auf die einzelnen Systeme angepasst, erweitert und eingeführt werden. Ganz nach der Grundhaltung der Familienorientierung geht es darum, innerhalb der Beratung und Begleitung die Bewältigungskompetenz der Eltern zu stärken, sie zu ermutigen Aspekte der Förderung selbstständig zu übernehmen und ihren Ressourcen entsprechend wahrzunehmen und zu schätzen (Sarimski et al., 2013).

Diese Arbeit hat auf keinen Fall den Anspruch therapeutische Massnahmen zu ersetzen. Es gilt im Falle einer grossen Auffälligkeit bezüglich der FKR, mit Fachleuten in Kontakt zu treten und allenfalls zwischen den Eltern und den Therapeutinnen und Therapeuten eine Brücke zu schlagen und zu vernetzen. Dies wiederum deckt einen Teil der Interdisziplinären Zusammenarbeit ab. Gleichzeitig öffnet diese Arbeit den Blickwinkel der HFE und zeigt neue Zusammenhänge sowie einen weiteren möglichen Förderansatz auf.

1.3 Fragestellung

Um zu erarbeiten was es braucht, damit in der HFE gezielt Übungen zur Integration der FKR in die Förderung eingebaut werden können, soll in dieser Arbeit folgende Frage beantwortet werden:

Wie kann im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung der Integrationsstand der frühkindlichen Reflexe erfasst und gefördert werden?

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt somit bei den Handlungsfeldern Diagnostik und Förderung im Bereich der Integration von frühkindlichen Reflexen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Diese Entwicklungsarbeit befasst sich mit den FKR und der Auswirkung von nicht oder ungenügend integrierten Reflexen. Das Thema wird eingebettet in die Entwicklung des Gehirns. Die Aufgaben der FKR sowie eine Auswahl an bestehenden Reflexintegrationsprogrammen werden vorgestellt.

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt in der Zusammenstellung des Produktes und dessen Evaluation. So wird nach der theoretischen Erarbeitung in einem weiteren Schritt das Produkt und dessen Entwicklung vorgestellt. Dazu wurde für die HFE eine Broschüre mit einem kurzen theoretischen Überblick, einem Screeningbogen und passenden Förderideen entworfen. Ein Fragebogen, welcher von Expertinnen ausgefüllt wurde, dient zur Evaluation des Produktes. Die Ergebnisse dieser Auswertung werden aufgezeigt und daraus folgende und als relevant eingeschätzte Änderungen vorgestellt.

1.5 Begriffsklärung

In dieser Arbeit werden immer wieder verschiedene Begrifflichkeiten verwendet, welche jedoch alle dasselbe beschreiben. Wird also von der *Integration* der Reflexe gesprochen, meint dies auch die *Hemmung* der Reflexe. Nicht *integrierte* oder *nicht gehemmte Reflexe* werden auch als *Restreflexe*, *persistierende Reflexe*, *Reflexe, die fortbestehen* oder *Restreaktionen frühkindlicher Reflexe* bezeichnet. Damit zu viele Wiederholungen vermieden werden können, wurde diese Vielfalt an Begrifflichkeiten aus der Literatur auch in dieser Arbeit verwendet.

2 Neurologischer Bezug

Um zu verstehen was frühkindliche Reflexe sind und wo diese entstehen, werden in diesem Kapitel vorgängig das Gehirn und die Hirnentwicklung in groben Zügen aufgezeigt. Weiter werden diejenigen Reflexe erläutert, welche in den ersten drei Lebensjahren auftreten und somit eine wichtige Rolle in der kindlichen Entwicklung spielen.

2.1 Das Gehirn

Durch unser Gehirn werden alle Körperfunktionen gesteuert. Es gilt als Hauptorgan unseres Nervensystems. Unser Nervensystem wiederum besteht aus dem Zentralen Nervensystem (ZNS) und dem Peripheren Nervensystem (PNS) (Beigel, 2011, S.19). In dieser Arbeit wird das Gehirn, welches zusammen mit dem Rückenmark Bestandteil des ZNS ist, näher erläutert, da sich hier die frühkindlichen Reflexe einordnen lassen.

Abb. 2: Bestandteile unseres Nervensystems aus Beigel, 2011

Das Gehirn lässt sich grob in vier Bereiche unterteilen: Hirnstamm, Kleinhirn, Limbisches System sowie die Grosshirnrinde. Das Mittelhirn (vgl. Abb. 2) wird als Teil des Hirnstamms verortet.

Abb. 3: Vereinfachter Querschnitt des Gehirns (Sieber & Queißer, 2019)

2.1.1 Der Hirnstamm

Kesper und Hottinger (2002) beschreiben den Hirnstamm als den "alten" Teil des Gehirns. Der Hirnstamm ist am oberen Ende der Wirbelsäule angelegt und besteht aus dem verlängerten Rückenmark, der Brücke, dem Mittelhirn und der Formatio reticularis (S.15). Er verbindet das Rückenmark mit dem Gehirn und nimmt eine zentrale Stellung im Nervensystem ein, da viele Nervenbahnen aus allen Bereichen des Körpers in diesem Hirnstamm zusammenlaufen (Beigel, 2011). Diese Impulse werden laut Kesper und Hottinger (2002) vom Hirnstamm zur Großhirnrinde weitergeleitet. Ayres (2016) beschreibt, dass die meisten Hirnstammaktivitäten automatisch sind und daher ohne Absicht oder Nachdenken stattfinden (S.41).

"Der Hirnstamm ist über die Steuerung einfacher Halte- und Stellreflexe verantwortlich für die Kontrolle des Körpers im Raum. Über die Mechanismen des Hirnstammes werden einfache Kopf- und Augenbewegungen gesteuert. Der Hirnstamm regelt auch lebenswichtige Funktionen wie Atmung und Kreislauf" (Kesper & Hottinger, 2002, S.15).

Goddard Blythe (2005) beschreibt, dass der Hirnstamm bei einem Neugeborenen am aktivsten ist, da er die Überlebensfunktionen sichert. Zu den Überlebensfunktionen zählt sie die Atmung, den Herzschlag sowie die Reflexe (S.43).

2.1.2 Das Kleinhirn

In der hinteren Region des Kopfes ist das Kleinhirn, welches als Zentrum für Koordination aller Bewegungen gilt, angesiedelt. Die Voraussetzungen für gut koordinierte und geschmeidige Bewegungsabläufe werden hier organisiert und entwickelt. Über das Kleinhirn laufen die Nachrichten aus Sinnesorganen sowie Befehle, die von der Grosshirnrinde an die Muskeln gegeben werden. Dort werden diese Nachrichten und Befehle einander zugeordnet und aufeinander abgestimmt (Zimmer, 2019). Das Kleinhirn hat die Aufgabe, die Halte- und Stellreflexe gezielt zu regulieren und ermöglicht somit die Aufrechterhaltung des Körpergleichgewichts (Goddard Blythe, 2005, S.84). Laut Ayres (2016) verarbeitet das Kleinhirn im Speziellen die Empfindungen im Bereich der Schwerkraft, der Bewegungen sowie der Muskeln und Gelenke. "Es sorgt dafür, dass wir unsere Körperbewegungen geschmeidig und exakt ausführen können" (ebd., S.43).

2.1.3 Limbisches System

Das Limbische System bildet zusammen mit dem Thalamus und dem Hypothalamus das Zwischenhirn. Es ist verantwortlich für die Entstehung von Gefühlen und gefühlsbegleiteten Verhaltensweisen. Das Limbische System wirkt bei der Gedächtnisspeicherung und beim Lernen mit. (Zimmer, 2002, S. 34-36). Kesper und Hottinger (2002) beschreiben hierzu, dass das Limbische System die Informationen und Lernvorgänge beispielsweise nach Wichtigkeit, angenehm oder unangenehm bewertet und affektiv¹ färbt. "Von daher sind alle Lernprozesse immer mit Emotionen verknüpft" (Kesper & Hottinger, 2002, S.17). Basierend auf Sinneseindrücken oder Vorstellungen entstehen im Limbischen System, welches mit allen sensorischen Systemen in Verbindung steht, positive oder negative Emotionen. Dies wiederum hat Auswirkungen auf den Lernerfolg. Der Hypothalamus steuert die vegetativen Funktionen im Körper. Der Thalamus verarbeitet die Sinneseindrücke und leitet diese an die Grosshirnrinde weiter (Beigel, 2011).

2.1.4 Grosshirnrinde

Die Grosshirnrinde gilt als höchstentwickelter Teil des Gehirns. In diesem Bereich entstehen die komplexen Hirnleistungen wie Steuerung des Bewusstseins, Sprache, Logik, Assoziationen und Körpergefühl. Die Grosshirnrinde steuert die willkürlichen Bewegungen und steht in Beziehung zu spezifischen Sinnesbereichen. Sinneseindrücke werden in der Grosshirnrinde detailliert verarbeitet, willkürliche Handlungen geplant und gesteuert (Beigel, 2011).

Ob die Grosshirnrinde optimal funktioniert, hängt von der Entwicklung der tieferen Hirnregionen ab. Ayres (2016) zeigt auf, dass Wahrnehmungs- und Lernstörungen fälschlicherweise häufig als Problem im Bereich der Grosshirnrinde angeschaut werden. Neuere Hirnforschungen zeigen jedoch auf, dass Funktionsstörungen des Grosshirns auf Störungen in tieferen Hirnregionen basieren. "Die »höhere«

¹ affektiv = gefühlsbetont, emotional

kortikale Verarbeitung ist nämlich abhängig von der sensorischen Verarbeitung auf den niedrigeren Ebenen" (ebd., S.44).

2.2 Hirnentwicklung

Bereits am Ende des zweiten Schwangerschaftsmonats setzt die Entwicklung des Gehirns ein. Obwohl der Mensch mit fast allen Nervenzellen zur Welt kommt, beträgt die Hirnmasse eines Säuglings nur etwa ein Viertel im Vergleich zu einem Erwachsenen. Die Hirnmasse wächst einerseits mit der zunehmenden Grösse der Nervenzellen und andererseits durch die Vermehrung der Anzahl Verknüpfungen, welche sich erst nach der Geburt bilden (Zimmer, 2019, S.40).

Abb. 4: Die Entwicklung neuronaler Netzwerke (Hannaford,2016)

Goddard Blythe (2005) schreibt, dass das Hauptwachstum des Gehirns im ersten Lebensjahr stattfindet. Anfangs sind die Nervenzellen noch nicht spezialisiert, sind in ihren Funktionen flexibel und weisen alle das gleiche Potential auf. "Im Verlauf der Entwicklung regen die ständige Wechselwirkung mit der Umwelt und anderen Erfahrungen die Bildung von Verbindungen innerhalb des Gehirns an, vor allem Verbindungen zu höheren oder "exekutiveren" Zentren, die dann schliesslich das Ganze steuern" (ebd., S.40). Zimmer (2019) sowie Goddard Blythe (2005) zeigen auf, dass die Basis für das Lernen und Verhalten in den ersten Lebensjahren gelegt wird. In dieser Zeit werden diese Verbindungen strukturiert und organisiert (ebd.). Daher ist es speziell wichtig in dieser ersten Zeit vielseitige Erfahrungen zu sammeln. Während die Hirnplastizität im ersten Lebensjahr besonders gross ist und sich neue Verbindungsstellen bis ins Vorschulalter einfacher bilden, nimmt die Plastizität des Gehirns in der weiteren Entwicklung stetig ab. Auch wenn noch bei Erwachsenen Veränderungen des Gehirns möglich

sind, wird es bereits ab dem achten bis zehnten Lebensjahr schwieriger, neue Verbindungsstellen zu bilden (Ayres, 2016, S.49). Pretis (2020) betont die Chance der frühen Jahre, da innerhalb der ersten 1000 Tagen die meisten synaptischen Verschaltungen gebildet werden (S.33). Laut Zimmer (2019) kommen auch Hirnforscher zum Ergebnis, dass es wichtig ist Nervenzellen zu aktivieren, damit diese richtig miteinander verschaltet werden können. "Sensorische Reize sind nötig, um die Bildung neuronaler Verbindungen bei Neugeborenen zu fördern, denn die Nervenzellen erhalten ihre spezifischen funktionellen Eigenschaften erst nach der Geburt, sie bilden sich durch sensorische Erfahrungen in der frühen Kindheit" (ebd., S.41).

Wenn wir geistig und körperlich aktiv sind entstehen immer wieder neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Wiederholungen von Aktivitäten stärken diese Verbindungen und erhöhen somit die Geschwindigkeit der Reizübertragung. Diese Stärke der Verbindungen korreliert laut Hannaford (2016) mit der Intelligenz (ebd., S.22).

2.3 Reflexe

Reflexe sind unwillkürliche Reaktionen auf ein sensorisches Signal. Es gibt drei verschiedene Gruppen von Reflexstadien, welche das Kind ab der Schwangerschaft bis im Alter von dreieinhalb Lebensjahren unterstützend begleiten:

Abb. 5: Stadien der Entwicklung des Reflexsystems - stark vereinfacht (Goddard Blythe, 2013)

2.3.1 Rückzugsreflexe Reflexe

Rückzugsreflexe sind intrauterine Reflexe und beginnen sich bereits ab dem 38. Schwangerschaftstag herauszubilden. Diese Rückzugsreflexe werden noch während der Schwangerschaft gehemmt. Nur einige wenige Reflexe bleiben bis kurz nach der Geburt bestehen. Es handelt sich um Rückzugsreaktionen, welche auf der spinalen Ebene vermittelt werden. Das heisst auf der Ebene, auf der das Gehirn mit dem Rückenmark verbunden ist (Goddard Blythe, 2005, S.44).

2.3.2 Primitive Reflexe oder frühkindliche Reflexe

Die primitiven Reflexe bilden sich während der Schwangerschaft und sind zum Zeitpunkt der Geburt oder kurz danach vollständig entwickelt. Mit Ausnahme eines Reflexes (Tonischer Labyrinth-Reflex), welcher bis zum Alter von drei Jahren fortbestehen kann, werden sie in den ersten sechs Lebensmonaten nach und nach gehemmt und von neuen Bewegungsmustern abgelöst. Dies beschreibt die Integration der primitiven Reflexe. Es wird beschrieben, dass primitive Reflexe nie vollständig verschwinden, sondern lediglich gehemmt, also integriert werden (Goddard Blythe, 2018).

Diese Gruppe von Reflexen wird auf der Ebene des Hirnstamms vermittelt (Goddard Blythe, 2013, S.81). Während Goddard Blythe (2013) aufzeigt, dass zwei Reflexe (Landau-Reflex und Symmetrisch Tonischer Nackenreflex) weder bei den frühkindlichen Reflexen noch bei den Haltungsreflexen eingeordnet werden können, stützt sich die vorliegende Arbeit auf die Literatur von Beigel (2011) sowie Sieber und Queißer (2019), welche diese beiden Reflexe in die Gruppen der frühkindlichen Reflexe einordnen.

Folglich gehören zu den frühkindlichen Reflexen:

- Furcht-Lähmungs-Reflex
- Moro-Reflex
- Tonischer Labyrinth-Reflex (vorwärts und rückwärts)
- Asymmetrisch Tonischer Nackenreflex
- Landau-Reflex
- Symmetrisch Tonischer Nackenreflex
- Spinal Galant-Reflex
- Babinski-Reflex
- Saug- und Suchreflex
- Palmar-Reflex/ Babkin-Reaktion
- Plantar-Reflex
- Greifreflex
- Hochziehreflex

(Sieber & Queißer, 2019)

2.3.3 Haltungsreflexe

Die Haltungsreflexe, auch Stell- und Haltungsreaktionen genannt, werden mit Ausnahme des Augen-Kopfstellreflexes von Mittelhirn und Kleinhirn kontrolliert. (Goddard Blythe, 2005 & 2013).

"Haltungsreaktionen übernehmen im Verlauf der ersten dreieinhalb Jahre allmählich die Funktionen einiger der primitiven Reflexe. Diese Stell- und Haltungsreaktionen ermöglichen fließende Bewegungsabläufe, eine stabile Gleichgewichtsbasis und verbesserte Anpassungsfähigkeit an Veränderungen der Umwelt" (Goddard 2005, S. 88).

Die primitiven Reflexe verschwinden jedoch nicht einfach, sondern sind immer noch präsent und werden lediglich von höheren Gehirnebenen überlagert. Dies zeigt sich beispielsweise bei Verletzungen oder Krankheiten im Bereich höherer Hirnzentren, wobei die primitiven Reflexe wieder zum Vorschein kommen (ebd., S.44).

3 Frühkindliche Reflexe und deren Auswirkung auf die kindliche Entwicklung

In diesem Kapitel werden die primitiven Reflexe, auch frühkindliche Reflexe genannt, erläutert. Es wird aufgezeigt, welche Aufgabe sie in der Entwicklung haben und wie sich dies auf das Verhalten und Lernen auswirken kann. Einflussfaktoren, welche sich negativ auf diese Entwicklung auswirken können, werden dargestellt, bevor eine Auswahl an möglichen Förderideen aufgezeigt wird.

3.1 Aufgaben der frühkindlichen Reflexe

Frühkindliche Reflexe sind unwillkürliche, automatische und stereotype Bewegungen, welche vom Gehirnstamm gelenkt werden. Diese Reflexe entstehen bereits in der Schwangerschaft, während oder kurz nach der Geburt. Sie sind von Anfang an grundlegend für das Überleben des Babys, da sie mitverantwortlich für die Atmung, das Saugen und Festhalten an der Brust oder auch für den Aufbau der Muskelspannung sind. Die frühkindlichen Reflexe werden im Verlauf des ersten Lebensjahres durch neue Fähigkeiten abgelöst und somit in Bewegungsmuster integriert. Sind die frühkindlichen Reflexe in diesen neuen Bewegungsmustern integriert, kann die Bewegung bewusst und willentlich gesteuert werden. Findet diese Integration der Reflexe verzögert oder gar nicht statt, besteht die Möglichkeit, dass die ganzheitliche Entwicklung des Kindes dadurch gehemmt wird (Goddard Blythe, 2013).

Beigel (2011) beschreibt dies wie folgt:

Jeder einzelne der frühkindlichen Reflexe hat eine bestimmte Aufgabe, ist in der Entwicklung des Menschen vorgesehen und bildet die Grundlage für spätere bewusst gesteuerte Fertigkeiten. Wenn die Reflexe ihre Aufgabe erfüllt haben, werden sie von höheren Zentren im Gehirn gehemmt und kontrolliert. (ebd., S.84)

Frühkindliche Reflexe bilden wie Goddard Blythe (2013) schreibt "ein rudimentäres Training für viele spätere willensgesteuerte Fertigkeiten" (S.19) und gelten als allererste Lehrmeister für grundlegende motorische Fähigkeiten. Werden die Reflexe jedoch nicht integriert, können gewisse Fertigkeiten nicht automatisiert und nur durch anhaltende bewusste Anstrengung ausgeführt werden. Je öfter sich also ein Kind bewegt, desto kontrollierter kann es sich bewegen und seine Bewegungen steuern (Goddard Blythe, 2005).

Folgend wird eine Auswahl frühkindlicher Reflexe näher vorgestellt und erläutert. Diese Auswahl wurde anhand verschiedener Kriterien getroffen (vgl. Kap. 4.3.1).

3.1.1 Der Moro-Reflex

Der Moro-Reflex taucht als erster frühkindlicher Reflex auf und gilt als Vorläufer der ausgereiften Schreckreaktion (Goddard Blythe 2013, S.28). Wird dieser beispielsweise bei Stress oder Angst ausgelöst, streckt sich der ganze Körper. Wie kurz nach der Geburt beobachtet werden kann, reisst das Neugeborene nebst dieser Streckung die Augen weit auf und atmet tief ein, der Blutdruck steigt und der Herzschlag wird schneller (Sieber & Queißer, 2019, S.24). "Der Moro-Reflex sorgt für einen sofortigen Erregungsmechanismus, indem er die primitive "Kampf-oder-Flucht"-Reaktion aktiviert und auch das Atemzentrum im Gehirn anregt." (Goddard Blythe, 2005, S.48)

Abb. 6: Moro-Reflex aus Goddard Blythe, 2013

Laut Hölscher (2013, S.36) ist der Moro-Reflex eine unwillkürliche Reaktion auf Bedrohung und gilt als Angstreaktion. Goddard Blythe beschreibt diesen Reflex als einzigen, welcher mit allen Systemen der Sinne verbunden ist (2013, S.28).

Folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die wichtigsten Punkte des Moro-Reflexes auf.

Tabelle 1: Moro-Reflex

Entstehung:	zwischen der 9.- 12. Schwangerschaftswoche
Bei der Geburt:	Vollständig vorhanden
Integration:	2.- 4. Lebensmonat
Auslöser:	Durch plötzliche unerwartete Reize jeglicher Art: <ul style="list-style-type: none"> • Veränderung der Kopf- oder Körperhaltung (vestibulär) • Laute Geräusche (auditiv) • Bewegung oder Lichtwechsel im Gesichtsfeld (visuell) • Temperaturveränderung, Schmerz oder unsanfte Berührung (taktil)
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt und ermöglicht den ersten Atemzug direkt nach der Geburt • Aktivierung der Kampf oder Fluchtreaktion (fight or flight) • Alarmierung; Herbeirufen von Hilfe

(Beigel, 2011, S. 86 - 87; Goddard Blythe, 2005, S. 48 - 51; Goddard Blythe, 2013, S. 23; Hölscher, 2013, S. 36 - 37; Sieber & Queißer, 2019, S. 24)

3.1.2 Der Tonische Labyrinthreflex (TLR)

Beim Tonischen Labyrinthreflex (folgend TLR) wird zwischen dem TLR vorwärts und dem TLR rückwärts unterschieden. Bei beiden Formen handelt es sich um eine Reflexantwort, wenn sich der Kopf über die Mittellinie hinaus nach vorne oder nach hinten bewegt (Goddard Blythe, 2015).

Abb. 7: TLR vorwärts aus Goddard Blythe, 2013

Abb. 8: TLR rückwärts aus Goddard Blythe, 2013

Der TLR **vorwärts** entsteht in der 12. Schwangerschaftswoche. Wenn sich der Kopf nach vorne bewegt, beugen sich Arme, Beine und Körper ebenfalls nach vorne. Dieser Reflex wird daher auch "Beugereflex" genannt. Der TLR **rückwärts** entsteht bei der Geburt und wird ausgelöst, sobald sich der Kopf nach hinten über die Körpermittellinie bewegt. Er wird auch "Streckreflex" genannt, da bei einer Überstreckung des Kopfes nach hinten auch die Arme und Beine gestreckt werden (Sieber & Queißer, 2019). "In den ersten Lebenswochen ist der TLR die einzige Methode des Babys, auf die Schwerkraft zu reagieren" (Goddard Blythe, 2005, S.54). Während der TLR vorwärts bereits nach wenigen Monaten gehemmt werden sollte, geschieht die Integration des TLR rückwärts langsamer und schrittweise bis zum dritten Lebensjahr (Goddard Blythe, 2013).

Tabelle 2: Tonischer Labyrinthreflex

Entstehung:	TLR vorwärts: 12. Schwangerschaftswoche TLR rückwärts: Bei der Geburt
Bei der Geburt:	TLR vorwärts: Vollständig vorhanden TLR rückwärts: Entstehung
Integration:	TLR vorwärts: 3.- 4. Lebensmonat TLR rückwärts: schrittweise bis zum 3. Lebensjahr
Auslöser:	TLR vorwärts: Durch die Bewegung des Kopfes nach vorne TLR rückwärts: Durch die Bewegung des Kopfes nach hinten
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Beeinflusst den ganzen Muskeltonus unterhalb des Kopfes • Trainiert die Muskeln im Körper • Unterstützend bei der Geburt • In Wechselwirkung mit anderen Reflexen und Reaktionen, Grundlage für Kopfkontrolle, Gleichgewicht und Haltungsverstärkung.

(Beigel, 2011, S. 95 - 96; Goddard Blythe, 2005, S. 53 - 56; Goddard Blythe, 2013, S. 44 - 45; Hölscher, 2013, S. 26; Sieber & Queißer, 2019, S. 25 - 26)

3.1.3 Der Asymmetrisch Tonische Nackenreflex (ATNR)

Beim asymmetrisch Tonischen Nackenreflex (folgend ATNR) führen Kopfbewegungen nach einer Seite zu einem reflexhaften Ausstrecken der Extremitäten der Gesichtsseite. Gleichzeitig beugen sich Arm und Bein auf der Hinterhauptseite, wobei sich die "hintere" Hand zu einer Faust geballt (Goddard Blythe, 2013). Beigel (2011) zeigt auf, dass durch den ATNR spätere Greif- und Streckbewegungen geübt werden und eine erste Augen-Hand-Koordination stattfinden kann. Zudem ermöglicht dieser Reflex laut Goddard Blythe (2005) ein Drehen des Kopfes in der Bauchlage, was eine freie Luftzufuhr ermöglicht. Weitere Funktionen des ATNR werden in der untenstehenden Tabelle zusammengefasst.

Abb. 9: ATNR aus Goddard Blythe, 2013

Tabelle 3: Asymmetrisch Tonischer Nackenreflex

Entstehung:	16.- 18. Schwangerschaftswoche
Bei der Geburt:	Vollständig vorhanden
Integration:	Ca. im 6. Lebensmonat
Auslöser:	Durch die Kopfdrehung des Säuglings
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Bahnt in der Schwangerschaft Bewegungen an und trainiert somit bereits Muskeln • Unterstützend bei der Geburt • Baby kann den Kopf in Bauchlage zur Seite drehen • Entwickelt erste Grundlagen der Augen-Hand-Koordination • Gefühl für die eigene Mitte • Hilft bei der Entwicklung des Symmetrisch Tonischen Nackenreflexes

(Beigel 2011, S. 92 - 93; Goddard Blythe, 2005, S. 61 - 65; Goddard Blythe, 2013, S. 32 - 33; Sieber & Queißer, 2019, S. 26)

3.1.4 Der Symmetrisch Tonische Nackenreflex (STNR)

Abb. 10: STNR Beugung aus Goddard Blythe, 2013

Abb. 11: STNR Streckung aus Goddard Blythe, 2013

Der symmetrisch Tonische Nackenreflex (folgend STNR) wird auch als "Brückenreflex" bezeichnet, welcher bei einer Veränderung in der Nackenhaltung ausgelöst wird (Beigel, 2011). Er ruft eine automatische Bewegung hervor, wobei die obere Körperhälfte eine Gegenbewegung zur unteren Körperhälfte ausführt. Das heisst, dass sich der obere Teil des Körpers beugt, wenn sich die untere Körperhälfte streckt und umgekehrt (Beigel, 2011).

"Der symmetrisch-tonische Nackenreflex ist somit ein Mix aus dem TLR vorwärts und dem TLR rückwärts" (Sieber & Queißer, 2019, S.27). Im Gegensatz zum TLR hilft der STNR gegensätzliche Bewegungen von Unter- und Oberkörper auszulösen. Solange der STNR aktiv ist, schafft es das Kind nicht, Ober- und Unterkörper koordiniert zusammenarbeiten zu lassen. Erst wenn dieser Reflex integriert ist, gelingt es einen sicheren Vierfüßlerstand einzunehmen, welcher als Voraussetzung für das Krabbeln und die Überkreuzbewegungen gilt (Goddard Blythe, 2005). Beispielsweise durch das typische Vor- und Zurückschaukeln auf Händen und Knien, wird der STNR schrittweise integriert (Beigel, 2011).

Tabelle 4: Symmetrisch Tonischer Nackenreflex

Entstehung:	18. Schwangerschaftswoche
Bei der Geburt:	Kurzzeitig präsent und verschwindet wieder Erscheint dann wieder zwischen dem 6. und 9. Lebensmonat
Integration:	8. - 11. Lebensmonat
Auslöser:	Heben und Beugen des Kopfes
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Hilft bei der Bewältigung der Schwerkraft • Hilfreicher Übergang zum Krabbeln • Vorbereitung für den aufrechten Gang • Bricht Beuge- und Streckmuster (TLR) auf

(Beigel, 2011, S. 97 - 98; Goddard Blythe, 2005, S. 65 - 70; Goddard Blythe, 2013, S. 51; Hölscher, 2013, S. 33; Sieber & Queißer, 2019, S. 25 - 26)

3.1.5 Der Spinale Galantreflex (SGR)

Jaspert und van Velzen (2014) schreiben, dass über die Funktionen dieses Reflexes noch wenig bekannt ist (S.13).

Der Spinale Galantreflex (folgend SGR) wird durch eine Stimulation der Haut an einer oder beiden Seiten der Wirbelsäule im Bereich der Lendenwirbel ausgelöst. Wird eine Seite der Wirbelsäule stimuliert, krümmt sich der Körper bogenförmig zu der Seite, die stimuliert wurde. Bei der Geburt spielt der SGR eine bedeutende Rolle. Durch die ausgelösten Hüftbeugungen hilft der Reflex dem Kind, den Weg durch den Geburtskanal zu bewältigen. Weiter scheint der SGR die Aufgabe zu haben, dass das Neugeborene nach der Geburt urinieren kann. Der Reflex scheint mit den Verdauungs- und Blasenfunktionen in Verbindung zu stehen (Beigel, 2011; Goddard Blythe, 2005; Goddard Blythe 2013).

Abb. 12: SGR aus Goddard Blythe, 2013

Tabelle 5: Spinaler Galantreflex

Entstehung:	20. Schwangerschaftswoche
Bei der Geburt:	Aktiv
Integration:	3.- 9. Lebensmonat
Auslöser:	Stimulation im Lendenwirbelbereich
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Hilft beim Geburtsprozess • Hilft möglicherweise mit den ATNR zu hemmen • Scheint mit Verdauungs- und Blasenfunktionen verbunden zu sein

(Beigel, 2011, S. 97; Goddard Blythe, 2013, S. 40; Goddard Blythe, 2005, S. 85 - 87; Hölscher, 2013, S. 31; Sieber & Queißer, 2019, S. 26)

3.2 Restreflexe als Ursache für Verhaltensauffälligkeiten

Das Reflexsystem verläuft wie Beigel (2011) beschreibt, in festgelegter Abfolge. Störungen in diesem Prozess beeinträchtigen die weitere Entwicklung des Kindes (S.107).

Bei Frühgeburten und Kaiserschnittgeburten ist das Risiko gross, dass die frühkindlichen Reflexe nicht vollständig ausgereift und entwickelt sind. Dies wiederum erschwert die Hemmung der Reflexe im Säuglingsalter. Werden die frühkindlichen Reflexe nicht rechtzeitig gehemmt, beeinträchtigt dies die motorische Entwicklung des Kindes und folglich auch die Reifung des Gehirns (Blomberg, 2019, S.76). Sally Goddard Blythe betont den Zusammenhang zwischen der Hemmung der frühkindlichen Reflexe und dem Lernen und Erwerben neuer Fertigkeiten. Sie zeigt auf, dass sowohl die motorische Koordination, die sensorische Wahrnehmung, Kognition sowie das Ausdrucksvermögen beeinträchtigt werden kann, wenn die Reflexaktivität von der normalen Entwicklung abweicht. Bei einer fehlenden oder verspäteten Integration der frühkindlichen Reflexe bleiben Restreaktionen, welche auf eine schlechte Entwicklung innerhalb des Nervensystems hindeuten. Diese unterentwickelte Organisation der Nervenzellen kann eine oder alle Funktionsgebiete betreffen (Goddard Blythe, 2013). Somit ist es möglich, dass das Kind mit Restreaktionen in seiner ganzen Entwicklung gehemmt ist. Das Kind kann als hyperaktiv auffallen oder beispielsweise mit Lernschwierigkeiten kämpfen (Rota, n.d.). Es ist in seinem Lernen und Verhalten beeinträchtigt, da das Kind ständig gegen unwillkürliche Bewegungsmuster ankämpfen muss (Lubos, 2017). Wenn also die frühkindlichen Reflexe zu spät oder fehlerhaft integriert werden, können die Kinder die Fähigkeiten für spätere komplexere Handlungen nur schwer erlernen. So schreibt auch Bolz (2019), dass Auffälligkeiten in der Motorik, der Konzentration oder beim Sehen darauf hinweisen können, dass sich bestimmte frühkindliche Reflexe nicht vollständig zurückgebildet haben.

In der Literatur finden sich viele Beispiele für mögliche Auffälligkeiten bei nicht oder schlecht integrierten frühkindlichen Reflexen. Viele dieser Symptome zeigen sich erst in der Schule, wenn beispielsweise das Stillsitzen, Organisieren oder Konzentrieren immer mehr gefordert und erwartet wird. So entdeckt man häufig erst im Schulunterricht, dass das Kind die Buchstaben verdreht oder die Wörter nicht auf die vorgegebenen Zeilen geschrieben werden. Andere Auffälligkeiten sind jedoch bereits im früheren Kindesalter zu beobachten. Eine Auswahl an möglichen Hinweisen für Restreaktionen in Bezug auf die einzelnen frühkindlichen Reflexe wird im folgenden Unterkapitel aufgeführt.

3.2.1 Mögliche Hinweise für Restreaktionen

Die neuropsychologische Forschung konnte in den letzten Jahren deutliche Zusammenhänge zwischen nicht integrierten frühkindlichen Reflexen und Verhaltensauffälligkeiten belegen. Folgend werden mehrfachgenannte Auffälligkeiten in Bezug auf die einzelnen frühkindlichen Reflexe aufgelistet.

Tabelle 6: Hinweise auf Restreaktionen

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen beim Mororeflex:	
<ul style="list-style-type: none"> • Hypersensitivität und Überreaktionen auf bestimmte Reize • Probleme im Zusammenhang mit dem Gleichgewicht; Reiseübelkeit länger als Pubertät • Probleme mit Gleichgewicht und Koordination • Schwierigkeiten einen Ball zu fangen • Schwierigkeiten sich schnell nähernde visuelle Reize zu verarbeiten • Unreife Augenbewegungen und visuelle Wahrnehmungsfähigkeit, insbesondere reizgebunden • Allgemeine Ängstlichkeit und /oder Furchtsamkeit • Unsicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Abneigung gegen plötzliche, unerwartete Ereignisse, ZB. helles Licht, lautes Geräusch • Verringerte Anpassungsfähigkeit und Abneigung gegen Veränderungen • Schlechtes Durchhaltevermögen • Mangelnde Ausdauer • Allergien und Immunschwäche, häufige Infektionen (Hals, Nasen, Ohren) • Umfallen beim Sitzen, vermehrtes ungeschütztes Hinfallen beim Laufen • Konzentrationsunfähigkeit • Schnell ablenkbar • Körperliche Unruhe • Verhaltens- und Interaktionsprobleme • Stimmungsschwankungen

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen beim Tonischen Labyrinthreflex:	
<ul style="list-style-type: none"> • Haltungsinstabilität aufgrund einer Kopfhaltung oder Bewegung des Kopfes über die Mittelstellung hinaus • Beeinträchtigung der stimmigen zeitlichen Koordinierung von Signalen aus dem Körper • Gleichgewichtsprobleme • Haltungsprobleme • Zehenspitzenengang (TLR rückwärts) (älter als 3.5 Jahre) • Schlaffer (TLR vorwärts) oder steifer (TLR rückwärts) Muskeltonus • Probleme mit der visuellen Wahrnehmung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwindel • Reiseübelkeit länger als Pubertät (TLR vorwärts) • Orientierungsprobleme • Hörverarbeitungsstörungen • Schwierigkeiten in der Einschätzung von Raum, Tiefe, Entfernung und Geschwindigkeit • Schlechtes Kurzzeitgedächtnis • Mangel an Aufmerksamkeit • Mangel an Bewegungskoordination • Krabbeln wurde ausgelassen • Überkreuzungen werden gemieden • Unsicheres Gehen

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen beim Asymmetrisch Tonischen Nackenreflex:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gleichgewichts- und Koordinationsprobleme • Probleme die Mittellinie zu überkreuzen wenn der Kopf zu einer Seite gedreht ist • Erschwerte Entwicklung der Überkreuzbewegungen • Probleme beim Kriechen auf dem Bauch • Schwierigkeiten bei der Integration der beiden Körperseiten • Verspätete Lateralitätsentwicklung • Probleme bei der Entwicklung unabhängiger Augenbewegung (Kopf und Augen wollen sich immer noch zusammen bewegen) | <ul style="list-style-type: none"> • Visuelle Wahrnehmungsschwierigkeiten • Sprachentwicklungsverzögerungen • Gedächtnis- und Merkfähigkeitsstörungen • Das Drehen des Kopfes löst Mitbewegung der Extremitäten aus • Emotionaler Stress und Frustration • Tollpatschiges Verhalten • Mangelnde Ausdauer und Konzentration |
|--|---|

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen beim Symmetrisch Tonischen Nackenreflex:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Schlechte Integration von Ober- und Unterkörper • Schlechte Haltung besonders im Sitzen und Stehen • Hypotonie • Schlechte Augen-Hand-Koordination bei Bewegungen zum oder weg vom Körper (Bälle fangen, Essen) • Beeinträchtigung bei Bewegungen, die eine gute Koordination von Ober- und Unterkörper erfordern (Schwimmen, Purzelbaum) • Schwierigkeiten bei der Einschätzung von Entfernung und Zeit bei sich schnell nähernden Objekten | <ul style="list-style-type: none"> • Abschreibprobleme • Vertikale Augenfolgeprobleme (Linie verfolgen, abschreiben von der Tafel) • Aufmerksamkeit (aufgrund der Anstrengung, um Sitzposition beizubehalten) • Krabbeln wurde ausgelassen • W-Sitzhaltung • Zehenspitzenengang • Ungeschicklichkeit |
|---|---|

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen beim Spinalen Galantreflex:	
<ul style="list-style-type: none"> • Zappeligkeit; Bedürfnis nach ständiger Bewegung (Hyperaktivität) • Probleme mit dem Stillsitzen • Schlechte Konzentrationsfähigkeit • Schwaches Kurzzeitgedächtnis • Bettnässen (älter als 5) / verminderte Blasenkontrolle 	<ul style="list-style-type: none"> • Übertriebene Hüftrotation zu "einer" Seite beim Gehen (Gangauffälligkeiten) → einseitig aktiv • Kind kann keine enge Kleidung tragen

(Beigel, 2011; Csellich-Ruso, 2009; Goddard Blythe, 2005; Goddard Blythe, 2013; Hölscher, 2013; Sieber & Queißer, 2019)

Wichtig ist hierbei zu beachten, dass Schwierigkeiten im Verhalten und Lernen nicht ausschliesslich einem Restreflex zugeordnet werden können. Die Situation muss immer im Zusammenhang mit anderen Faktoren eingeschätzt werden. So müssen andere nicht integrierte Reflexe, das soziale Umfeld, die Gesamtentwicklung des Kindes etc. beachtet und beurteilt werden. Ein nicht integrierter Reflex gilt also lediglich als mögliche Ursache und nicht als absolute Erklärung für Schwierigkeiten (Beigel, 2011). Auch Sieber und Queißer (2019) betonen, dass bedenklich werden muss, dass auch andere Ursachen vorliegen können und es wichtig ist, die Bewertung aller Faktoren miteinzubeziehen (ebd., S. 105).

3.2.2 Einflussfaktoren

Wie kommt es aber, dass frühkindliche Reflexe nicht oder unvollständig gehemmt werden?

Dorothea Beigel (2011) schreibt, dass mögliche Gründe dafür beispielsweise in der Schwangerschaft liegen können. So können sich eine Erkrankung der Mutter, emotionale Ereignisse, Stress, Drogen oder Medikamente während der Schwangerschaft negativ auf die Entwicklung und spätere Hemmung von frühkindlichen Reflexen auswirken. Weiter zeigt sie auf, dass Probleme wie Sauerstoffmangel, Druck und Zerrungen sowie eine Schlüsselbeinfraktur bei der Geburt ebenfalls Einfluss auf die frühkindlichen Reflexe haben. Während auch genetische Faktoren als mögliche Ursache gelten, wirkt sich ein geringes Geburtsgewicht, ein verformter Schädel oder eine einschränkende Umgebung möglicherweise ebenfalls negativ auf die Integration der Reflexe aus (Beigel, 2011).

Laut Bolz (2019) können zu schnell erlebte oder gar übersprungene Entwicklungsschritte eine weitere mögliche Erklärung sein. Sieber und Queißer (2019) fassen die negativen Einflussfaktoren auf die Entwicklung und Hemmung von frühkindlichen Reflexen tabellarisch und in vier Zeitfenstern zusammen (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 7: Negative Einflussfaktoren aus Sieber & Queißer (2019, S.122)

Zeitspanne	Einflussfaktoren
Schwangerschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Faktoren, die das heranwachsende Kind negativ beeinflussen (Alkohol, Drogen, Krankheit der Mutter etc.) • Darüber hinaus sind die Einflussfaktoren auf das Reflexsystem: <ul style="list-style-type: none"> - Bewegungsmangel - Inadäquate Bewegung • Vermehrtes Stress- oder Angsterleben • Mangel an für das heranwachsende Kind dringenden Nährstoffen aufgrund von Figurbewusstsein oder gesellschaftlichen Zwängen • Eigene aktive Stressschutzreflexe
Geburt	<ul style="list-style-type: none"> • (Wunsch-) Kaiserschnitt • Wehenhemmende/-fördernde Mittel • Zu schneller, zu langer Geburtsvorgang • Zangen- oder Saugglockengeburt
Erstes Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> • Unachtsames "Handling" des Neugeborenen • Bewegungseinschränkungen (ausschließlich Rückenlage, Wippe und dergleichen, Tragetuch ohne Weglegeoption) • Die kindlichen eigenen Bewegungsmuster durch moderne Spielzeuge reduzieren oder verhindern • Falsch verstandene Förderung durch ehrgeizige und zu ungeduldige Eltern • Nichtwissen um die vorgegebenen Meilensteine der Entwicklung des Kindes
Bis zum sechsten Lebensjahr	<ul style="list-style-type: none"> • Nichtzulassen adäquater Reize (Klettern, balancieren, wild sein, barfuß laufen, auch auf unebenen Untergründen, im Wald und der Natur laufen, schaukeln) • Falsch verstandene Fürsorge (Gefahrenvermeidung) • Nicht-entwicklungsgerechte Anforderungen • Überreizung und/oder Unterforderung

Goddard Blythe (2013) zeigt auf, was für ein Geschenk neue Hilfsmittel, wie Lernlaufhilfen, MaxiCosi etc. für die Kleinkinder und besonders für die Eltern sind. Sie bieten jedoch keinen optimalen Spielplatz für ein Baby. Das Kind braucht die Bewegungsfreiheit, um seinen Körper kennen zu lernen, Selbstvertrauen zu gewinnen und verschiedenste Erfahrungen zu machen (ebd.).

3.3 Förderung zur Integration von frühkindlichen Reflexen

Bewegung ist grundlegend für die Reflexintegration. So sind die oben erwähnten Bewegungsfreiheiten und die verschiedensten Erfahrungen der Kinder für die Festigung der Nervenbahnen mitverantwortlich. Denn je öfter ein Kind sich bewegt, desto besser lernt es seinen Körper kennen und desto kontrollierter werden seine eigenen Bewegungen. Diese zunehmende Kontrolle der Bewegungen deutet darauf hin, dass die Verbindungen zwischen Gehirn und Körper sowie Verbindungen im Gehirn selbst, stärker geworden sind. Viele Kinder durchlaufen die Entwicklungsstadien ohne Probleme und integrieren somit die frühkindlichen Reflexe in neue Bewegungsmuster. Falls jedoch diese Stadien der Entwicklung nicht spontan durchlaufen werden, können sowohl Eltern wie auch Fachleute ein förderliches Umfeld schaffen, in dem diese Lücken überwunden oder aufgeholt werden können (Goddard Blythe, 2005).

Wenn jedoch die Entwicklungsverzögerungen zu gross sind, sollte eine therapeutische Massnahme in Betracht gezogen werden. Das Angebot dieser Therapien oder Trainings wird laufend ausgebaut und weiterentwickelt. Eine der ersten therapeutischen Ansätze ist die INPP-Methode, welche bereits um 1979 von Dr. Peter Blythe und David J. McGlown entwickelt wurde.

3.3.1 INPP

INPP ist das Institut für Neuro-Physiologische Psychologie und wurde 1975 vom Psychologen Dr. Peter Blythe in Chester (England) gegründet. Seit 2001 wird das Institut von seiner Frau Sally Goddard Blythe geführt. Einerseits wollte Dr. Peter Blythe die Auswirkungen von Unreife in der Funktionsweise des zentralen Nervensystems (ZNS) bei Kindern mit spezifischen Lernschwierigkeiten und bei Erwachsenen mit Platzangst und anderen Angstzuständen erforschen. Er machte es sich zum weiteren Ziel zuverlässige Methoden zu entwickeln, welche die Reife des ZNS überprüfen. Ebenso wollte er wirksame therapeutische Interventionsprogramme entwickeln. Hierzu entstand 1979 das INPP-Programm *Neuromotorische Entwicklungsförderung*, welches für den individuellen Einsatz bei Kindern gedacht ist. Im Unterschied zu vielen anderen Bewegungsübungsprogrammen zur Verbesserung des Lernens, zielt diese klinische Methode speziell auf die Hemmung primitiver Reflexe auf unterschiedlichste Weise ab. Die Behandlung ist abhängig vom vorliegenden Patientenprofil, welches vorgängig anhand von Tests erstellt wird (Goddard Blythe, 2016, 2018).

Laut van Velzen (2020) bietet die INPP-Methode ein "pädagogisch und therapeutisch relevantes Diagnostik- und Übungsprogramm", welches für Kinder sowie für Jugendliche und Erwachsene eingesetzt werden kann (ebd.).

Die Übungen des Programms werden in sechs Kategorien eingeteilt:

1. Stimulation eines frühkindlichen Reflexes
2. Stimulation oder Training des sensorischen Systems, welches den Reflex auslöst
3. frühkindliche Bewegungsabläufe, welche der Zeit entsprechen, in welcher die Reflexe normalerweise integriert werden
4. Stimulation eines späteren Reflexes, welcher mithilfe den nicht integrierten Reflex zu hemmen
5. Übungen zur Stimulation posturaler Reflexe
6. Direkte Hemmung eines Reflexes

Diese Methode setzt immer bei dem Reflex an, welcher laut der Entwicklungsgeschichte als erstes integriert werden sollte und arbeitet sich vom Hirnstamm langsam aufwärts Richtung Grosshirn (Goddard Blythe, 2016, S.42).

Durch das diagnostische Verfahren können verschiedene Restreaktionen frühkindlicher Reflexe erfasst und nachgewiesen werden.

Diese noch unreifen, neuromuskulären Muster, die in Form vielfältiger Entwicklungsauffälligkeiten sichtbar sind, werden gezielt erfasst und durch ein individuelles Bewegungsprogramm zur Ausreifung und Hemmung gebracht. Das Testverfahren zur Abklärung des neuromotorischen Entwicklungsstandes und das INPP Bewegungsprogramm ist für Kinder ab 4 Jahren entwickelt worden. (Oesch & Bichsel, n.d.)

Nach dem Ausfüllen des Fragebogens wird eine ergänzende Anamnese des Kindes erhoben, bevor die Überprüfung des neuromotorischen Entwicklungsstandes von einer Therapeutin/einem Therapeuten überprüft wird. Nach der Besprechung der Testergebnisse mit den Eltern startet das eigentliche Übungsprogramm. Maximal drei Übungen, die speziell auf das Kind und seinen Förderbedarf angepasst sind, werden den Eltern und dem Kind erläutert und durch die Therapeutin/den Therapeuten ausführlich eingeführt und angeleitet.

Die Bewegungsübungen werden anschliessend täglich während fünf bis zehn Minuten zu Hause durchgeführt. Nach rund zehn Wochen wird der Entwicklungsstand des Kindes erneut von der Therapeutin/dem Therapeuten überprüft und neue angepasste Bewegungsübungen vorgestellt. Dieser zirkuläre Prozess dauert etwa ein bis eineinhalb Jahre (ebd.).

Im Jahre 1996 passte Sally Goddard Blythe das klinische INPP-Programm für pädagogische Fachkräfte an, damit das Bewegungsprogramm auch an Schulen im Klassenverband oder in kleinen Gruppen eingesetzt werden konnte. Dies wiederum ermöglichte es, dass viel mehr Kinder erreicht und gefördert werden konnten. Forschungen über dieses für die Schule angepasste Programm haben gezeigt, dass

Verbesserungen in Gleichgewicht und Koordination sowie eine signifikante Abnahme von aktiven frühkindlichen Reflexen erreicht werden konnten (Goddard Blythe, 2016, S.40).

Im Buch "Neuromotorische Schulreife" (Goddard Blythe, 2018) werden nach dem therapeutischen Ansatz der INPP-Methode Übungen aufgezeigt, welche die Integration der FKR fördern. Es handelt sich dabei um Bewegungen, welche in einem normalen Tagesablauf eines Kindes möglicherweise nicht mehr genügend erlebt werden. Die INPP-Methode ist laut Goddard Blythe (2016) am sinnvollsten bei Kindern ab dem siebten Lebensjahr. Ein Screening-Test, welcher Aufschluss über noch aktive frühkindliche Reflexe gibt, kann bereits im Kindergartenalter durchgeführt werden. Erste Zeichen der neuromotorischen Unreife können hier bereits sichtbar sein. Trotzdem weist Goddard Blythe darauf hin, dass jüngere Kinder häufig Schwierigkeiten haben die Bewegungsabfolgen und Bewegungsübungen langsam und korrekt auszuführen. Dies betrifft sowohl das Einzel- wie auch das Gruppenprogramm. Sie erwähnt hier, dass weniger spezifische Bewegungsprogramme für jüngere Kinder sicherlich besser geeignet sind (ebd., S. 42f).

In den letzten Jahren wurden auf der Grundlage des INPP-Wissens weitere Methoden von verschiedenen Ärzten und Fachleuten entwickelt (van Velzen, 2020).

3.3.2 Weitere Methoden

RIT – Reflexintegrationstraining

Anhand des Reflexintegrationstrainings, welches vom Sieber & Paasch Institut in München erarbeitet wurde, werden die fehlenden Integrationen von frühkindlichen Reflexen nachgeholt. Das Einzeltraining wird nach einer neuromotorischen Untersuchung anhand eines individuellen Trainingsplans während sechs bis zwölf Monaten durchgeführt. Es geht nicht darum an den Problemen selbst, sondern vielmehr lösungsorientiert zu arbeiten (Sieber & Queißer, 2019). Das RIT wird als ergänzende Massnahme vorgestellt, schafft gute Voraussetzungen für die neuronale Reifung und die damit verbundene Entwicklung (Sieber & Paasch, n.d).

Nebst dem Einzeltraining bietet das RIT, wie die INPP-Methode, ein Gruppentraining für Kindergärten und Schulen an. Es wurde ebenfalls entwickelt, um möglichst viele Kinder zu erreichen. Das Gruppentraining wird täglich während 15 Minuten für die Dauer von acht Monaten im Klassenverband durchgeführt (Lubos, 2017).

Sieber und Queißer betonen die Wichtigkeit und Wirksamkeit solcher Kindergarten- und Gruppenprogramme. Sie fördern die Motorik, die Sensomotorik sowie die Wahrnehmung. Durch die Freude an der Bewegung in der Gruppe lernen die Kinder ihren Körper kennen und stärken den Gemeinschaftssinn (ebd., 2019, S.103).

RMT – Rhythmic Movement Training

Das Bewegungstraining RMT (Rhythmic Movement Training) wurde vom schwedischen Arzt Dr. Harald Blomberg entwickelt. Er orientierte sich dabei unter anderem an dem pädagogischen Ansatz "rhythmische Bewegungen" von Kerstin Linde. Sie liess sich bei dieser Methode von den spontanen Bewegungen, welche Babys machen, inspirieren. Da Blomberg bereits einen Kurs bei Peter Blythe zum Thema primitive Reflexe und Lernbehinderung besucht hatte, erkannte er, dass diese rhythmischen Bewegungen genutzt werden können, um die primitiven Reflexe zu integrieren. So beschloss Blomberg die Methode von Linde mit dem Testen und Integrieren der frühkindlichen Reflexe zu erweitern, woraus das RMT entstand. Weiter setzte er sich als Ziel, die Wirkungsweise der rhythmischen Bewegungen wissenschaftlich zu erläutern. Seit 2004 bot Blomberg Kurse für angehende Vorschulpädagoginnen an, welche mit Kindern zwischen 18 und 36 Monaten arbeiteten. In diesem Kurs wurden die rhythmischen Bewegungen mit Liedern, Kinderreimen und Spielen zur Integration der frühkindlichen Reflexe vermittelt (Blomberg, 2019).

Die PÄPKI® – Förderung von der Pädagogischen Praxis für Kindesentwicklung sowie Light-Eight® wurden als weitere Methoden und Förderprogramme im Zusammenhang mit der neuromotorischen Entwicklungsförderung des INPP gefunden.

Grundsätzlich zeigt sich, dass es bei Methoden hilfreich ist, eine Einschätzung bezüglich möglicher nicht integrierter Reflexe zu erhalten, damit die Förderung effektiv und zielgerichtet stattfinden kann. Das Wissen über die Reflexchronologie und die normale kindliche Entwicklung sollte also kombiniert werden. So kann vorausgesagt werden, welche spätere Fertigkeit vielleicht als direkte Folge eines beibehaltenen Reflexes beeinträchtigt sein wird (Goddard Blythe, 2013, S. 20).

3.4 Zusammenfassung und Reflexion der Theorie mit Überleitung zum Projekt

Frühkindliche Reflexe (FKR) sind unwillkürliche und stereotypische Bewegungen, welche in der normalen Entwicklung des Kindes im ersten Lebensjahr in neue Bewegungsmuster integriert werden. Es bestehen Zusammenhänge zwischen nicht oder nicht vollständig integrierten FKR und Verhaltensschwierigkeiten sowie Lernstörungen. Das erste Jahr und die damit verbundene Integration der frühkindlichen Reflexe ist elementar für die Entwicklung des Kindes.

Wenn also beispielsweise der Spinale Galantreflex nicht ausreichend integriert ist, führt ein Reiz im Lendenwirbelbereich zu einer unwillkürlichen Abdrehung des Beckens. Stillsitzen wird in dieser Situation nahezu unmöglich. Wenn beim asymmetrisch Tonischen Nackenreflex Restreaktionen vorhanden sind, kann es geschehen, dass die Hand am rechten Blattrand zeichnen möchte, der Kopf sich jedoch nach links dreht. Dies erschwert in grossem Masse die Augen-Hand-Koordination und die Orientierung auf dem Blatt wird zur grossen Herausforderung.

Das Verständnis für die Rolle der Reflexe in der frühen Entwicklung hilft nachvollziehen zu können, warum Bewegung so grundlegend für das Lernen ist und wie die Reflexe selbst als Entwicklungswegweiser genutzt werden können (Goddard Blythe, 2005, S.47).

Nicht integrierte Reflexe können anhand verschiedener Methoden "behandelt" werden. Ein gemeinsamer Konsens dieser Programme ist, dass gezielte Bewegungsabläufe und Übungen den Kindern helfen die FKR zu integrieren. Die natürlichen Bewegungsmuster eines Säuglings während des ersten Lebensjahres werden nachgeholt. Viele dieser Methoden sind therapeutische Massnahmen, die jedoch in den letzten Jahren durch Gruppenförderung, welche auch von Pädagoginnen und Pädagogen durchgeführt werden können, ergänzt wurden (vgl. Kap.3.3).

Eine therapeutische Massnahme im Bereich der Reflexintegration wird erst ab dem fünften Lebensjahr angeboten. Doch die Zeit dazwischen wird als elementar betrachtet. Gerade auch, weil das Gehirn in den ersten Lebensjahren viel anpassungsfähiger und lernfreudiger ist (vgl. Kap. 2.2).

Gründe für Restreaktionen der FKR sind teilweise auf negative Einflussfaktoren im ersten Lebensjahr zurückzuführen (vgl. Kap.3.2.2). Die oben aufgeführte Tabelle 7 (S. 28) von Sieber und Queißer gibt erste Hinweise darauf, wo die HFE Themen aufgreifen kann und wie die Eltern in diesem Bereich adäquat unterstützt und begleitet werden können. Ein besonderes Augenmerk kann hier auf die Zeitspanne *erstes Lebensjahr* sowie *bis zum sechsten Lebensjahr* gelegt werden.

Es stellt sich die Frage, ob fördernde Elemente im Bereich der Reflexintegration nicht bereits früher in die Familien gebracht werden können und damit ein Beitrag zur Prävention von Schulschwierigkeiten geleistet werden kann.

3.4.1 Idee und Motivation

Oft ist die Anzahl der möglichen Therapien sehr gross. Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Therapeutisches Schwimmen, Hippotherapie... Es ist kaum möglich all diese Therapien zu besuchen. Dazu schreibt Sally Goddard Blythe:

"Jede Stunde, die ein Kind nicht mit Therapien verbringen muss, ist eine gute Stunde"
(Goddard Blythe, 2005, S. 6).

Diesem Zitat folgt der Gedanke, dass jede Stunde, die ein Kind mit seiner Familie verbringen kann, enorm wertvoll ist. Die HFE hat die Chance, die Förderung des Kindes sowie ein förderliches Umfeld gemeinsam mit der Familie, ihren Ressourcen entsprechen, zu gestalten.

Dem Wissen über die Reflexintegration kann eine ebenso grosse Bedeutung zugesprochen werden wie anderen methodischen Ansätzen. Beispielsweise die Sensorische Integration, Marte Meo etc.

Elemente dieser Ansätze können auch ohne Spezialausbildung in die Familien und in die Förderung des Kindes gebracht werden. In einem Gespräch mit Pia Bichsel, ausgebildete Reflexintegrationstrainerin wurde ein erstes Mal deutlich, dass Elemente der Reflexintegration auch in der Arbeit der HFE einfließen können. Die genannten Einflussfaktoren von Sieber und Queißer (2019) zeigen auf, dass bereits vor dem Schuleintritt oder gar im ersten Lebensjahr Hilfe und Unterstützung geboten werden kann (vgl. Kap. 3.2.2, Tab.7). Familien kann aufgezeigt werden, welche Spielzeuge dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechen oder wie wichtig die Bewegungsfreiheit des Kindes ist. Es kann eine Chance sein, als HFE konkrete Übungen in die Familien zu bringen. Durch Anleitung der HFE können Übungen, Spiele und Verse auch selbstständig und an möglichst vielen Tagen innerhalb der Familie durchgeführt werden. Die Übungen müssen jedoch einfach, spielerisch und leicht im Alltag integrierbar sein. Wenn in der HFE die Bewegungsvielfalt eines Kindes vergrössert werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass auch Bewegungen gemacht werden, welche nach INPP die Integration der FKR fördern. Dies wiederum heisst, wenn wir die Bewegungsvielfalt vergrössern, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch die Integration noch persistierender Reflexe fördern.

Damit im Bereich der FKR also bereits vor dem Schulbeginn gute Lernvoraussetzungen geschaffen werden können, ist es für die HFE hilfreich ein Arbeitsinstrument zu haben, an welchem sie sich orientieren kann und welches einfach in der Umsetzung und Handhabung ist.

4 Produktentwicklung

Bei dieser Masterarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit, wobei die Schwerpunkte dieser Arbeit in der Literaturrecherche und der Entwicklung des Produktes liegen. Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung des Produktes und zeigt das Vorgehen sowie die Ziele dieser Arbeit auf.

4.1 Konzept und Aufbau des Produktes

Nach dem Literaturstudium und der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen wurden in einem ersten Schritt die ausgewählten FKR zusammenfassend beschrieben und dargestellt. Aus bestehenden Fragebögen sollte ein Instrument zusammengestellt werden, welches in der HFE umsetzbar ist. Hier ging es in erster Linie darum, ein passendes Hilfsmittel zu finden (Fragebogen, Beobachtungsbogen, Screening), welches Aufschluss über die nicht oder nicht ausreichend integrierten Reflexe gibt.

Passend zu den jeweiligen Reflexen wurden Fördermöglichkeiten gesammelt und nach den Kriterien ausgewählt, welche den untenstehenden Zielsetzungen entsprechen. Ursprünglich war die Idee die Fördermöglichkeiten ähnlich wie im Buch *Fex – Förderung exekutiver Funktionen* von Walk & Evers (2013) darzustellen. In diesem Buch wird, nach einer theoretischen Zusammenstellung, eine Sammlung von Förderspielen vorgestellt. Diese Spiele sind nach den einzelnen exekutiven Funktionen geordnet und zeigen auf, welche Bereiche zusätzlich noch gefördert werden. Der Umfang der vorliegenden Arbeit erlaubte jedoch eine derart umfassende Darstellung und Erläuterung nicht. Es wurde daher eine Broschüre entwickelt, welche die theoretischen Grundlagen und die Fördermöglichkeiten im kleineren Rahmen vorstellen.

4.2 Zielsetzung des Produktes

Nach einer ersten Entwicklungsstands-Erhebung anhand eines Screeningbogens kann eine erste Einschätzung bezüglich der vorgestellten FKR und deren Integration gemacht werden. Die vorliegende Entwicklungsarbeit soll die Möglichkeit bieten passende Förderinhalte aufzuzeigen, welche die jeweiligen Reflexe in ihrer Integration unterstützen. Weiter soll das Produkt für die HFE einen kurzen Überblick über die theoretischen Grundlagen der FKR geben. Untenstehend sind die gesetzten Ziele dieser Arbeit in einer Tabelle dargestellt. Das entstandene Produkt wird mittels qualitativer Analyse evaluiert.

Tabelle 8: Ziele des Produktes

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren
Die HFE erhalten einen Überblick über die ausgewählten FKR.	➤ Fünf, max. sechs FKR werden ausgewählt	Auszählung Anzahl Benennung der FKR bei Verhaltensauffälligkeiten Priorisierung	Anzahl ausgewählter FKR
	➤ Diese fünf FKR werden auf max. zwei Seiten pro Reflex theoretisch dargestellt	Zusammenfassung Darstellung Gewichtung von Informationen für die HFE	Max. Zwei Seiten Theorie pro FKR
	➤ Die Theorie ist für die HFE klar und verständlich	- Einfache Sprache - Illustrationen	Selbsteinschätzung der befragten HFE
Die HFE erhalten mit diesem Produkt ein Instrument (Screeningbogen), mit welchem sie eine Auswahl von FKR erfassen können.	➤ Die Erhebung des FKR-Entwicklungsstandes ist innerhalb einer Förderstunde durchführbar	- Testlauf - Auswahl der Art des Screeningbogens	- In einer Förderstunde durchführbar - Selbsteinschätzung der befragten HFE
	➤ Die HFE kann den Screeningbogen eigenständig auswerten	- Automatisiert (excel) - Einfache Skalierung	Selbsteinschätzung der befragten HFE
	➤ Die Einschätzung des FKR-Entwicklungsstandes der fünf FKR ist fassbar	- Skalierung - Profil (visualisiert)	Selbsteinschätzung der befragten HFE
Die HFE erhalten einen Überblick über den Förderbedarf des jeweiligen Kindes, in Bezug auf die ausgewählten FKR	➤ Die Auswertung des Screeningbogens hilft bei der Auswahl des Förderschwerpunktes	Profil des FKR-Entwicklungsstandes	Einschätzung der befragten HFE
	➤ Eventuelle Gewichtung der Reflexe (Prioritäten)	Auszählung Anzahl Benennung der FKR bei Verhaltensauffälligkeiten	Priorisierung

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren
Die HFE erhalten zum Förderbedarf passende Förderideen	➤ Im Minimum 5 Fördermöglichkeiten pro Reflex	Ideen suchen, zusammenstellen, zuordnen	Fünf oder mehr Förderideen pro Reflex
	➤ Die Ideen sind mit Kindern mit unterschiedlichen physischen Voraussetzungen durchführbar	Ideen nach diesem Kriterium bewerten und auswählen.	Einschätzung der befragten HFE
	➤ Die HFE braucht wenig Material für die Umsetzung der Förderideen	Ideen nach diesem Kriterium bewerten und auswählen	- Rückmeldung aus Befragung - Selbsteinschätzung der befragten HFE

4.3 Produkterstellung

4.3.1 Auswahl der frühkindlichen Reflexe

Es wurde schnell klar, dass im Rahmen dieser Arbeit nicht alle FKR erläutert und erarbeitet werden konnten. So galt es zu Beginn eine Auswahl an Reflexen zu treffen. Diese Auswahl basierte auf fünf Quellen (Beigel, 2011; Goddard Blythe, 2005; Goddard Blythe, 2013; Hölscher, 2019; Sieber & Queißer, 2019). Da in diesen Quellen nicht immer alle Reflexe berücksichtigt wurden, galt es in einem ersten Schritt herauszufinden, welche FKR überschneidend aufgeführt und beschrieben werden. Folgende Reflexe wurden in allen Büchern beschrieben:

- Moro-Reflex
- ATNR
- STNR
- TLR
- Suchreflex
- Palmar
- Plantar
- SGR

Zu diesen FKR wurden dann die möglichen Hinweise auf Restreaktionen aus der Literatur herausgesucht und den jeweiligen Reflexen zugeordnet. Hier gab es auch Mehrfachnennungen, was bedeutet, dass mögliche Symptome verschiedenen Reflexen zugeordnet werden können.

	Körper- vorstellung, Körperschema Raum- wahrnehmung	Visuelle Dominanz Visuomotorik	Körper- verkrampfung (Schulebene, Schrift)	Emotionale Störungen und Verhaltens- auffälligkeiten	Li-Re Verwechslung	Überkreuzung der Mittellinie (Homolateral)	Visuelle Wahrnehmung sschwierigkeit
Flügel und Wurzeln	- ATNR - TLR	- ATNR - STNR	- ATNR	- Moro - ATNR	- ATNR	- ATNR	- TLR
Wieder im Gleichgewicht (RIT)	- ATNR - TLR	- STNR	- ATNR		- TLR	- ATNR	- TLR
Greifen, BeGreifen	- TLR	- ATNR - STNR	- ATNR	- Moro		- ATNR	- Moro - ATNR - TLR
Warum ihr Kind Bewegung braucht	- TLR - STNR	- ATNR - TLR - STNR	- ATNR			- ATNR	- Moro - TLR
Kraftvoll	- ATNR - TLR	- ATNR - STNR	- ATNR		- TLR	- ATNR - TLR	- ATNR

Abb. 13: Ausschnitt aus der Auffälligkeits-Reflex-Zuordnung

Basierend auf dieser ersten Tabelle (vgl. Abb. 13) wurde nun ausgezählt, wie oft der Zusammenhang zwischen einem FKR und einer Auffälligkeit genannt wird (vgl. Tabelle 9; Anzahl zugeordneter Auffälligkeiten). Hierbei wurde der Fokus auf die HFE gelegt und die Symptome, welche primär dem logopädischen Bereich zugeordnet werden, ausgeklammert. Aufgrund dieser Auszählung wurden die vier meistgenannten FKR ausgewählt (TLR, Moro, ATNR, STNR). Während dem Palmarreflex 8 und dem SGR 7 mögliche Symptome zugeordnet wurden, wird der SGR viel öfter in den Quellen erwähnt und ist daher deutlich besser dokumentiert (vgl. Tabelle 9; Anzahl Quellennennungen). Dies war ausschlaggebend dafür, dass die Auswahl des fünften Reflexes auf den SGR fiel.

Tabelle 9: Reflex-Auffälligkeits-Quellen-Auszählung

Reflex	Anzahl zugeordneter Auffälligkeiten	Anzahl Quellennennungen
TLR	18	51
Moro	15	47
ATNR	13	33
STNR	12	40
Palmar	8	19
SGR	7	30
Plantar	4	5
Saug-/Suchreflex	4	9

4.3.2 Der Screeningbogen

Der Screeningbogen wurde in Zusammenarbeit mit einem Analytiker erstellt. Dieser half mit die Exceltabelle zu erarbeiten und zu entwickeln.

Zur Erstellung des Screeningbogens wurden zuerst alle Auffälligkeiten aufgelistet, welche im Zusammenhang mit einem nicht integrierten FKR stehen und gleichzeitig im Alter vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr auftreten. Zusätzlich wurde ausgezählt, wie oft dieser Zusammenhang zwischen Auffälligkeit und FKR in den verwendeten sechs Quellen (Beigel, 2011; Csellich-Ruso, 2009; Goddard Blythe, 2005; Goddard Blythe, 2013; Hölscher, 2019; Sieber & Queißer, 2019) erwähnt wurde. Hierbei gilt zu erwähnen, dass während der Produkterstellung eine weitere Quelle (Csellich-Ruso) entdeckt und berücksichtigt wurde.

Basierend auf den bestehenden Fragebögen des INPP und RIT wurden Fragen, welche sich auf die obengenannten Auffälligkeiten beziehen, ausgewählt und mit Fragen zu noch nicht erwähnten Auffälligkeiten ergänzt.

Anschliessend wurden die Fragen stilistisch vereinheitlicht. Sie wurden alle so formuliert, dass die Beantwortung mit *Ja* ein Auftreten der Auffälligkeit bedeutet.

Bei der Auswertung des Fragebogens wird ausgezählt, wie oft eine Auffälligkeit genannt wird, welche mit dem jeweiligen FKR in Verbindung steht. Diese Anzahl wird anschliessend in Relation gesetzt zur Summe aller Auffälligkeiten, die zu diesem FKR genannt werden. Der so erhaltene Wert wird *Anzahl-Prozent* genannt.

Zur unterschiedlichen Gewichtung des Zusammenhangs zwischen Auffälligkeit und FKR wurden die Anzahlnennungen in den Quellen in einer Matrixtabelle aufgelistet. Wird die Frage 14 «Hat das Kind Probleme einen Ball zu fangen?» mit *Ja* beantwortet, erhält man für den Moro-Reflex 3, den ATNR 1 und den STNR 6 Quellennennungen. Die Summe der Quellennennungen wurde dann in das Verhältnis zu der maximalen Quellennennungen zum jeweiligen FKR gesetzt. Der so erhaltene Wert wird *Summen-Prozent* genannt. Wird eine Frage als nicht bewertbar beantwortet, werden die dazugehörigen Quellennennungen nicht gewertet, sprich das Maximum wird im Beispiel von Frage 14 beim Moro-Reflex um 3 kleiner.

Zur Interpretation des Förderbedarfs wurde der jeweilige FKR anhand der beiden Kennwerte (*Summen-Prozent* und *Anzahl-Prozent*) mit einem Farbcode versehen. Ist der FKR grün hinterlegt, so ist mindestens ein Kennwert unterhalb der Warngrenze. Es besteht kein signifikanter Förderbedarf. Bei einem orangen eingefärbten FKR liegen beide Kennwerte oberhalb der Warngrenze. Es besteht ein Förderbedarf. Bei einem rot hinterlegten FKR sind beide Kennwerte oberhalb der Alarmgrenze und es liegt ein grosser Förderbedarf vor. Hier wird empfohlen abzuklären, ob allenfalls ein therapeutischer Ansatz gewählt werden muss.

Zur Bestimmung der Warn- und Alarmgrenze wurden 20 Kinder mit und ohne Entwicklungsauffälligkeiten mittels Screeningbogen beurteilt. Die beurteilten Kinder sind der Autorin gut bekannt. Es wurde vor der Beurteilung anhand des Screeningbogens ein Erwartungswert von jedem Kind erstellt, welcher ausdrückt bei welchem FKR beim jeweiligen Kind ein Förderbedarf bestehen könnte oder gar erwartet wird. Bei sieben der ausgewählten Kinder wurde kein Förderbedarf erwartet.

Von dieser Stichprobe (20 Kinder) wurde das arithmetische Mittel und die Standardabweichung der Kennwerte ermittelt. Ausgehend von dem Ansatz, dass die Mehrheit der in der Stichprobe beurteilten Kinder, bezogen auf den einzelnen FKR (min 14 pro FKR,) keinen Förderbedarf aufweisen, wurde die Warngrenze als Mittelwert plus 0.6 mal die Standardabweichung der Stichprobe definiert. Der Faktor von 0.6 wurde durch Näherung ermittelt, so dass 95% der Beurteilungen durch den Screeningbogen mit dem Erwartungswert übereinstimmen. Durch Anpassung des Faktors von 0.6 auf 0.562 bei den *Summen-Prozente* beim STNR, wurde sogar eine 100%-Übereinstimmung der Erwartungswerte und der Messwerte erzielt.

Da die Bestimmung des therapeutischen Handlungsbedarfs der Stichprobe den Rahmen dieser Arbeit überschritten hätte, wurde auch dieser geschätzt. Hierbei besteht kein Anspruch auf die Richtigkeit der Einschätzung. Die Alarmgrenze wurde als Mittelwert plus einmal die Standardabweichung definiert. Der Faktor von 1 bei der Alarmgrenze wurde vermutlich zu tief angesetzt. Es wurde jedoch im Rahmen dieser Arbeit darauf verzichtet die Alarmgrenze genauer zu bestimmen.

Weisen beide Kennwerte, also *Anzahl-Prozent* und *Summen-Prozent* dieselbe Farbcodierung auf, so gilt der ermittelte Förderbedarf als erhärtet. Sind die Kennwerte unterschiedlich codiert, liegt der ermittelte Entwicklungsstand mit grosser Wahrscheinlichkeit zwischen den beiden Codierungen.

4.3.3 Die Broschüre

Nachdem die Auswahl der FKR gegeben war, wurde zu den jeweiligen Reflexen eine Zusammenstellung erarbeitet, welche in die Broschüre eingebettet wurde. Nebst den theoretischen Grundlagen galt es mögliche Auffälligkeiten aufzuzeigen, welche unter "mögliche Hinweise auf Restreaktionen" aufgelistet wurden. Diese wurden ebenfalls aus der bestehenden Theorie zusammengestellt. Sowohl Beigel (2011) wie auch Csellich-Ruso (2009) bieten viele Förder- und Unterstützungsideen zur Integration von Restreflexen. Eine Auswahl dieser Vorschläge wurde in der Broschüre, passend zum jeweiligen Reflex, unter *Fördern, Setting und Tipps für die Eltern* aufgeteilt und eingeordnet. Sowohl bei den obengenannten Quellen sowie in der *Übungssammlung Frühförderung* von Klöck und Schorer (2010) fanden sich viele konkrete Umsetzungsideen für die Praxis, wobei auch hier den gesetzten Zielen entsprechend eine Auswahl getroffen und aufgelistet wurde. Am Ende der Broschüre wurden der Screeningbogen und eine Erklärung zur Auswertung angefügt.

4.4 Darstellung des Produktes

Das vorliegende Produkt besteht aus zwei Teilen. In einem ersten Teil entstand eine Broschüre, worin die Idee des Produktes sowie ein kurzer Einblick in die Theorie aufgezeigt wird. Jeweils auf einer Doppelseite (vgl. Abb. 13) wurde ein FKR dargestellt und kurz beschrieben (Ziffer 1). Unter der Ziffer 2 wurden die möglichen Hinweise auf Restreaktionen aufgelistet. Die Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Integration des jeweiligen Reflexes wurden auf der zweiten Seite (Ziffer 3) zusammengefasst, bevor zum Schluss (Ziffer 4) konkrete Beispiele für die Praxis in der HFE aufgelistet wurden. Auf jeder Doppelseite wurde zudem ein Kinderfoto eingefügt, welches eine der Förderideen aufgreift, wobei darauf geachtet wurde, dass diese Idee auch von Eltern umgesetzt werden kann.

1

Tonischer Labyrinth-Reflex

Abbildung 3: TLR vorwärts und rückwärts aus Goldland & Quabe, 2013

Integration:	TLR vorwärts: 3. - 4. Lebensmonat TLR rückwärts: schrittweise bis zum 3. Lebensjahr
Auslöser:	TLR vorwärts: Bewegung des Kopfes nach vorne TLR rückwärts: Bewegung des Kopfes nach hinten
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Beeinflusst den ganzen Muskeltonus unterhalb des Kopfes • Trainiert die Muskeln im Körper • Unterstützend bei der Geburt • In Wechselwirkung mit anderen Reflexen und Reaktionen Grundlage für Kopfkontrolle, Gleichgewicht und Haltusstabilität

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen:	
<ul style="list-style-type: none"> • Haltungsinstabilität aufgrund einer Kopfhaltung oder Bewegung des Kopfes über die Mittelstellung hinaus • Beeinträchtigung der stimmigen zeitlichen Koordinierung von Signalen aus dem Körper ... • Gleichgewichtsprobleme • Haltungsprobleme • Ohrenspitzengang (TLR rückwärts) (älter als 3,5 Jahre) • schlaffer (TLR vorwärts) oder steifer (TLR rückwärts) Muskeltonus • Probleme mit der visuellen Wahrnehmung 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwindel • Reiseübelkeit länger als Pubertät (TLR vorwärts) • Orientierungsprobleme • Hörverarbeitungsstörungen • Schwierigkeiten in der Einschätzung von Raum, Tiefe, Entfernung und Geschwindigkeit • schlechtes Kurzzeitgedächtnis • Mangel an Aufmerksamkeit • Mangel an Bewegungskoordination • Krabbeln wurde ausgelassen • Überkreuzungen werden gemieden • Unsicheres Gehen

2

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Integration des TLR:

Setting	Fördern	Tipps für die Eltern
<ul style="list-style-type: none"> - Liebevolle und verlässliche Atmosphäre schaffen 	<ul style="list-style-type: none"> - Stimulation des Gleichgewichts: rollen, kreisen, schaukeln - Streck- und Beugeübungen in Bauch- und Rückenlage auf dem Boden - Naturerfahrungen, spazieren und wandern - Krielererspiele, Reime Huckepack, Fingerspiele, - Singen - Körpererfahrungen - Sortieren und Ordnen von Spielmaterial 	<ul style="list-style-type: none"> - Geregelten Tagesablauf schaffen - Klare Grenzen geben Halt und Orientierung - Wiederholungen - Naturerfahrungen ermöglichen - Spielplätze besuchen

3

Beispiele für die Praxis:

- "Chumm mir mache chlini Schritt" von A. Bond
- "Zabble mit de Be!" von A. Bond
- Einfrieren sobald die Musik stoppt
- Fingerspiele (10 kleine Zappelmannchen)
- "Hopp, hopp, hopp"
- Auf einem Rollbrett in Bauchlage Dinge einsammeln
- Auf einem Rollbrett in Bauchlage sich am Seil heranziehen
- Auf dem Rücken einen Ball mit den Füßen greifen und zu den Armen bringen
- Schaukeln in der Netzschaukel, auch mit geschlossenen Augen
- Schaukeln im grossen Tuch, auch mit geschlossenen Augen

Abbildung 4: Foto von F. Wacker

4

Abb. 14: Auszug aus der Broschüre

Der zweite Teil des Produktes ist eine Exceltabelle (vgl. Abb. 14), in welcher der Screeningbogen ausgefüllt wird. Die Auswertung kann anschliessend in der Dokumentenmappe "Auswertung" abgelesen werden. Hierzu wurde ein Begleitbrief für die HFE geschrieben (siehe Anhang 4), worin die Handhabung der Exceltabelle erläutert wird.

Abb. 15: Auswertung Screeningbogen

- 1 Fragen des Screeningbogens
- 2 Antworten der HFE
- 3 Anzahl Quellennennungen
- 4 Frühkindlicher Reflex mit Farbcodierung
- 5 Kennwerte

Das vollständige Produkt, welches den Expertinnen zur Evaluation vorgelegt wurde, ist im Anhang aufgeführt. Die Exceldatei wurde auf einer separaten CD der Arbeit beigelegt.

5 Evaluation des Produktes

Nachdem das Produkt in einer ersten Version fertiggestellt war, wurde dieses von Expertinnen geprüft und beurteilt. In diesem Kapitel wird aufgezeigt, anhand welcher Methode das Produkt evaluiert wurde, bevor die Ergebnisse dargestellt und interpretiert werden.

5.1 Forschungsvorgehen

5.1.1 Aktionsforschung

Während Altrichter, Posch und Spann (2018) über die Aktionsforschung von Lehrerinnen und Lehrern schreiben, kann die Beschreibung auch auf das Arbeitsfeld der HFE übertragen werden. Die Aktionsforschung hat zum Ziel die Qualität der Arbeit in einem Praxisbereich sowie die Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, zu verbessern. Einerseits soll diese Forschungsmethode helfen Probleme der Praxis zu bewältigen und andererseits Innovationen durchzuführen und eigenständig zu überprüfen. Es werden Fragestellungen formuliert, welche aus der eigenen Praxis und den eigenen Erfahrungen entstanden und somit auch bedeutsam für die Forschenden sind. Altrichter et al. (2018) zeigen auf, dass ein Zusammenspiel von Handlung und Reflexion charakteristisch für die Aktionsforschung ist. Theorie und Praxis werden immer wieder eng miteinander in Beziehung gesetzt. Eine entstandene Aktion oder ein neues Produkt wird reflektiert und diese Erkenntnisse fließen wiederum in das weitere Handeln ein. Dies beschreibt einen zirkulären Prozess, welcher mehrere Male durchlaufen werden kann. Das gleichzeitige Anstreben von Erkenntnis und Entwicklung ist typisch für die Aktionsforschung (ebd., S. 11 ff).

Die vorliegende Masterarbeit kann diesem zirkulären Prozess der Aktionsforschung nicht vollständig gerecht werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Produkt erstellt, welches einer aus der Praxis formulierten Frage nachgehen soll. Nach der Evaluation des Produktes konnten im Rahmen dieser Arbeit einige Anpassung gemacht werden. Diese sind jedoch nicht vollständig und werden daher im Ausblick noch näher vorgestellt.

5.1.2 Fragebogen

Um die Indikatoren des entstandenen Produktes zu überprüfen und zu evaluieren, wurde mittels Befragung von Expertinnen erfasst, inwiefern die Ziele des Produktes erreicht werden konnten. Dazu hat eine Gruppe von HFE das Produkt erhalten und anhand eines Fragebogens bewertet. Porst (2014) definiert den Fragebogen folgendermassen:

Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden. Somit stellt ein Fragebogen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar. (Porst, 2014, S. 16)

Bei einer schriftlichen Befragung muss laut Altrichter et. al. (2018) berücksichtigt werden, dass es nicht möglich ist unmittelbar auf die Antworten der Befragten zu reagieren. Diese Form der Befragung wird von Atteslander (2010) als stark strukturierte Befragung vorgestellt. Er zeigt auf, dass eine sorgfältige und exakte Vorbereitung notwendig ist, da sich Fehler in einem Fragebogen während der Erhebungsphase kaum mehr korrigieren lassen (ebd., S. 134). Die Brauchbarkeit des Fragebogens hängt also von der Qualität der gestellten Fragen ab. Hier kann es hilfreich sein, sich von bestehenden Fragebogen inspirieren zu lassen (Altrichter et al., 2018).

Der Fragebogen dieser Arbeit orientiert sich an den Indikatoren der gesetzten Ziele und wurde mit geschlossenen Fragen konstruiert, wobei jeweils nur ein Kästchen angekreuzt wird. Porst (2014) beschreibt dies als eine Einfachnennung (S. 53).

Um die Voraussetzungen der Intervall-Skala zu erfüllen, setzt sich der konstruierte Fragebogen aus endpunktbenannten Skalen zusammen. Das heisst, dass nicht jeder einzelne Skalenpunkt verbalisiert wird, sondern nur die äusseren beiden. Dadurch dass den Fragen eine ungerade Skala zugeordnet wurde, ist auch ein Skalenmittelpunkt vorhanden. Dieser Mittelpunkt kann jedoch auch als "Fluchtkategorie" genutzt werden. Somit muss sich die Befragungsperson nicht für die eine oder andere Seite entscheiden. Gleichzeitig bietet eine ungerade Skala die Möglichkeit eine bewusst gewählte mittlere Position einzunehmen (ebd.).

Das Diagramm zeigt eine horizontale Skala in einem rechteckigen Rahmen. Links steht der Text 'trifft überhaupt nicht zu' und rechts 'trifft voll und ganz zu'. In der Mitte befinden sich fünf leere quadratische Kästchen, die durch kleine Abstände voneinander getrennt sind.

Abb. 16: Endpunktbenannte Skala

Die Fragen sind möglichst einfach und kurz formuliert, wobei darauf geachtet wurde, dass keine Suggestivfragen gestellt wurden. Um eine möglichst anzahlreiche Rückmeldung zu erhalten, war es wichtig, den Fragebogen überschaubar zu halten. Somit wurden 17 geschlossene Fragen zusammengestellt, bevor die Befragungspersonen die Option erhielten, eine kurze allgemeine Rückmeldung zu schreiben.

Da die Einstiegsfrage entscheidend dafür sein kann, ob der Fragebogen erfolgreich ausgefüllt wird (Porst, 2014), wurde bei der ersten Frage bewusst eine Meinung über den ersten Eindruck der Broschüre eingeholt, wobei keine fachlichen Grundlagen oder Berufserfahrung erforderlich sind. Der vollständige Fragebogen ist im Anhang aufgeführt.

5.2 Auswertung des Fragebogens

Gemeinsam mit dem Fragebogen zur Evaluation wurden 24 Broschüren an verschiedene Dienste und selbstständige HFE verteilt. Die Exceltabelle wurde per Mail an die Expertinnen versendet.

Es wurden 15 Fragebogen ausgefüllt und zurückgeschickt. Diese wurden ausschliesslich von Frauen ausgefüllt. 13 Rückmeldungen wurden von HFE ausgefüllt, eine Rückmeldung kam von einer Logopädin, welche an einem Heilpädagogischen Dienst arbeitet und eine von einer Kindergärtnerin,

welche in der Ausbildung zur HFE ist. Es wurden Expertinnen im Kanton Bern, Solothurn, Freiburg und Zürich befragt, welche zwischen einem Jahr und 31 Jahren Berufserfahrung haben.

Die geschlossenen Fragen wurden anhand der Skalierungspunkte ausgezählt und in Bezug auf die gesetzten Ziele evaluiert. Die offene Frage am Schluss des Fragebogens ermöglichte den Expertinnen noch weitere Anmerkungen zum Produkt zu machen. Diese Rückmeldungen wurden erfasst und je nach Möglichkeit bei der Überarbeitung des Produktes berücksichtigt.

5.3 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

5.3.1 Zusammenstellung der Rückmeldungen

Nachdem die Rückmeldungen eingetroffen waren, wurden die Ergebnisse anhand der Skalierungspunkte der jeweiligen Frage ausgezählt und in einer Tabelle erfasst. Die Skalen wurden mit 1= *trifft überhaupt nicht zu* bis 5= *trifft voll und ganz zu* nummeriert. Die meistgenannten Antwortmöglichkeiten sind mit blauer Farbe hinterlegt. In einem weiteren Schritt wurde der Mittelwert der jeweiligen Antworten bestimmt und ebenfalls in der Tabelle aufgelistet. Die mit oranger Farbe hinterlegten Mittelwerte weisen einen Wert von ≤ 4.5 auf. Die gelb hinterlegten Fragen beziehen sich auf die Indikatoren des Zielsystems, welches Grundlage für die Erarbeitung des Produktes waren. Die Fragen, welche bei der Beantwortung ausgelassen wurden, sind in der Spalte *keine Antwort* aufgelistet (vgl. Tabelle 10).

Die individuellen Rückmeldungen von den Expertinnen wurden in einer separaten Tabelle erfasst, die vollständige Tabelle ist ebenfalls im Anhang aufgeführt. Jeder zurückgesendete Fragebogen wurde nummeriert, damit die Anmerkungen den jeweiligen Nummern zugeordnet werden konnten. Ebenfalls wurde vermerkt, wenn sich eine Rückmeldung auf eine spezifische Frage bezieht. In der hintersten Spalte wurde mit x markiert, sofern die Rückmeldung eine Anpassung des Produktes verlangt. Sobald diese Anpassung erfolgte, wurde das x mit einem Gutzeichen ersetzt (siehe Abbildung 16).

Expertin	Weitere Rückmeldungen	Zu Frage Nr.	angepasst
5	Beschreibung der Reflexe nicht gefunden in der Broschüre	3	x
5	Hilfreich bei der Auswahl des Förderschwerpunktes: → sofern von Eltern gewünschter SP	10	
5	Screeningbogen Nr. 22 hast du hast statt hat geschrieben ☺		√
6	"Sehr hilf- & aufschlussreich. Werde die Broschüre zukünftig nutzen!"		
7	a.m.s. Hinweise und Restreaktionen zu viel	2	x
7	Bild Moro-Reflex könnte ballarmendes Kind (während Ballspiel - möglichst grosser weicher Ball) passender sein.	4	x

Abb. 17: Auszug aus den individuellen Rückmeldungen

Tabelle 10: Fragebogenauswertung

Fragebogenauswertung							
	1	2	3	4	5	Mittelwert	keine Antwort
1	Die Broschüre ist ansprechend gestaltet.			4	11	4.7	
2	Der Umfang der Broschüre ist angemessen.		3	2	10	4.5	
3	Die Frühkindlichen Reflexe werden verständlich erläutert.	2	1	4	7	4.1	1
4	Die Bilder und Fotos sind passend.			6	9	4.6	
5	Die Bilder und Fotos sind hilfreich.		2	4	9	4.5	
6	Der Screeningbogen hilft einen Eindruck über den Entwicklungsstand des Kindes in Bezug auf die Frühkindlichen Reflexe zu erhalten.		1	4	9	4.6	1
7	Der Screeningbogen ist innerhalb einer Fördersequenz durchführbar.		2	6	6	4.3	1
8	Die HFE kann den Screeningbogen selbstständig auswerten.			1	14	4.9	
9	Die Einschätzung des Entwicklungsstandes der fünf Frühkindlichen Reflexe ist fassbar.		1	4	10	4.6	
10	Die Auswertung des Screeningbogens hilft bei der Auswahl des Förderschwerpunktes.		3	5	7	4.3	

11	Die Förderideen sind in der HFE umsetzbar.				2	12	4.9	1
12	Die Förderideen können an die Fähigkeiten des Kindes angepasst werden.			2	13	4.9		
13	Die Förderideen sind mit Kindern mit unterschiedlichen physischen Voraussetzungen durchführbar.			3	12	4.8		
14	Die Förderideen können auch von den Eltern im Alltag umgesetzt werden.		1	3	11	4.7		
15	Die HFE braucht wenig Material für die Umsetzung der Förderideen.		1	8	6	4.3		
16	Ich kann mir vorstellen diese Broschüre im Alltag zu verwenden.			3	12	4.8		
17	Ich kann mir vorstellen diese Broschüre weiterzempfehlen.			2	13	4.9		
		1	2	3	4	5	Mittelwert	keine Antwort

1 = trifft überhaupt nicht zu, 5 = trifft voll und ganz zu

5.3.2 Auswertung und mögliche Interpretation

Das Produkt wurde anhand des Zielsystems in Bezug auf die Rückmeldungen des Fragebogens und den weiteren Indikatoren evaluiert. Die Teilziele wurden den Fragen im Fragebogen zugeordnet. Folgend werden die Ergebnisse sowie eine mögliche Interpretation aufgezeigt.

Teilziel	Indikator	Fragebogen
Die Theorie ist für die HFE klar und verständlich	Selbsteinschätzung der befragten HFE	3. Die Frühkindlichen Reflexe sind verständlich erläutert

Ergebnisse und Interpretation:

1	2	3	4	5	Mittelwert	keine Antwort
	2	1	4	7	4.1	1

Obwohl knapp die Hälfte der Expertinnen der Überzeugung ist, dass die FKR klar und verständlich dargestellt wurden, ist die Streuung der Antworten zu dieser Frage sehr gross. Zwei Frauen haben diese Frage sogar mit einer Zwei bewertet, was darauf hinweist, dass für sie die FKR nicht klar erläutert sind. Die Antworten zu der Frage haben einen Mittelwert von 4.1, dies ist im ganzen Fragebogen der kleinste Wert. Das Ziel wurde daher zwar erreicht, bringt jedoch noch Möglichkeiten zur Verbesserung mit sich und wird in einem weiteren Schritt überarbeitet. Bei den individuellen Rückmeldungen wurde zudem folgende Anmerkungen zu dieser Frage gemacht:

- "Beschreibung der Reflexe nicht gefunden in der Broschüre"
- "Jeder Reflex selber in kurzem Satz erklären. Z.B. Spinaler Galantreflex"
- "Für mich wäre eine genauere Beschreibung der Reflexe hilfreich, diese sind sehr kurz gehalten bzw. manchmal "nur" über d. Abbildung erklärt."

Es kann darauf zurückgeschlossen werden, dass diese Rückmeldungen von Expertinnen stammen, welche bereits Kenntnisse über die FKR haben. Daher ist es wichtig diese Rückmeldungen bei der Überarbeitung der Broschüre einzubauen. Expertinnen, welche mit dem Thema der FKR noch nicht vertraut sind, empfinden die Beschreibung als gut bis sehr gut.

Teilziel	Indikator	Fragebogen
Die Erhebung des FKR- Entwicklungsstandes ist innerhalb einer Förderstunde durchführbar	In einer Förderstunde durchführbar Selbsteinschätzung der befragten HFE	7. Der Screeningbogen ist innerhalb einer Förderstunde durchführbar

Ergebnisse und Interpretation:

1	2	3	4	5	Mittelwert	keine Antwort
		2	6	6	4.3	1

Individuelle Rückmeldungen zu Frage 7:

- "Wenn man das Kind schon kennt"
- "Wenn ich das Kind/Familie schon etwas kenne"
- "bedingt, dass man das Kind schon etwas kennt dann reichen 5-10"
- "1-2 Fördersequenzen oder 1 Sequenz + Gespräch/ Infos von Eltern"

Mit einem Mittelwert von 4.3 kann dieses Ziel ebenfalls als erreicht betrachtet werden. Die individuellen Rückmeldungen zeigen auf, dass es hilfreich ist, wenn die HFE das Kind und die Familie schon etwas kennt. Ansonsten braucht es ein zusätzliches Elterngespräch, um spezifische Informationen einzuholen. Sofern die HFE das Kind schon gut kennt, scheint der Screeningbogen auch in kürzerer Zeit ausfüllbar zu sein.

Teilziel	Indikator	Fragebogen
Die HFE kann den Screeningbogen eigenständig auswerten	Selbsteinschätzung der befragten HFE	8. Die HFE kann den Screeningbogen selbstständig auswerten

Ergebnisse und Interpretation:

1	2	3	4	5	Mittelwert	keine Antwort
			1	14	4.9	

Individuelle Rückmeldung zu Frage 8:

- "Auswertung mittels Excel ist sehr praktisch und geht schnell"

14 von 15 Expertinnen beurteilen die Frage, ob der Screeningbogen selbstständig ausgewertet werden kann mit *trifft voll und ganz zu*. Die Exceltabelle scheint einfach in der Handhabung zu sein, was eine eigenständige Auswertung ermöglicht. Dieses Ziel wurde mit einem Mittelwert von 4.9 klar erreicht.

Teilziel	Indikator	Fragebogen
Die Einschätzung des FK R- Entwicklungsstandes der fünf FK R ist fassbar	Selbsteinschätzung der befragten HFE	9. Die Einschätzung des Entwicklungsstandes der fünf Frühkindlichen Reflexe ist fassbar

Ergebnisse und Interpretation:

1	2	3	4	5	Mittelwert	keine Antwort
		1	4	10	4.6	

Individuelle Rückmeldung zu Frage 9:

- "Farben helfen sehr gut. Unklarheit: wie ich die Zahlen zu lesen habe"
- "Es ist mir nicht klar, wie die Auswertung auf die Punkte kommt. Ich nehme an, je mehr Punkte es für ein "Ja" gibt, desto mehr ist der betr. Reflex für die Auffälligkeit möglicherweise verantwortlich. Also: Wird das irgendwo erklärt und ich habe es nicht gesehen?"

Zwei Drittel aller Expertinnen können die Einschätzung bezüglich des Entwicklungsstandes nachvollziehen. Unklarheiten bestehen bezüglich der Zahlen, welche in der Exceltabelle ebenfalls aufgelistet sind.

Um die Einschätzung des Entwicklungsstandes bezüglich der FK R ablesen zu können, reichen die Farben aus. Obwohl die Zahlen wichtig sind für die Wertung, müssen diese für die HFE nicht ablesbar sein. Somit stellt sich hier die Frage, ob diese Anzahl Quellennennungen sichtbar bleiben soll, was bedingen würde, dass sie für die HFE verständlich erläutert werden müssten. Eine andere Option wäre, die Zahlen in der Exceltabelle zu verbergen.

Teilziel	Indikator	Fragebogen
Die Auswertung des Screeningbogens hilft bei der Auswahl des Förderschwerpunktes	Einschätzung der befragten HFE	10. Die Auswertung des Screeningbogens hilft bei der Auswahl des Förderschwerpunktes

Ergebnisse und Interpretation:

1	2	3	4	5	Mittelwert	keine Antwort
		3	5	7	4.3	

Individuelle Rückmeldungen zu Frage 10:

- "Hilfreich bei der Auswahl des Förderschwerpunktes → sofern von Eltern gewünschter SP"
- "Wenn mehrere oder alle FKR betroffen sind könnte ich mir vorstellen, dass HFE überfordert ist?!"

Mit einem Mittelwert von 4.3 wurde dieses Ziel erreicht, weist jedoch Potential zur Verbesserung auf. Einerseits zeigen die individuellen Rückmeldungen, dass die Auswahl des Förderschwerpunktes davon abhängig ist, inwiefern dieses Thema ein Anliegen der Eltern ist. Andererseits wird es schwierig einen Schwerpunkt zu bestimmen, wenn mehrere oder gar alle FKR im Alarmbereich liegen.

Teilziel	Indikator	Fragebogen
Die Ideen sind mit Kindern mit unterschiedlichen physischen Voraussetzungen durchführbar.	Einschätzung der befragten HFE	11. Die Förderideen sind in der HFE umsetzbar 12. Die Förderideen können an die Fähigkeiten des Kindes angepasst werden 13. Die Förderideen sind mit Kindern mit unterschiedlichen physischen Voraussetzungen durchführbar

Ergebnisse und Interpretation:

Frage Nr.	1	2	3	4	5	Mittelwert	keine Antwort
11				2	12	4.9	1
12				2	13	4.9	
13				3	12	4.8	

Individuelle Rückmeldung zu Frage 11:

- "Sehr tolle Ideen! Merci! ☺"

Die Expertinnen sind sich überwiegend einig, dass die Förderideen mit Kindern mit unterschiedlichen physischen Voraussetzungen durchführbar sind. Die Auswahl an Förderideen scheint gelungen zu sein.

Teilziel	Indikator	Fragebogen
Die HFE braucht wenig Material für die Umsetzung der Förderideen	Rückmeldung aus Befragung Selbsteinschätzung der befragten HFE	15. Die HFE braucht wenig Material für die Umsetzung der Förderideen

Ergebnisse und Interpretation:

1	2	3	4	5	Mittelwert	keine Antwort
		1	8	6	4.3	

Auch hier zeigt der Mittelwert von 4.3 auf, dass dieses Ziel erreicht wurde, auch wenn noch Optimierungsbedarf besteht. So sind sechs Expertinnen der klaren Meinung, dass es wenig Material für die Umsetzung der Förderideen braucht. Ausschliesslich bei dieser Frage wurde die zweitvorderste Option am häufigsten angekreuzt.

Die weiteren Teilziele, welche zu Beginn dieser Arbeit aufgestellt wurden, konnten anhand der gesetzten Indikatoren evaluiert werden. In der folgenden Darstellung werden diese ausgewertet.

Teilziele	Indikatoren	Erreicht?
Fünf, max. sechs FKR werden ausgewählt.	Anzahl ausgewählter FKR	Ja unter Kapitel 4.3.1 wird beschrieben, wie die Reflexe ausgewählt wurden
Diese fünf FKR werden auf max. zwei Seiten pro Reflex theoretisch dargestellt.	Max. zwei Seiten Theorie pro FKR	Ja In der Broschüre werden die theoretischen Grundlagen auf einer Seite dargestellt.
Eventuelle Gewichtung der Reflexe (Prioritäten)	Priorisierung	Die Priorisierung der Reflexe hängt vom Zeitpunkt der Integration im natürlichen Entwicklungsverlauf ab
Im Minimum 5 Fördermöglichkeiten pro Reflex	Fünf oder mehr Förderideen pro Reflex	Ja Es wurden mehr als fünf Förder- und Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt und zwischen neun und dreizehn konkrete Beispiele für die Praxis aufgezählt.

Die Frage, ob sich die Expertinnen vorstellen können diese Broschüre im Alltag zu verwenden, erreichte einen Mittelwert von 4.8, die Möglichkeit, dass sie die Broschüre weiterempfehlen sogar einen Mittelwert von 4.9. Dies deutet darauf hin, dass das Produkt grundsätzlich als sehr gelungen, hilfreich und übersichtlich sowie einfach in der Handhabung eingeschätzt wird. Alle Fragen erreichten einen Mittelwert zwischen 4.1 und 4.9. Mit Ausnahme zweier Fragen wurde die Skala **5 trifft voll und ganz** zu am häufigsten angekreuzt.

Die vielen individuellen Rückmeldungen, welche im Anhang zu finden sind, zeigen auf, dass dieses Produkt in der Arbeit der HFE eingesetzt werden kann und einen weiteren Förderansatz bietet.

Einige Ideen und Denkanstösse, welche unter dem Punkt *weitere Rückmeldungen* gegeben wurden, tragen zu einer Verbesserung des Produktes bei. Besonders anregend wurden die Rückmeldungen der Expertin 7 eingeschätzt. Da sie ausgebildete Reflexintegrationstrainerin ist, werden ihren Vorschlägen grosses Gewicht beigemessen. Trotzdem war es nicht möglich, alle Anmerkungen aufzugreifen, da dies unter anderem den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

5.4 Überarbeitung des Produktes

In der folgenden Tabelle wird aufgezeigt, welche Rückmeldungen für die Überarbeitung berücksichtigt werden und welche Elemente bereits angepasst werden konnten. Die neu überarbeitete Broschüre ist im Anhang aufgeführt.

Tabelle 11: Anpassungen aus den Rückmeldungen

Expertin	Weitere Rückmeldungen	Zu Frage Nr.	angepasst
15	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Tabelle Schriftgrösse evt. 1 grösser - Oder Kontrast einsetzen z.B. grüne Schrift auf Weiss 	1	√
7	a.m.s. Hinweise und Restreaktionen zu viel	2	√
15	Bei Einführung ganz wichtige Sätze fett schreiben, herausheben? z.B. Was Restreaktionen sind.	2	(√)
4	Für mich wäre eine genauere Beschreibung der Reflexe hilfreich, diese sind sehr kurz gehalten bzw. manchmal "nur" über d. Abbildung erklärt.	3	√
5	Beschreibung der Reflexe nicht gefunden in der Broschüre	3	√
15	Jeder Reflex selber in kurzem Satz erklären. Z.B. Spinaler Galant-reflex	3	√
7	Bild Moro-Reflex könnte ballumarmendes Kind (während Ballspiel - möglichst grosser weicher Ball) passender sein.	4	x
7	Farben helfen sehr gut. Unklarheit: wie ich die Zahlen zu lesen habe	9	√
3	Es ist mir nicht klar, wie die Auswertung auf die Punkte kommt. Ich nehme an, je mehr Punkte es für ein "Ja" gibt, desto mehr ist der betr. Reflex für die Auffälligkeit möglicherweise verantwortlich. Also: Wird das irgendwo erklärt und ich habe es nicht gesehen?	9	√
2	Ev. könntest du noch darauf hinweisen, dass die Fragen des Screeningbogens aufgrund von (diverser) Literatur basieren?		√
5	Screeningbogen Nr. 22 hast du statt hat geschrieben ☺		√
7	<p>Aus der Sicht von mir als Trainerin ☺:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für die Einschätzung der Reflexintegration gehört für mich eine gezielte Anamnese mit Fragestellung, z.B. Kaiserschnittgeburt, Nabelschnur, Stillen... - Ich vermisse doch auch den Saug- und Palmar/ Plantar - Reflex, der für die Mundmotorik & Handmotorik steht, sowie für die ganze Exploration. - Aus m. S. ist der Hinweis auf weitere gezielte Therapie wichtig. (Die Therapie beinhaltet täglich gezielte Übungen mit den Eltern, welches eine grosse Schwierigkeit zeigt) aus meiner Erfahrung. sehr gerne bin ich bereit, mit dir darüber noch auszutauschen. 		<p>x</p> <p>x</p> <p>√</p>
7	ATNR: sehe ich die liegende 8 noch als Ergänzung f. Beispiele in der Praxis als wichtig - funktioniert bei den Eltern sehr gut ☺		x
8	Wer will ich mit der Broschüre ansprechen? HFE & Eltern? Nur HFE? Nur Eltern? → Aus der Broschüre für mich nicht klar ersichtlich.		√
13	evt. Abkürzungen wie TLR etc. vermeiden im Verlauf, wenn in anderem Reflex erwähnt!		√
13	Fotos von älteren Kindern wären noch spannend, ab 2 Jahren evt. Bild von HFE Kind		(√)

6 Schlussbetrachtungen

6.1 Reflexion

Mit dieser Entwicklungsarbeit liegt ein Arbeitsinstrument vor, welches die Thematik der Integration von frühkindlichen Reflexen aufgreift und eine Möglichkeit bietet, diese im Alltag der HFE einzubauen.

Anhand der Evaluation kann eine erhöhte Sensibilisierung für das Thema bei den Expertinnen beobachtet werden. Wie im Kapitel 5.3 aufgezeigt, wird das vorliegende Produkt als gewinnbringend für die HFE eingestuft. Das Arbeitsinstrument hat bei den Expertinnen Anklang gefunden und die Thematik der FKR ist auf grosses Interesse gestossen. Die Gesamtauswertung erreicht einen Mittelwert von 4.6, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung dieser Arbeit gelungen ist.

Die zahlreichen Rückmeldungen der Expertinnen lassen darauf schliessen, dass sie sich kritisch mit dem Produkt auseinandergesetzt haben. Nebst vielen positiven Rückmeldungen weisen einige Expertinnen auf Punkte hin, welche zu einer Verbesserung des Produktes beitragen. Ein weiterer Aufwand für die Überarbeitung der Broschüre lohnt sich auf jeden Fall.

Das entstandene Arbeitsinstrument soll in keinem Fall ein Rezeptbuch bei Auffälligkeiten sein. Verhaltensauffälligkeiten können keineswegs nur auf Restreaktion frühkindlicher Reflexe zurückgeführt werden. Diese Arbeit bietet vielmehr eine weitere Methode oder einen Erklärungsansatz, welcher in der Arbeit der HFE auch noch in Betracht gezogen werden kann. Das Kind mit seinem Förderbedarf muss immer im ganzheitlichen Setting betrachtet werden.

Der Umfang dieser Arbeit erlaubte es leider nicht, weitere theoretische Bezüge aufzuzeigen. So scheint es doch wichtig, die Verbindung der FKR zum vestibulären System zu kennen und mögliche Bezüge zu Bewegung und Lernen oder zur Sensorischen Integration aufzuzeigen. In vielen theoretischen Grundlagen ist ersichtlich, dass sich diese Themen und Methoden in etlichen Bereichen überschneiden. Dies zeigt sich bereits in der Auswahl an Förderideen, welche besonders die Bewegungsvielfalt des Kindes vergrössert.

Wenn in der HFE die Bewegungsvielfalt eines Kindes ausgebaut werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass auch Bewegungen gemacht werden, welche die Integration der FKR fördern. Anders gesagt würde dies bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, noch persistierende Reflexe in ihrer Integration zu fördern, wenn die Bewegungsvielfalt eines Kindes vergrössern werden kann.

Die Stichprobe mit lediglich 20 Kinder ist zwar für den Rahmen dieser Arbeit angemessen. Um eine wissenschaftlich repräsentative Stichprobe zu erhalten, müsste sicherlich eine grössere Anzahl von Kindern erfasst werden. Hilfreich wären hier Stichproben von möglichst vielen Kindern ohne spezielle Entwicklungsauffälligkeiten. Weiter müsste der Erwartungswert mit einer Fachperson der Reflexintegration bestimmt werden.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Wie kann im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung der Integrationsstand der frühkindlichen Reflexe erfasst und gefördert werden?

Diese Frage begleitete mich während der Entwicklung dieser Arbeit durch den ganzen Prozess. Sie kann gewiss nicht abschliessend beantwortet werden. Eine Möglichkeit der Beantwortung dieser Frage ist jedoch im erstellten und hier vorliegenden Produkt ersichtlich.

Grundsätzlich hilft das Wissen über die Bedeutung der Reflexintegration in der Entwicklung des Kindes einen allfälligen Förderbedarf in diesem Bereich zu erkennen.

6.2.1 Erfassung

Sofern die HFE mit diesem Thema vertraut ist, können bereits erste Anzeichen in einer unstrukturierten Beobachtung erkannt werden. Die Erfassung des Entwicklungsstandes bezüglich der Integration der FKR kann anhand eines Screeningbogens geschehen.

Der Screeningbogen hilft einerseits den Entwicklungsstand des Kindes in diesem Bereich zu erheben, was eine zielgerichtete Förderplanung erleichtert. Und andererseits können die Fragen des Screeningbogens eine Sensibilisierung der HFE im Bereich der FKR fördern. Dies wiederum schliesst den Kreis, da die Sensibilisierung dazu führt, dass erste Anzeichen bereits im Spiel oder in Förderstunden beobachtet werden können, ohne dass der Fokus spezifisch auf diesem Thema liegt.

6.2.2 Förderung

Gruppenprogramme, welche im Kapitel 3.3 erläutert werden, weisen darauf hin, dass auch ohne therapeutische Massnahmen eine Förderung zur Integration der FKR stattfinden kann.

Grundsätzlich scheint Bewegungsförderung die Integration der FKR zu begünstigen (vgl. Kap. 3.3). Eine Vielzahl an spezifischen Förderideen im Bereich des Gleichgewichts, der Wahrnehmung allgemein, der Augen-Hand-Koordination und der Motorik werden in der vorliegenden Broschüre vorgestellt. Während einerseits die Förderung mit dem Kind einen möglichen Ansatz bietet, wird der Beratung und Begleitung der Eltern ebenfalls eine grosse Bedeutung beigemessen. Die HFE kann ein förderliches Setting sowie konkrete Spielideen in die Familie einbringen, welche die Bewegungsvielfalt des Kindes fördern und somit die Integration spezifischer Reflexe begünstigen können.

Die HFE kann beispielsweise die Eltern bei der richtigen Lagerung des Kindes unterstützen oder sie dazu ermutigen, den Kindern den nötigen Bewegungsfreiraum zu lassen (vgl. Kap. 3.2.2).

6.3 Ausblick

6.3.1 Thematischer Ausblick

Programme und Methoden zur Förderung der Integration von FKR konnten in dieser Arbeit nur oberflächlich vorgestellt werden. Vorliegende Forschungsergebnisse müssten in einem weiteren Schritt genauer betrachtet und evaluiert werden. So kann auch nicht genau erläutert werden, was die motorischen Tests des INPP oder RIT im Anschluss an den Fragebogen beinhalten.

Um die Bedeutung des vorliegenden Produktes zu bestärken und weitere Anpassungen machen zu können, wird eine Spezialausbildung im Bereich der Reflexintegration als notwendig erachtet.

Weiter wäre es sicherlich spannend zu untersuchen, welche Zusammenhänge zwischen persistierenden FKR und Früh- oder Kaiserschnittgeburten bestehen. Kann eine erhöhte Korrelation zwischen Frühgeburten und möglichem Therapiebedarf bestätigt werden?

6.3.2 Produkt

Viele Rückmeldungen und Anmerkungen der Expertinnen konnten bereits in der überarbeiteten Broschüre aufgenommen werden. Trotzdem werden eine weitere Überarbeitung und weitere Ergänzungen der Broschüre als wichtig und sinnvoll erachtet. Folgende Punkte können in einem nächsten Schritt berücksichtigt werden:

- Die restlichen Rückmeldungen der Expertinnen aufgreifen und einbeziehen
- Die Förderideen aufarbeiten und genauer vorstellen/erklären
- Der Broschüre können konkrete Beispiele mit Spielen und deren Beschreibung, Lieder mit Noten, Texte zu den Fingerversen, etc. angefügt werden
- Der Screeningbogen soll mit vielen weiteren Kindern ohne grössere Auffälligkeiten durchgeführt werden, damit den Mittelwerten noch mehr Bedeutung zugetragen werden kann.
- Die Anleitung zur Exceltabelle verbessern, damit nachvollzogen werden kann, wie die Auswertung zustande kommt

Der Umfang dieser Arbeit erlaubte es nicht alle FKR für das Produkt zu berücksichtigen. Wie die Expertin 7 in ihren individuellen Rückmeldungen aufzeigt, dürfen diese Reflexe jedoch nicht ausser Acht gelassen werden. Somit wäre eine Ergänzung dieser Reflexe eine weitere wichtige Anpassung für diese Entwicklungsarbeit.

Im Sinne der Aktionsforschung (vgl. Kap. 5.1.1) kann das überarbeitete Produkt in einem weiteren Schritt erneut von Fachleuten beurteilt werden. Diese Evaluation der Expertinnen und Experten und die somit entstandenen Verbesserungsmöglichkeiten können im Produkt erneut angepasst werden. Dieses Vorgehen hilft dem zirkulären Prozess der Aktionsforschung gerecht zu werden.

Weiter wäre es spannend zu untersuchen, ob bei den Kindern eine Veränderung bezüglich der Restreflexe nach der Förderung und Elternarbeit erreicht werden kann. Dazu müsste zu einem späteren Zeitpunkt, nach dem Einsatz des Arbeitsinstrumentes, eine erneute Testung durchgeführt werden. Die Wirksamkeit des Produktes könnte somit eruiert werden.

Zum Schluss soll hier noch einmal auf die Rückmeldungen der Expertinnen aufmerksam gemacht werden. Bereits nach einer kurzen theoretischen Einführung waren sie überrascht, welche Bedeutung den FKR beigemessen werden kann. Dies deutet darauf hin, dass eine Verbreitung dieses Themas die Arbeit der HFE bereichern kann und durchaus seine Berechtigung hat.

7 Verzeichnisse

7.1 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Moro-Reflex</i>	19
<i>Tabelle 2: Tonischer Labyrinthreflex</i>	20
<i>Tabelle 3: Asymmetrisch Tonischer Nackenreflex</i>	21
<i>Tabelle 4: Symmetrisch Tonischer Nackenreflex</i>	22
<i>Tabelle 5: Spinaler Galantreflex</i>	23
<i>Tabelle 6: Hinweise auf Restreaktionen</i>	25
<i>Tabelle 7: Negative Einflussfaktoren aus Sieber & Queißer (2019, S.122)</i>	28
<i>Tabelle 8: Ziele des Produktes</i>	36
<i>Tabelle 9: Reflex-Auffälligkeits-Quellen-Auszählung</i>	38
<i>Tabelle 10: Fragebogenauswertung</i>	46
<i>Tabelle 11: Anpassungen aus den Rückmeldungen</i>	54

7.2 Abbildungsverzeichnis

<i>Abb. 1: Titelbild Foto von F. Wacker</i>	1
<i>Abb. 2: Bestandteile unseres Nervensystems aus Beigel, 2011</i>	12
<i>Abb. 3: Vereinfachter Querschnitt des Gehirns (Sieber & Queißer, 2019)</i>	13
<i>Abb. 4: Die Entwicklung neuronaler Netzwerke (Hannaford,2016)</i>	15
<i>Abb. 5: Stadien der Entwicklung des Reflexsystems - stark vereinfacht (Goddard Blythe, 2013)</i>	16
<i>Abb. 6: Moro-Reflex aus Goddard Blythe, 2013</i>	19
<i>Abb. 7: TLR vorwärts aus Goddard Blythe, 2013</i>	20
<i>Abb. 8: TLR rückwärts aus Goddard Blythe, 2013</i>	20
<i>Abb. 9: ATNR aus Goddard Blythe, 2013</i>	21
<i>Abb. 10: STNR Beugung aus Goddard Blythe, 2013</i>	22
<i>Abb. 11: STNR Streckung aus Goddard Blythe, 2013</i>	22
<i>Abb. 12: SGR aus Goddard Blythe, 2013</i>	23
<i>Abb. 13: Ausschnitt aus der Auffälligkeits-Reflex-Zuordnung</i>	38
<i>Abb. 14: Auszug aus der Broschüre</i>	41
<i>Abb. 15: Auswertung Screeningbogen</i>	42
<i>Abb. 16: Endpunktbenannte Skala</i>	44
<i>Abb. 17: Auszug aus den individuellen Rückmeldungen</i>	45

7.3 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (5., grundlegend überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (13. neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG.
- Ayres, A. J. (2016). *Bausteine der kindlichen Entwicklung*. (6., korrigierte Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer.
- Beigel, D. (2011). *Flügel und Wurzeln. Persistierende Restreaktionen frühkindlicher Reflexe und ihre Auswirkungen auf Lernen und Verhalten*. (5. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Bein-Wierzbinski, W. (2015). *PÄPKI – Screeningbogen. Frühkindliche Bewegungsentwicklung und häufige Abweichungen für die pädiatrischen Vorsorgeuntersuchungen im ersten Lebensjahr (U2-U6) unter Beobachtung der Spontanmotorik*. Berlin: Lehmanns Media GmbH.
- Blomberg, H. (2019). *Bewegungen, die heilen*. (4. Aufl.). Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH.
- Bolz, J. (2019). *Kopf hoch und klar sehen. Sieben Schlüssel für Eltern, Erzieher und Lehrer, Kinder in digitalen Zeiten zu begleiten*. Hamburg: tredition GmbH.
- Csellich-Ruso, R. (2009). *Bewegung in Kindergarten und Früherziehung. Praxisbuch*. Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.
- Ernst, K. & Lütolf, M. (2020). *HF13 Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung. Theoretische Grundlagen*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2018). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen*. (3., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Goddard Blythe, S. (2005). *Warum ihr Kind Bewegung braucht*. Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH.
- Goddard Blythe, S. (2013). *Greifen und BeGreifen*. (10. Aufl.). Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH.
- Goddard Blythe, S. (2016). *Neuromotorische Unreife bei Kindern und Erwachsenen. Der INPP Screening-Test für Ärzte*. Bern: Hogrefe.
- Goddard Blythe, S. (2018). *Neuromotorische Schulreife. Testen und Fördern mit der INPP-Methode* (2., unveränderte Aufl.). Bern: Hogrefe.

- Hannaford, C. (2016). *Bewegung – das Tor zum Lernen*. (9. Aufl.). Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH.
- Hölscher, B. (2013). *Kraftvoll! Reflexe prägen das Leben*. 2. Aufl.). o.O.: Books on Demand.
- Hüther, G. & Bonney, H. (2019). *Neues vom Zappelphilipp. ADS verstehen, vorbeugen und behandeln*. (6. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Jaspert, A. & van Velzen, A. (2014). *Grundlagen der kindlichen Entwicklung Frühkindliche Reflexe. Schriftenreihe Neurophysiologie und Pädagogik*. Band 4. (2. überarbeitete Aufl.). Tannheim: INPP Österreich und Schweiz
- Keller, P. (2020). *Zusammenstellung Methoden und Ansätze*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Kesper, G. & Hottinger, C. (2002). *Mototherapie bei Sensorischen Integrationsstörungen*. (6. Aufl.). München: reinhardt.
- Klöck, I. & Schorer, C. (2010). *Übungssammlung Frühförderung*. München: reinhardt.
- Kofmel, S. (2018). *Modul HF1. Aufgabenfeld Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Largo, R. (2019). *Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren*. (2. Aufl.). München: Piper Verlag GmbH.
- Lubos, B. (2017). *Was haben frühkindliche Reflexe mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten zu tun?* Zeitschrift für Psychotherapie. Verfügbar unter:
<https://www.vfp.de/verband/verbandszeitschrift/alle-ausgaben/80-heft-04-2017/1045-was-haben-fruehkindliche-reflexe-mit-lern-und-verhaltensauffaelligkeiten-zu-tun.html>.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). *Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs*. SZH, 20(6), 12-18.
- Oesch, M. & Bichsel, P. (n.d.). *Was ist neuromotorische Entwicklungsförderung?* Verfügbar unter:
<https://www.protave.ch/fr-c3-bchkindliche-reflexe-ndtinpp.shtml>.
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: reinhardt.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. (4., erweiterte Aufl.). Wiesbaden: Springer.

Rotha, D. (n.d.). *Alles schön der Reihe nach. Frühkindliche Reflexe und ihre Bedeutung für die Entwicklungsschritte im 1. Lebensjahr*. Eine Broschüre für Eltern. Bestellbar unter: <https://physio-rota.ch/angebote/lernfoerderung-inpp-ch/>.

Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: reinhardt.

Seger, A. (n.d.). *Das INPP Bewegungsprogramm. Neuromotorische Entwicklungsförderung*. Verfügbar unter: <https://www.einfachlernen.li/about>.

Sieber, Ch. & Paasch, D. (n.d.). *Was ist RIT ReflexIntegrationsTraining?* Verfügbar unter: <https://rit-reflexintegration.de>.

Sieber, Ch. & Queisser, C. (2019). *Wieder im Gleichgewicht. Der bedeutende Einfluss frühkindlicher Reflexe auf das Gehirn unserer Kinder*. München: Kösel.

Van Velzen, A. (2020). *Die INPP®-Methode der Reflexintegration im deutschsprachigen Raum*. Verfügbar unter: <https://inpp.info/inpp-methode>.

Walk, L. M. & Evers, W. F. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz

Zimmer, R. (2019). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Erziehung*. Überarbeitete Neuauflage. (23. Gesamtauflage). Freiburg i. Br.: Herder.

7.3.1 Weitere Internet Quellen:

https://www.sirreg-kinderjugendcoach.ch/var/m_d/da/da9/133490/8762015-Eltern_Fragebogen_RIT.pdf?download.

http://www.inpp-praxis-fuer-kinder.de/home_htm_files/INPP%20Flyer.pdf.

7.3.2 Audiovisuelle Quellen:

Bond, A. (2010). *Chrüsimüsi Chräbs*. [Audio-CD]. Wädenswil: Grossengaden.

8 Anhang

Anhang

- 1 Bestehende Fragebogen INPP & RIT**
- 2 Auffälligkeits-Reflex-Zuordnung**
- 3 Reflex-Auffälligkeits-Quellen-Auszählung**
- 4 Begleitbrief zur Produktevaluation**
- 5 Erste Version der Broschüre mit Screeningbogen**
- 6 Fragebogen leer**
- 7 Zusammenzug der weiteren Rückmeldungen aus dem Fragebogen**
- 8 Überarbeitete Broschüre**

- 9 Exceltabelle zur Auswertung 1. und 2. Version (auf separater CD)**

INPP Österreich und Schweiz

Leitung: Anja van Velzen

In Kooperation mit The Institute for Neurophysiological Psychology INPP in Chester/England
Leitung: Dr. Peter Blythe & Sally Goddard Blythe

Anja van Velzen

Funkenbergweg 3
D-88459 Tannheim

Tel.: 0049-8395934229
Fax: 0049-8395934228

anjavanvelzen@web.de

www.inpp.info
www.inpp.ch

Ihr Ansprechpartner:

INPP Fragebogen

zu Neuromotorischer Unreife bei Kindern und Jugendlichen

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Adresse: _____

Tel. Nr.: _____

E-Mail: _____

Datum: _____

FAMILIE

Name des Vaters: _____

Geburtsdatum: _____

Name der Mutter: _____

Geburtsdatum: _____

Namen der Geschwister mit Geburtsdaten:

Bitte beschreiben Sie die Probleme Ihres Kindes (in Elternhaus, Schule, Kindergarten etc.) in der Reihenfolge ihrer Schwere:

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____
- e) _____
- f) _____
- g) _____

Wurden bei Ihrem Kind Diagnosen gestellt (Leserechtschreibschwäche, Dyskalkulie, Teilleistungsschwächen, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Sprach- oder Sprechstörungen etc.)? Wenn ja, nennen Sie Einzelheiten, bzw. legen Sie Kopien von Gutachten oder Berichten bei.

SCHWANGERSCHAFT, GEBURT, KINDHEIT

Bitte Zutreffendes ankreuzen und gegebenenfalls erläutern

1. Sind bei Ihnen oder in Ihren Familien Lernstörungen und/oder psychosomatische Beschwerden wie z.B. Migräne, Asthma, Allergien, Neurodermitis oder Lebensmittelunverträglichkeiten aufgetreten? ja nein

Wenn Ja, nennen Sie bitte Einzelheiten: _____

2. a) Sind Sie durch künstliche Befruchtung schwanger geworden? ja nein

Wenn Ja, bitte Einzelheiten angeben: _____

2. b) Erfolgte vor oder während der Schwangerschaft eine Behandlung mit Hormonen? ja nein

Wenn Ja, bitte Einzelheiten zu Art und Zeitpunkt der Behandlung angeben: _____

3. a) Hatten Sie medizinische Probleme, als Sie mit Ihrem Kind schwanger waren (z.B. Bluthochdruck, übermäßiges Erbrechen, vorzeitige Wehen, Blutungen, drohende Fehlgeburt, chronische oder akute Erkrankungen o.ä.)? ja nein

Wenn Ja, bitte Einzelheiten angeben: _____

- b) Wurden diagnostische Verfahren durchgeführt (Amniocentese, Ultraschall o.ä.)? ja nein

Wenn Ja, welche und wann: _____

- c) Standen Sie während Ihrer Schwangerschaft unter emotionalem Stress (z.B. beruflicher Stress, Beziehungsstress, Tod oder Krankheit eines

Familienangehörigen, Umzug, vorangegangene Fehlgeburten o.ä.)? ja nein

Wenn Ja, bitte Einzelheiten angeben: _____

d) Hatten Sie in den ersten 13 Schwangerschaftswochen eine Virusinfektion? ja nein

Wenn Ja, welche und wann: _____

e) Haben Sie während der Schwangerschaft geraucht? ja nein

f) Haben Sie während der Schwangerschaft Alkohol getrunken? ja nein

g) Haben Sie während der Schwangerschaft Medikamente eingenommen? ja nein

4. Wurde Ihr Kind früher oder später als zum errechneten
Geburtstermin geboren (plus/minus 14 Tage)? ja nein

Wenn Ja, bitte Einzelheiten angeben: _____

5. War der Geburtsverlauf ungewöhnlich oder besonders schwierig
(eingleitete Wehen, Einsatz von Schmerz- oder Beruhigungsmitteln,
Beckenendlage des Kindes, Vorfall der Nabelschnur, Einsatz von Zange
oder Saugglocke, Kaiserschnitt, verlängerte Austreibungs- oder
Pressphase, Sturzgeburt o.ä.)? ja nein

Wenn Ja, nennen Sie bitte Einzelheiten: _____

6. **War Ihr Kind zu klein, bzw. zu leicht, bezogen auf den Geburtszeitpunkt?** ja nein

Geburtsgewicht: _____ gr.

Größe: _____ cm

Kopfumfang: _____ cm

7. a) **Gab es nach der Geburt Besonderheiten bei Ihrem Kind (Schädelverformung, Blutergüsse oder andere Verletzungen, Nabelschnur um den Hals, Haut deutlich blau, starke Lanugo-Behaarung, auffällig viel Käseschmiere, Kindspech, schwere Neugeborenenengelbsucht o.ä.) ?** ja nein

Wenn Ja, bitte Einzelheiten angeben: _____

b) Apgar Werte (s. Mutterpass): / / /

c) **Wurde Ihr Kind nach der Entbindung von Ihnen getrennt?** ja nein

d) **Brauchte Ihr Kind nach der Entbindung Intensivpflege?** ja nein

Wenn Ja, nennen Sie bitte Einzelheiten: _____

Zusätzliche Angaben zu Schwangerschaft und Geburt (z.B. besondere Lebensumstände oder Stressfaktoren, chronische Erkrankungen, Allergien):

8. **Gab es in den ersten dreizehn Lebenswochen Still- oder Trinkprobleme?
Hatte Ihr Kind Schwierigkeiten, Nahrung bei sich zu behalten?** ja nein

9. a) **Dauerte es auffallend lang, bis Ihr Kind das Köpfchen heben konnte?** ja nein

b) **Hat es sich verzögert vom Rücken auf den Bauch gedreht?** ja nein

c) **Hat es Kriechen und Krabbeln verzögert erlernt, bzw. ausgelassen?** ja nein

d) **Hat es auffallend früh (< 10 Monate) oder spät (> 16 Monate)
laufen gelernt?** ja nein

Wenn Ja, nennen Sie bitte Einzelheiten: _____

e) **War Ihr Kind ein Zehenspitzenwandler?** ja nein

10. **War Ihr Kind in den ersten sechs Monaten auffallend ruhig und inaktiv?** ja nein

Wenn Ja, nennen Sie bitte Einzelheiten: _____

11. a) **War Ihr Kind ab dem 6. Lebensmonat auffällig aktiv und fordernd?
Schlief es wenig und schrie es häufig?** ja nein

b) **Ließ es sich auf Ihrem Arm nicht beruhigen?** ja nein

c) **War es besonders schreckhaft?** ja nein

d) **Hat es eine abgegrenzte Fremdphase (etwa zwischen 7. und 11. Monat)
ausgelassen?** ja nein

e) **Hat es eine abgegrenzte Trotzphase (etwa zwischen 20. und 30. Lebensmonat)
ausgelassen?** ja nein

Bitte nennen Sie Einzelheiten: _____

12. Zeigte Ihr Kind im Bettchen oder in der Karre starke, stereotype Schaukelbewegungen, als es sich aufsetzen, bzw. zum Stehen hochziehen konnte? ja nein
13. War Ihr Kind ein kleiner „Kopfstoßer“, d.h. stieß es absichtlich mit dem Kopf an feste Gegenstände? Neigte es zu Kopfverletzungen? ja nein
14. Hat Ihr Kind spät sprechen gelernt ? (Zwei- und Dreiwortsätze > 2 Jahre) ja nein
15. Hatte Ihr Kind in den ersten drei Lebensjahren hohes Fieber mit Bewusstseinstäubung und/oder Krämpfen? ja nein
16. Hatte Ihr Kind auffällige Schwierigkeiten beim Anziehenlernen, z.B. beim Knöpfen, Schleifebinden o.ä.? ja nein
17. Gab oder gibt es bei Ihrem Kind Anzeichen von Neurodermitis oder anderen Hautproblemen, Asthma oder anderen chronischen Atemwegsproblemen, Lebensmittelunverträglichkeiten oder anderen allergischen Reaktionen? ja nein

Wenn Ja, nennen Sie bitte Einzelheiten: _____

18. Gab es auffällige Reaktionen nach Impfungen? ja nein

Wenn Ja, nennen Sie bitte Einzelheiten: _____

19. Hat Ihr Kind bis zum Alter von 5 Jahren oder länger am Daumen gelutscht? ja nein

Wenn Ja, an welchem? _____

20. Hat Ihr Kind nach dem 5. Geburtstag gelegentlich noch eingenässt? ja nein

21. War oder ist Ihr Kind ängstlich oder schreckhaft? ja nein

Reflexintegration / Kinder- und Jugendcoach

Name:

Geburtsdatum:

Fragebogen zur Schwangerschaft, Geburt, Entwicklung des Kindes und zu der aktuellen Situation	ja	nein	früher bis ca.
1. Hatten Sie während der Schwangerschaft gesundheitliche oder persönliche Probleme?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
2. Mussten Sie während der Schwangerschaft lange liegen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
3. Gab es Schwierigkeiten bei der Geburt (Zange, Saugglocke, Nabelschnur um den Hals des Kindes)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
4. Wurde Ihr Kind zu früh geboren?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
5. Gab es einen Notkaiserschnitt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
6. Wurde Ihr Kind durch einen Wunschkaiserschnitt geboren?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
7. War der Geburtsvorgang ungewöhnlich kurz oder zu lang?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
8. Gab es wehenfördernde oder wehenhemmende Massnahmen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
9. War die Geburt eine Beckenendlage?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
10. Lag Ihr Kind in den ersten Monaten überwiegend auf dem Rücken?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
11. Steht Ihr Kind oft mit nach innen gedrehten Füßen da?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
12. Ist Ihr Kind übergebührllich empfindlich auf :	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
: Licht / Helligkeit	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
: Berührung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
13. Ist Ihr Kind überdurchschnittlich ängstlich?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
14. Leidet Ihr Kind unter Trennungsangst?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
15. Ist Ihr Kind schlecht im Diktat?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
16. Hat Ihr Kind Angst vor der Schule (Bauchschmerzen, Übelkeit, etc.)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
17. Leidet Ihr Kind unter Nackenverspannungen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
18. Fällt es Ihrem Kind schwer eine feste Faust zu machen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
19. Hält Ihr Kind den Stift verkrampft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
20. Macht Ihr Kind beim Schreiben oder Malen Mundbewegungen oder beisst es die Zähne zusammen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
21. Drückt Ihr Kind den Stift bei Gebrauch sehr stark auf?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
22. Hat Ihr Kind wenig Lust zu schreiben, ermüdet es sehr schnell beim Schreiben?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
23. Wenn sich Ihr Kind in Bauchlage auf die Unterarme stützt, den Oberkörper und Kopf anhebt, faustet es dann die Hände?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
24. Spricht Ihr Kind eher undeutlich?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
25. Neigt Ihr Kind dazu auf den Zehenspitzen zu gehen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
26. Rollt Ihr Kind die Zehen immer wieder ein?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
27. Zieht Ihr Kind Strümpfe und Schuhe umständlich an?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
28. Stützt Ihr Kind beim Sitzen am Tisch häufig den Kopf in eine oder beide Hände?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
29. Räkelt und streckt sich Ihr Kind häufig beim Sitzen (Kopf nach hinten - Beine nach vorne)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
30. Hat Ihr Kind Gleichgewichtsprobleme?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
31. Hat Ihr Kind Schwierigkeiten von der Tafel abzuschreiben?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
32. Arbeitet Ihr Kind eher zu langsam?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
33. Fragt Ihr Kind oft nach, oder sagt oft "was"?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
34. Findet es das Abschreiben von der Tafel anstrengend?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
35. Leidet Ihr Kind an Reiseübelkeit, z.B. schlecht werden beim Autofahren?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
36. Verdreht Ihr Kind Buchstaben wie zum Beispiel b und d oder schreibt in Spiegelschrift?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

Reflexintegration / Kinder- und Jugendcoach

Fragebogen zur Schwangerschaft, Geburt, Entwicklung des Kindes und zu der aktuellen Situation	ja	nein	früher bis ca.
37. Kann sich Ihr Kind schlecht in einem Raum orientieren?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
38. Hat es gutes mündliches Wissen kann aber nicht aufs Papier gebracht werden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
39. Hat Ihr Kind Schreibschwierigkeiten (vor allem bei der Schreibschrift)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
40. Legt Ihr Kind beim Schreiben das Blatt im 90° Winkel vor sich?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
41. Hat es Schwierigkeiten in Rechtschreibung, Grammatik oder Rechnen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
42. Lässt Ihr Kind beim Lesen oft Buchstaben oder Wörter aus?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
43. Ist Ihr Kind leicht reizbar, schnell wütend?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
44. Fällt es Ihrem Kind schwer beim Schreiben die Linie einzuhalten?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
45. Hat Ihr Kind Leseschwierigkeiten ? (zu langsam / fehlendes Leseverständnis)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
46. Hat Ihr Kind einen schiefen Gang?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
47. War Ihr Kind über das Alter von 5 Jahren hinaus Bettnässer?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
48. Mag Ihr Kind keine enge Kleidung?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
49. Wirkt Ihr Kind oft unorganisiert und vergisst oft etwas?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
50. Neigt es zur Schwatzhaftigkeit, bzw. redet es übergebührlich viel?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
51. Hat Ihr Kind das Krabblen ausgelassen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
52. Sitzt Ihr Kind gerne auf einem oder beiden Füßen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
53. Schlingt Ihr Kind beim Schreiben seine Beine um die Stuhlbeine?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
54. Hat Ihr Kind Probleme einen Ball zu fangen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
55. Hat Ihr Kind Probleme beim Schwimmen lernen, vor allem beim Brustschwimmen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
56. Schaut Ihr Kind oft misstrauisch (Kopf geht nach unten, Blick geht von unten nach oben)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
57. Hat Ihr Kind oft einen "hochnäsigen" Blick (Kopf ist im Nacken, Blick geht von oben herab)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
58. Hat Ihr Kind Schwierigkeiten über längere Zeit still zu sitzen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
59. Lernt Ihr Kind schlecht?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
60. Schreibt Ihr Kind zu langsam von der Tafel ab?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
61. Ermüdet Ihr Kind schnell beim Lesen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
62. Liebt Ihr Kind Routine?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
63. Ist Ihr Kind leicht ablenkbar?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
64. Leidet Ihr Kind an Asthma, Allergien oder häufigen Infekten?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
65. Flüchtet sich Ihr Kind gerne in eine Fantasiewelt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
66. Steht sich Ihr Kind häufig selbst im Weg, "bewegt" sich nicht?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
67. Ist Ihr Kind oft weinerlich?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
68. Kann sich Ihr Kind schlecht konzentrieren?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
69. Trägt oder trug Ihr Kind eine Zahnsperre?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
70. Sind Zahnfehlstellung zu erkennen / Gotischer Gaumen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
71. Hat Ihr Kind einen übermässig starken Speichelfluss?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
72. Hat Ihr Kind sehr lange Daumen gelutscht?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Weitere Anmerkungen /Auffälligkeiten / Fragen:			

Erste Auszählung - Welche Reflexe sind in welcher Literatur erwähnt?

	MORO	Landau	ATNR	Babinsk	STNR	TLR	Greif und Hochziehreflex	SUCH	Palmar/Plantar	SGR	
Flügel und Wurzeln	X		X		X	X		X	X	X	
Wieder im Gleichgewicht (RIT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Greifen, BeGreifen	X	X	X		X	X		X	X	X	Haltungskon Stellreaktion Labyrinth- Kopf Augen-kopf Amphibien Segment. Roll
Warum ihr Kind Bewegung braucht	X		X	X	X	X		X	X	X	
Kraftvoll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Abstütz Klimmzug Streck Bauer Kopfstell
	5	3	5	3	5	5	2	5	5	5	

2 Auffälligkeits-Reflex-Zuordnung

		TLR	Moro	ATNR	STNR	SGR	Saug und Such	Palmar	Plantar
	Auffälligkeit								
1	Gleichgewichts und Koordinationsprobleme	6	5	6	5				1
2	Allgemeine Ängstlichkeit und/oder Furchtsamkeit		6						
3	Stimmungsschwankungen		4						
4	Schwierigkeiten einen Ball zu fangen		3	1	6				
5	Hypersensitivität und Überreaktionen auf bestimmte Reize		6					1	
6	Allergien/ Immunschwäche		3						
7	Mangelnde Ausdauer , Durchhaltevermögen	1	3		1	4			
8	mangelnde Konzentration		4	2					
9	Schulangst		2	2					
10	Abneigung gegen Veränderungen		5						
11	Schlechte Anpassungsfähigkeit		5						
12	Verhaltens und Interaktionsprobleme		3						
13	Störung der Lateralitätsentwicklung (ab 8 Jahren)			4				1	
14	Orientierungsprobleme	3							
15	Schwierigkeiten in der Einschätzung von Raum, Tiefe, Entfernung und Geschwindigkeit	3		1					
16	Körper-verkämpfung (Schulebene, Schrift)			5					
17	Emotionale Stress und Frustration			1					
18	Probleme beim Überkreuzung der Mittellinie (Homolateral)	1		6					
19	Haltungsinstabilität aufgrund einer Kopfhaltung oder Bewegung des Kopfes über die Mittelstellung hinaus	4							
20	Visuelle Wahrnehmungsschwierigkeit	5	3	3					
21	Das drehen des Kopfes löst Mitbewegung der Extremitäten aus			2					
22	Augenfolgebewegung			5	4				
23	Tollpatisches Verhalten			2	1				
24	Schwindel	2							
25	Hypotonie	6			2				
26	Hypertonie	6							
27	Organisations-fähigkeit	4							
28	Zehenspitzen gang	3			2				2
29	Schlechte Haltung, krummer Rücken besonders im Sitzen und Stehen	5			6				
30	Reiseübelkeit länger als Pubertät	3	2						
31	Hörverarbeitungsstörungen	2							
32	Nicht gekrabbelt	1		1	4				
33	W-Sitzhaltung				4				
34	Augen-Hand Koordination				5			1	
35	Schwimmen: Beine sacken weg				6				

		TLR	Moro	ATNR	STNR	SGR	Saug und Such	Palmar	Plantar
	Auffälligkeit								
36	Einnässen nach 5 jährig / Blasenkontrolle schwierig					5			
37	Motorische Unruhe, Zappeligkeit		1			5			
38	Unflüssige Bewegungsabläufe (Hüftrotation beim Gehen)	1				5			
39	Abneigung von Kleidern und dingen in der Taille					3			
40	Probleme mit dem Stillsitzen					4			
41	schwaches Kurzzeitgedächtnis	1		2		4			
42	Taktile hyper-sensivität							3	1
43	Speichelfluss						5		
44	Zunge schreibt/schneidet mit						1	4	1
45	Kein Pinzettengriff							4	
46	Handmotorik Feinmotorik						2	4	
47	Mund und Lippenbewegungen unkontrolliert						2		
48	Schlucken Kauen Essen						5		
49	Überempfindlichkeit Mund						5		
50	Sprache/ Artikulation			2			5	4	1
51	Ungeschickt tollpatschig						2	1	

3 Reflex-Auffälligkeits-Quellen-Auszählung

Anzahl zugeordneter Auffälligkeiten	18	15	13	12	7	3	8	4
Anzahl Quellennennungen	51	47	33	40	30	5	19	5

Auffälligkeiten	TLR	Moro	ATNR	STNR	SGR	Saug und Such	Palmar	Plantar
Gleichgewichts und Koordinationsprobleme	5	4	5	5				1
Allgemeine Ängstlichkeit und/oder Furchtsamkeit		5						
Stimmungsschwankungen		4						
Schwierigkeiten einen Ball zu fangen		3		5				
Hypersensitivität und Überreaktionen auf bestimmte Reize		5					1	
Allergien/ Immunschwäche		3						
Mangelnde Ausdauer, Durchhaltevermögen	1	2	1	1	4			
mangelnde Konzentration		3	1					
Schulangst		2	2					
Abneigung gegen Veränderungen		3						
Schlechte Anpassungsfähigkeit		4						
Verhaltens und Interaktionsprobleme		3						
Störung der Lateralitätsentwicklung (ab 8 Jahren)			3				1	
Orientierungsprobleme	3							
Schwierigkeiten in der Einschätzung von Raum, Tiefe, Entfernung und Geschwindigkeit	2							
Körper-verkämpfung (Schulebene, Schrift)			5					
Emotionale Stress und Frustration			1					
Probleme bei Überkreuzung der Mittellinie (Homolateral)	1		5					
Haltungsinstabilität aufgrund einer Kopfhaltung oder Bewegung des Kopfes über die Mittelstellung hinaus	4							
Visuelle Wahrnehmungsschwierigkeit	4	3	2					
Das drehen des Kopfes löst Mitbewegung der Extremitäten aus			2					
Augenfolgebewegung			4	3				
Tollpatisches Verhalten			1	1				
Schwindel	2							
Hypotonie	5			2				
Hypertonie	5							
Organisations-fähigkeit	4							
Zehenspitzenengang	3			1				2

Auffälligkeiten	TLR	Moro	ATNR	STNR	SGR	Saug und Such	Palmar	Plantar
Schlechte Haltung, krummer Rücken besonders im Sitzen und Stehen	4			5				
Reiseübelkeit länger als Pubertät	3	2						
Hörverarbeitungsstörungen	2							
Nicht gekrabbelt	1			4				
W-Sitzhaltung				3				
Augen-Hand Koordination				5			1	
Schwimmen: Beine sacken weg				5				
Einnässen nach 5 jährig / Blasenkontrolle schwierig					5			
Motorische Unruhe, Zappeligkeit		1			5			
Unflüssige Bewegungsabläufe (Hüftrotation beim Gehen)	1				5			
Abneigung von Kleidern und dingen in der Taille					3			
Probleme mit dem Stillsitzen					4			
schwaches Kurzzeitgedächtnis	1		1		4			
Ungeschickt tollpatschig						2	1	
Taktile hyper-sensivität							3	1
Zunge schreibt/schneidet mit						1	4	1
Kein Pinzettengriff							4	
Schwierigkeiten in Handmotorik/Feinmotorik						2	4	

Zahnfehlstellung	4		
Mund und Lippenbewegungen unkontrolliert	2		
Schlucken Kauen Essen	5		
Überempfindlichkeit Mund	5		
Sprache/ Artikulation	5	4	1
Speichelfluss	5		

Ammerzwil, 10.10.2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

In Rahmen meiner Masterarbeit habe ich eine Broschüre bezüglich Förderung im Bereich der Frühkindlichen Reflexe entwickelt. Um die Qualität dieser Broschüre und die Anwendbarkeit im Alltag zu überprüfen, möchte ich die Meinung von Expertinnen und Experten dazu einholen.

Für die Evaluation der Broschüre sende ich euch die Unterlagen zur Sichtung und bitte um eine Rückmeldung anhand des beigelegten Fragebogens.

Anhand des Screeningbogens kann eine erste Einschätzung des Förderbedarfs im Bereich der Frühkindlichen Reflexe aufgezeigt werden.

Die Auswertung dieses Screeningbogens kann per Excel gemacht werden. Diese Exceldatei wurde per Mail an die Dienststelle verschickt.

Es würde mich freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und mir **bis am 30. Oktober 2020** den ausgefüllten Fragebogen zurücksendet.

Vielen herzlichen Dank für die Mithilfe!

Mit freundlichen Grüßen

Christine Wacker

Heilpädagogische Früherziehung
HPD Solothurn

Anleitung zur Auswertung des Screeningbogens:

Das Exceldokument, mitwelchem du eine schnelle Auswertung des Screeningbogens machen kannst habe ich per Mail an dich oder deine Dienststelle geschickt. Falls dies nicht geklappt hat, bitte ich dich mir ein Mail zu schreiben, damit ich dir diese Datei noch zusenden kann. Folgend wird die Handhabung dieser Datei kurz erläutert:

Das Excel ist aus verschiedenen Mappen zusammengestellt:

32	28	Streckt sich der Arm, wenn das Kind den Kopf zur Seite dreht?
33	29	Geht der Blick des Kindes vorwiegend in die Richtung in die es den Kopf dreht?
34	30	Wirkt das Kind tollpatschig?
35	31	Hat das Kind eine schlaffe Körperhaltung? (fällt nach vorne ein)
36	32	Hat das Kind beim Sitzen oder Stehen einen krummen Rücken, schliefen?
37	33	Sitzt das Kind im Zwischenfersensitz?
38	34	Zeigen sich beim Kind Schwierigkeiten in der Augen-Handkoordination?

Zirkelbezüge

Fragebogen Auswertung Matrix

1. Mappe Fragebogen:

Hier werden die Kreuze (x) anhand der Beobachtungen gesetzt. Vielleicht müssen auch ein paar Informationen bei den Eltern eingeholt werden.

2. Mappe Auswertung:

Sobald der Fragebogen vollständig ausgefüllt ist, kann bei der Mappe "Auswertung" das Resultat des Screenings abgelesen werden. Dort sind nun die aufgeführten Reflexe eingefärbt.

Grün: Dieser Frühkindliche Reflex scheint ausreichend integriert zu sein.

Orange: Dieser Frühkindliche Reflex kann einigen Auffälligkeiten zugeordnet werden.

Rot: Hier besteht eine grosse Übereinstimmung zwischen fehlender Reflexintegration und den in der Literatur beschriebenen Auffälligkeiten.

Die Mappe "Matrix" kann ignoriert werden ☺

Frühkindliche Reflexe in der HFE

Abbildung 1: Foto von K. Wacker

- Theoretischer Überblick - Förderinputs -
- Screeningbogen zur Reflexintegration -

Frühkindliche Reflexe in der HFE

- Theoretischer Überblick - Förderinputs -
- Screeningbogen zur Reflexintegration -

Christine Wacker - 2020

Idee hinter dieser Broschüre:

Diese Broschüre bietet einen kleinen theoretischen Überblick über eine Auswahl an Frühkindlichen Reflexen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung und das Lernen eines Kindes. Es geht in erster Linie darum, das Thema im Bereich der HFE aufzugreifen und vorzustellen.

Ein Screeningbogen hilft eine erste Einschätzung zum Stand der Reflexintegration zu machen. Passend zum Förderbedarf des jeweiligen Reflexes, wird dieser kurz beschrieben und mit konkreten Fördermöglichkeiten ergänzt. Die Förderideen sind nicht im Detail beschrieben. Es handelt sich hier um weitverbreitete und bekannte Spiele, Verse, Lieder und Aktivitäten, welche im Alltag der HFE bekannt sind und dem jeweiligen Förderbedarf zugeordnet wurden.

Dieses Arbeitsinstrument eignet sich für Kinder ab ca. 2 Jahren.

Ein kurzer Einblick in die Theorie:

Frühkindliche Reflexe sind unwillkürliche, automatische und stereotype Bewegungen, welche vom Gehirnstamm aus gelenkt werden. Diese Reflexe entstehen bereits in der Schwangerschaft, während oder kurz nach der Geburt. Sie sind von Anfang an grundlegend für das Überleben des Babys, da sie mitverantwortlich für die Geburt, die Atmung, das Saugen und Festhalten an der Brust oder auch den Aufbau der Muskelspannung sind.

Die Frühkindlichen Reflexe werden im Verlauf des ersten Lebensjahres durch neue Fähigkeiten abgelöst und somit in Bewegungsmuster integriert. Findet diese Integration der Reflexe verzögert oder gar nicht statt, kann die ganzheitliche Entwicklung des Kindes dadurch gehemmt werden.

Nicht integrierte Reflexe, auch Restreaktionen genannt, weisen auf eine strukturelle Schwäche oder eine Unterentwicklung innerhalb des zentralen Nervensystems hin. (Goddard Blythe, 2013)

Auffälligkeiten in der Motorik, der Konzentration oder beim Sehen können darauf hinweisen, dass sich bestimmte Frühkindliche Reflexe nicht vollständig zurückgebildet haben. Eine mögliche Erklärung dafür kann sein, dass das Kind einzelne Entwicklungsschritte zu schnell erlebt oder gar übersprungen hat. (Bolz, 2019) Auch schulische Schwierigkeiten können mit nicht integrierten Reflexen in Verbindung gebracht werden.

Solche fehlenden Entwicklungsschritte können anhand von gezielten Übungen nachgeholt werden. Nebst spezifischen Fördermethoden weisen Therapeuten, sowie Forscher darauf hin, dass bereits zu Hause viele Bewegungs-Übungen spielerisch im Alltag eingebaut werden können. Diesen Lösungsansatz möchte ich in dieser Broschüre aufgreifen, da die HFE's die Möglichkeit haben frühzeitig Förderideen und Inputs zu Hause einzubringen, bevor eine allfällige Therapie gestartet werden muss.

Damit die Förderung effektiv und zielgerichtet stattfinden kann, ist es hilfreich eine Einschätzung bezüglich möglicher nicht integrierter Reflexe zu erhalten.

Moro-Reflex

Abbildung 2: Moro-Reflex aus Goddard Blythe, 2013

Integration:	2.- 4. Lebensmonat
Auslöser:	Durch plötzliche unerwartete Reize jeglicher Art: <ul style="list-style-type: none"> • Veränderung der Kopf- oder Körperhaltung (vestibulär) • Laute Geräusche (auditiv) • Bewegung oder Lichtwechsel im Gesichtsfeld (visuell) • Temperaturveränderung, Schmerz oder unsanfte Berührung (taktil)
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt und ermöglicht den ersten Atemzug direkt nach der Geburt • Aktivierung der Kampf oder Fluchtreaktion (fight or flight) • Alarmierung; Herbeirufen von Hilfe

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hypersensitivität und Überreaktionen auf bestimmte Reize • Probleme im Zusammenhang mit Gleichgewicht: Reiseübelkeit, länger als Pubertät • Probleme mit Gleichgewicht und Koordination • Schwierigkeiten einen Ball zu fangen • sich schnell nähernde visuelle Reize verarbeiten • Unreife Augenbewegungen und visuelle Wahrnehmungsfähigkeit, insbesondere reizgebunden • Allgemeine Ängstlichkeit und /oder Furchtsamkeit • Unsicherheit | <ul style="list-style-type: none"> • Abneigung gegen plötzliche, unerwartete Ereignisse, ZB. helles Licht, lautes Geräusch • Verringerte Anpassungsfähigkeit und Abneigung gegen Veränderungen • schlechtes Durchhaltevermögen, mangelnde Ausdauer • Allergien und Immunschwäche, häufige Infektionen (Hals, Nasen, Ohren) • Umfallen beim Sitzen, vermehrtes ungeschütztes Hinfallen beim Laufen • Konzentrationsunfähigkeit • schnell ablenkbar • körperliche Unruhe • Verhaltens- und Interaktionsprobleme • Stimmungsschwankungen |
|--|---|

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Integration des Moro-Reflexes:		
Setting	Fördern	Tipps für die Eltern
- Sorgfältig gestaltete Lernumgebung	- Begleitend Lieder singen	- Tagesablauf ritualisieren
- Wenig Reize	- Atemspiele	- Auf unerwartete Reize hinweisen
- Niedriger Lärmpegel	- Gleichgewichtstraining	- Ängste ernst nehmen
- Viele Rituale und vertraute Situationen	- Taktile Stimulation	
- Strukturierte Angebote		

Beispiele für die Praxis:

- Sandsäcke etc. auf Kopf, Schultern, Armen durch den Raum tragen
- Das Kind auf einer Decke durch den Raum ziehen
- Auf dem Rücken einen Ball mit den Füßen greifen und zu den Armen bringen
- Gefühle thematisieren (Bspw. mit den Gefühlsmonsterkarten)
- Über Seile balancieren, einen Weg ablaufen
- Über eine Langbank oder Mauer balancieren
- Tastkisten: Linsenbad, Kirschsteinbad
- Atemübung mit Steinen auf dem Bauch
- Massagen (Pizza backen)
- Lieder und Verse zum Körperspüren
- Schlittschuhlaufen mit Teppichresten
- Schaukeln im grossen Tuch
- Hängestuhl, Netzschaukel

Abbildung 3: Foto von K. Wacker

Tonischer Labyrinth-Reflex

Abbildung 4: TLR vorwärts und rückwärts aus Goddard Blythe, 2013

Integration:	TLR vorwärts: 3. - 4. Lebensmonat TLR rückwärts: schrittweise bis zum 3. Lebensjahr
Auslöser:	TLR vorwärts: Bewegung des Kopfes nach vorne TLR rückwärts: Bewegung des Kopfes nach hinten
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Beeinflusst den ganzen Muskeltonus unterhalb des Kopfes • Trainiert die Muskeln im Körper • Unterstützend bei der Geburt • In Wechselwirkung mit anderen Reflexen und Reaktionen Grundlage für Kopfkontrolle, Gleichgewicht und Haltungsstabilität

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Haltungsinstabilität aufgrund einer Kopfhaltung oder Bewegung des Kopfes über die Mittelstellung hinaus • Beeinträchtigung der stimmigen zeitlichen Koordinierung von Signalen aus dem Körper ... • Gleichgewichtsprobleme • Haltungsprobleme • Zehenspitzen Gang (TLR rückwärts) (älter als 3.5 Jahre) • schlaffer (TLR vorwärts) oder steifer (TLR rückwärts) Muskeltonus • Probleme mit der visuellen Wahrnehmung | <ul style="list-style-type: none"> • Schwindel • Reiseübelkeit länger als Pubertät (TLR vorwärts) • Orientierungsprobleme • Hörverarbeitungsstörungen • Schwierigkeiten in der Einschätzung von Raum, Tiefe, Entfernung und Geschwindigkeit • schlechtes Kurzzeitgedächtnis • Mangel an Aufmerksamkeit • Mangel an Bewegungskoordination • Krabbeln wurde ausgelassen • Überkreuzungen werden gemieden • Unsicheres Gehen |
|--|--|

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Integration des TLR:		
Setting	Fördern	Tipps für die Eltern
<ul style="list-style-type: none"> - Liebevoller und verlässlicher Atmosphäre schaffen 	<ul style="list-style-type: none"> - Stimulation des Gleichgewichts: rollen, kreisen, schaukeln - Streck- und Beugeübungen in Bauch- und Rückenlage auf dem Boden - Naturerfahrungen, spazieren und wandern - Kniereiterspiele, Reime Huckepack, Fingerspiele, - Singen - Körpererfahrungen - Sortieren und Ordnen von Spielmaterial 	<ul style="list-style-type: none"> - Geregelter Tagesablauf schaffen - Klare Grenzen geben Halt und Orientierung - Wiederholungen - Naturerfahrungen ermöglichen - Spielplätze besuchen

Beispiele für die Praxis:

- "Chumm mir mache chliini Schritt" von A. Bond
- "Zabble mit de Bei" von A. Bond
- Einfrieren sobald die Musik stoppt
- Fingerspiele (10 kleine Zappelmännchen)
- "Hopp, hopp, hopp"
- Auf einem Rollbrett in Bauchlage Dinge einsammeln
- Auf einem Rollbrett in Bauchlage sich am Seil heranziehen
- Auf dem Rücken einen Ball mit den Füßen greifen und zu den Armen bringen
- Schaukeln in der Netzschaukel, auch mit geschlossenen Augen
- Schaukeln im grossen Tuch, auch mit geschlossenen Augen

Abbildung 5: Foto von F. Wacker

Asymmetrischer Tonischer Nacken- Reflex

Abbildung 6: ATNR aus Goddard Blythe, 2013

Integration:	Ca. im 6. Lebensmonat
Auslöser:	Durch die Kopfdrehung des Säuglings
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Bahnt in der Schwangerschaft Bewegungen an und trainiert somit bereits Muskeln • Unterstützend bei der Geburt • Baby kann den Kopf in Bauchlage zur Seite drehen • Entwickelt erste Grundlagen der Augen-Hand-Koordination • Gefühl für die eigene Mitte • Hilft bei der Entwicklung des STNR

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gleichgewichts- und Koordinationsprobleme • Probleme die Mittellinie zu überkreuzen, wenn der Kopf zu einer Seite gedreht ist • Erschwerte Entwicklung der Überkreuzbewegungen • Probleme beim Kriechen auf dem Bauch • Schwierigkeiten bei der Integration der beiden Körperseiten • verspätete Lateralitätsentwicklung • Probleme bei der Entwicklung unabhängiger Augenbewegung (Kopf und Augen wollen sich immer noch zusammen bewegen) | <ul style="list-style-type: none"> • Visuelle Wahrnehmungsschwierigkeit • Sprachentwicklungsverzögerungen • Gedächtnis- und Merkfähigkeitsstörungen • Das Drehen des Kopfes löst Mitbewegung der Extremitäten aus • Emotionaler Stress und Frustration • Tollpatschiges Verhalten • Mangelnde Ausdauer und Konzentration |
|---|---|

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Integration des ATNR:		
Setting	Fördern	Tipps für die Eltern
<ul style="list-style-type: none"> - Visuelle und auditive Informationsquellen genau gegenüber anbieten - Material für Rechts- und Linkshänder anbieten 	<ul style="list-style-type: none"> - Augen-Hand-Koordination - Seitliche Augenbewegungen ohne Kopfdrehung - Eigene Hand oder Objekte nur mit den Augen verfolgen - Klettern - Kullern, rollen und krabbeln am Boden - Fein- und Grobmotorik - Finger- und Klatschspiele 	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern-Kind-Turnen - Kind in Garten- und Haushaltsarbeiten miteinbeziehen - Viel Wandern, Spazieren gehen - Finger benutzen zur Unterstützung beim Bilderbuchbetrachten - Das Kind Loben und anerkennen - Ermuntern zum Malen, Freude wecken

Beispiele für die Praxis:

- Einfüllen, umschütten, umleeren
- Kneten
- Wasser mit Pipette in kleine Behälter füllen
- Perlen auffädeln
- Holzkugel in einem Reifen rollen
- Murmeln in durchsichtigem Gummischlauch
- Bilderbücher betrachten
- Steck- und Stapelspiele
- Kleine Dinge mit Pinzetten und anderen Hilfsmitteln transportieren
- Lieder: "A ram sam sam" / "Mit Fingerli, mit Fingerli"
- "Bobbe, Bobbe Hämmerli"
- Einfache Kimspiele
- Wäscheklammern an den Kleidern anbringen und abnehmen lassen

Abbildung 7: Foto von F. Wacker

Symmetrischer Tonischer Nacken-Reflex

Abbildung 8: STNR Beugung und Streckung aus Goddard Blythe, 2013

Integration:	8. - 11. Lebensmonat
Auslöser:	Durch Heben und Beugen des Kopfes
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Hilft bei der Bewältigung der Schwerkraft • Hilfreicher Übergang zum Krabbeln • Vorbereitung für den aufrechten Gang • Bricht Beuge- und Streckmuster (TLR) auf

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen:	
<ul style="list-style-type: none"> • Schlechte Integration von Ober- und Unterkörper • schlechte Haltung besonders im Sitzen und Stehen • Hypotonie • Schlechte Augen-Hand - Koordination bei Bewegungen zum oder weg vom Körper (Bälle fangen, Essen) • Beeinträchtigung bei Bewegungen, die eine gute Koordination von Ober- und Unterkörper erfordern (Schwimmen, Purzelbaum) • Schwierigkeiten bei der Einschätzung von Entfernung und Zeit bei sich schnell nähernden Objekten 	<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibprobleme • Vertikale Augenfolgeprobleme (Linie verfolgen, abschreiben von der Tafel) • Aufmerksamkeit (aufgrund der Anstrengung, um Sitzposition beizubehalten) • Krabbeln wurde ausgelassen • W-Sitzhaltung • Zehenspitzenengang • Ungeschicklichkeit

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Integration des STNR:		
Setting	Fördern	Tipps für die Eltern
- Malen und basteln auch im Liegen und Stehen ermöglichen	<ul style="list-style-type: none"> - Augen-Hand-Koordination - Krabbeln auf Händen und Knien - Hängematte, Schaukeln, Wippe, Trampolin - Fussparcours machen 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Lernlaufgeräte - Eltern-Kind-Turnen - Klare Grenzen geben dem Kind Orientierung und Halt - Naturerfahrungen ermöglichen - Spielplätze besuchen

Beispiele für die Praxis:

- Auf allen Vieren Sandsäcken auf dem Rücken transportieren
- Verschiedene Behälter mit Material befüllen (Korkzapfen, Kastanien...)
- Naturmaterialien sammeln (Steine, Blätter, Nüsse)
- Bälle hin und her rollen
- Formbox
- Dosen, Kisten, Verschlüsse öffnen
- Zauberstab betrachten
- Kugelbahn
- Kreisel drehen
- Hindernisparcours bauen und absolvieren
- Mit unterschiedlichen Bällen in einen Wäschekorb zielen

Abbildung 9: Foto von K. Wacker

Spinaler Galant-Reflex

Abbildung 10: SGR aus Goddard Blythe, 2013

Integration:	3. - 9. Lebensmonat
Auslöser:	Stimulation im Lendenwirbelbereich
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Hilft beim Geburtsprozess • Hilft möglicherweise mit den ATNR zu hemmen • Scheint mit Verdauungs- und Blasenfunktionen verbunden zu sein

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zappeligkeit; Bedürfnis nach ständiger Bewegung (Hyperaktivität) • Probleme mit dem Stillsitzen • Schlechte Konzentrationsfähigkeit • Schwaches Kurzzeitgedächtnis • Bettnässen (älter als 5) / verminderte Blasenkontrolle | <ul style="list-style-type: none"> • übertriebene Hüftrotation zu "einer" Seite beim Gehen (Gangauffälligkeiten) --> einseitig aktiv • Kind kann keine enge Kleidung tragen |
|---|--|

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Integration des SGR:		
Setting	Fördern	Tipps für die Eltern
- Übungen auf dem Rücken liegend hemmen die Seitwärtsbewegung der Hüfte.	- Entspannungsmomente in der Rückenlage ermöglichen - Spiele zum Kriechen auf dem Bauch - Seitwärts rollen - Hockestand	- Kleider bewusst auswählen. Wenig Reize in der Taille. - Hocker anstelle eines Stuhls mit Lehne

Beispiele für die Praxis:

- Mit den Beinen des Kindes "Velo-fahre" (in Rückenlage)
- Körper mit Sandsäcken belegen
- Froschhüpfen
- Im Gras liegend gemeinsam Wolken anschauen, Vögel beobachten...
- Unter Regenschirm mit angehängten Spielsachen liegen (Mobile)
- Liegend Schaukeln im grossen Tuch
- Das Kind in eine Decke oder Matte einwickeln und ausrollen lassen
- Körperumriss nachzeichnen, nachlegen
- Massagen, Traumreisen

Abbildung 11: Foto von F. Wacker

Screeningbogen:

Nr.	Frage	Ja	Nein	?
1	War oder ist das Kind besonders schreckhaft?			
2	Ist das Kind leicht reizbar, schnell wütend?			
3	Ist das Kind überdurchschnittlich ängstlich?			
4	Hat das Kind Stimmungsschwankungen?			
5	Kann sich das Kind schlecht konzentrieren?			
6	Kann sich das Kind schlecht im Raum orientieren oder Geräusche lokalisieren?			
7	Neigt das Kind dazu auf den Zehenspitzen zu gehen? (älter als 3 Jahre)			
8	Zeigt das Kind unflüssige Bewegungsabläufe?			
9	Hat das Kind Schwierigkeiten sich an neue Situationen anzupassen?			
10	Hat das Kind Gleichgewichtsprobleme?			
11	Hat das Kind Schwierigkeiten still zu sitzen?			
12	Räkelt und streckt sich das Kind häufig beim Sitzen (Kopf nach hinten - Beine nach vorne)?			
13	Ist das Kind leicht ablenkbar?			
14	Hat das Kind Probleme einen Ball zu fangen?			
15	Wirkt das Kind unorganisiert und vergisst oft etwas?			
16	Drückt das Kind den Stift bei Gebrauch sehr stark auf?			
17	Hat es auffallend früh (< 10 Monate) oder spät (> 16 Monate) laufen gelernt?			
18	Leidet das Kind an Asthma, Allergien oder häufigen Infekten?			
19	Hat das Kind Kriechen und Krabbeln verzögert erlernt, bzw. ausgelassen?			
20	Stört sich das Kind an enger Kleidung?			
21	Reagiert das Kind stark auf unerwartete Reize? (Licht, Geräusche, Berührungen, ...)			
22	Hast das Kind wenig Ausdauer?			
23	Hat das Kind Mühe mit Veränderungen?			
24	Wirkt das Kind besonders schüchtern?			
25	Hat das Kind Probleme seine Mittellinie zu überkreuzen? (Bsp. Li Hand auf re Knie)			
26	Wirkt das Kind im Rumpf instabil?			
27	Hat das Kind visuelle Wahrnehmungsschwierigkeiten? (schlechte Sehschärfe, Parallelstand der Augen, Schielen...)			
28	Streckt sich der Arm, wenn das Kind den Kopf zur Seite dreht?			
29	Geht der Blick des Kindes vorwiegend in die Richtung, in die es den Kopf dreht?			
30	Wirkt das Kind tollpatschig?			
31	Hat das Kind eine schlaffe Körperhaltung? (fällt nach vorne ein)			
32	Hat das Kind beim Sitzen oder Stehen einen krummen Rücken, schlechte Haltung?			
33	Sitzt das Kind im Zwischenfersensitz?			
34	Zeigen sich beim Kind Schwierigkeiten in der Augen-Handkoordination?			
35	Ist das Kind oft zappelig?			

Auswertung:

Die Auswertung des Screeningbogens erfolgt über eine Exceldatei. Diese kann per Mail angefordert werden: christine.wacker@hpd.bachtelen.ch

Farbcode:

Grün: Dieser Frühkindliche Reflex scheint ausreichend integriert zu sein.

Orange: Dieser Frühkindliche Reflex kann einigen Auffälligkeiten zugeordnet werden.

Rot: Hier besteht eine grosse Übereinstimmung zwischen fehlender Reflexintegration und den in der Literatur beschriebenen Auffälligkeiten.

Literaturverzeichnis:

Beigel, D. (2011). *Flügel und Wurzeln*. 5. Auflage. Dortmund: verlag modernes lernen.

Bolz, J. (2019). *Kopf hoch und klar sehen. Sieben Schlüssel für Eltern, Erzieher und Lehrer, Kinder in digitalen Zeiten zu begleiten*. Hamburg: tredition GmbH.

Csellich-Ruso, R. (2009). *Bewegung in Kindergarten und Früherziehung*. Praxisbuch. Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.

Goddard Blythe, S. (2013). *Greifen und BeGreifen*. 10. Auflage. Kirchzarten bei Freiburg: VAK. Verlags GmbH

Klöck, I. & Schorer, C. (2010). *Übungssammlung Frühförderung*. München: reinhardt.

Abbildungen:

<i>Abbildung 1: Foto von K. Wacker</i>	1
<i>Abbildung 2: Moro-Reflex aus Goddard Blythe, 2013</i>	4
<i>Abbildung 3: Foto von K. Wacker</i>	5
<i>Abbildung 4: TLR vorwärts und rückwärts aus Goddard Blythe, 2013</i>	6
<i>Abbildung 5: Foto von F. Wacker</i>	7
<i>Abbildung 6: ATNR aus Goddard Blythe, 2013</i>	8
<i>Abbildung 7: Foto von F. Wacker</i>	9
<i>Abbildung 8: STNR Beugung und Streckung aus Goddard Blythe, 2013</i>	10
<i>Abbildung 9: Foto von K.Wacker</i>	11
<i>Abbildung 10: SGR aus Goddard Blythe, 2013</i>	12
<i>Abbildung 11: Foto von F. Wacker</i>	13
<i>Abbildung 12: Foto von F. Wacker</i>	16

Abbildung 12: Foto von F. Wacker

Frühkindliche Reflexe in der HFE

Umfrage zur Masterarbeit der HfH Zürich
von Christine Wacker
2020

Fragebogen zur Broschüre Frühkindliche Reflexe in der HFE

Meine momentane Berufliche Tätigkeit:

Berufserfahrung in Jahren:

Bitte jeweils nur eine Antwort ankreuzen.

1. Die Broschüre ist ansprechend gestaltet.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

2. Der Umfang der Broschüre ist angemessen.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

3. Die Frühkindlichen Reflexe werden verständlich erläutert.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

4. Die Bilder und Fotos sind passend.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

5. Die Bilder und Fotos sind hilfreich.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

6. Der Screeningbogen hilft einen Eindruck über den Entwicklungsstand des Kindes in Bezug auf die Frühkindlichen Reflexe zu erhalten.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

7. Der Screeningbogen ist innerhalb einer Fördersequenz durchführbar.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

8. Die HFE kann den Screeningbogen selbstständig auswerten.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

9. Die Einschätzung des Entwicklungsstandes der fünf Frühkindlichen Reflexe ist fassbar.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

10. Die Auswertung des Screeningbogens hilft bei der Auswahl des Förderschwerpunktes.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

11. Die Förderideen sind in der HFE umsetzbar.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

12. Die Förderideen können an die Fähigkeiten des Kindes angepasst werden.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

13. Die Förderideen sind mit Kindern mit unterschiedlichen physischen Voraussetzungen durchführbar.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

14. Die Förderideen können auch von den Eltern im Alltag umgesetzt werden.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

15. Die HFE braucht wenig Material für die Umsetzung der Förderideen.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

16. Ich kann mir vorstellen diese Broschüre im Alltag zu verwenden.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

17. Ich kann mir vorstellen diese Broschüre weiterzuempfehlen.

trifft überhaupt nicht zu trifft voll und ganz zu

18. Weitere Rückmeldungen:

Bitte den ausgefüllten Bogen bis am 30. Oktober im beigelegten Couvert zurücksenden.

Vielen herzlichen Dank für die Mithilfe!

7 Zusammenzug der weiteren Rückmeldungen aus dem Fragebogen

Expertin	Weitere Rückmeldungen	Zu Frage Nr.	angepasst
1	Schön und übersichtlich gestaltete Broschüre	1	
14	Sehr übersichtlich, prägnant und klar dargestellt	1	
15	- Bei Tabelle Schriftgrösse evt. 1 grösser - Oder Kontrast einsetzen z.B. grüne Schrift auf Weiss	1	√
7	a.m.s. Hinweise und Restreaktionen zu viel	2	√
15	Bei Einführung ganz wichtige Sätze fett schreiben, herausheben? z.B. Was Restreaktionen sind.	2	(√)
4	Für mich wäre eine genauere Beschreibung der Reflexe hilfreich, diese sind sehr kurz gehalten bzw. manchmal "nur" über d. Abbildung erklärt.	3	√
5	Beschreibung der Reflexe nicht gefunden in der Broschüre	3	√
15	Jeder Reflex selber in kurzem Satz erklären. Z.B. Spinaler Galant-reflex	3	√
7	Bild Moro-Reflex könnte ballumarmendes Kind (während Ballspiel - möglichst grosser weicher Ball) passender sein.	4	x
7	Frage 29?	6	
3	Wenn man das Kind schon kennt	7	
7	Wenn ich das Kind/Familie schon etwas kenne	7	
12	bedingt, dass man das Kind schon etwas kennt dann reichen 5-10'	7	
15	1-2 Fördersequenzen oder 1 Sequenz + Gespräch/ Infos von Eltern	7	
1	Auswertung mittels Excel ist sehr praktisch und geht schnell	8	
7	Farben helfen sehr gut. Unklarheit: wie ich die Zahlen zu lesen habe	9	√
3	Es ist mir nicht klar, wie die Auswertung auf die Punkte kommt. Ich nehme an, je mehr Punkte es für ein "Ja" gibt, desto mehr ist der betr. Reflex für die Auffälligkeit möglicherweise verantwortlich. Also: Wird das irgendwo erklärt und ich habe es nicht gesehen?	9	√
5	Hilfreich bei der Auswahl des Förderschwerpunktes: → sofern von Eltern gewünschter SP	10	
12	Wenn mehrere oder alle FKR betroffen sind könnte ich mir vorstellen, dass HFE überfordert ist?!	10	
15	Sehr tolle Ideen! Merci! ☺	11	
1	Toll, dass die Broschüre mit Beispiele für die Praxis auch noch beinhaltet. → tolle Sache		
2	Es ist für mich ein ganz neuer Zugang, um Erkenntnisse über mögliche Ursachen eines Verhaltens des Kindes zu gewinnen.		
2	Sehr spannend!		

Expertin	Weitere Rückmeldungen	Zu Frage Nr.	angepasst
2	Ev. könntest du noch darauf hinweisen, dass die Fragen des Screeningbogens aufgrund von (diverser) Literatur basieren?		√
3	Allgemein finde ich die Broschüre interessant und hilfreich, um Förderideen zu haben bei solchen Auffälligkeiten, ohne grosse Abklärung zu benötigen.		
5	Screeningbogen Nr. 22 hast du hast statt hat geschrieben ☺		√
6	"Sehr hilf- & aufschlussreich. Werde die Broschüre zukünftig nutzen!		
7	Frage 9 & 23 sehr ähnlich / sowie 11 & 35 unklar in der Beantwortung		
7	super, dass das Thema beachtet wird!		
7	Aus der Sicht von mir als Trainerin ☺: <ul style="list-style-type: none"> - Für die Einschätzung der Reflexintegration gehört für mich eine gezielte Anamnese mit Fragestellung, z.B. Kaiserschnittgeburt, Nabelschnur, Stillen... - Ich vermisse doch auch den Saug- und Palmar/ Plantar - Reflex, der für die Mundmotorik & Handmotorik steht, sowie für die ganze Exploration. - Aus m. S. ist der Hinweis auf weitere gezielte Therapie wichtig. (Die Therapie beinhaltet täglich gezielte Übungen mit den Eltern, welches eine grosse Schwierigkeit zeigt) aus meiner Erfahrung. sehr gerne bin ich bereit, mit dir darüber noch auszutauschen.		x
7	ATNR: sehe ich die liegende 8 noch als Ergänzung f. Beispiele in der Praxis als wichtig - funktioniert bei den Eltern sehr gut ☺		x
7	Es ist dir doch sehr gelungen die Frühkindlichen Reflexe in die HFE zu bringen. Dennoch braucht es den Hinweis, dass die Integration d. Reflexe eine gezielte, ausdauernde Übung benötigen.		
8	Wer will ich mit der Broschüre ansprechen? HFE & Eltern? Nur HFE? Nur Eltern? → Aus der Broschüre für mich nicht klar ersichtlich.		√
9	Das Einzige, was ich an dieser Broschüre kritisieren kann ist die Farbe. Dieses grün ist anstrengend zum lesen. Ein dunkleres könnte besser sein. ;-)		
10	Ermöglicht eine Einschätzung und Blickwinkel eines mir nicht bekannten Bereichs. Spannender Ansatz!		
12	Super Sach!		
12	Ich denke es wird eher so gebraucht, dass 1. Bogen ausgefüllt wird und dann je nach Farben der Inhalt zu den Reflexen noch genau angeschaut wird (in der Praxis...)		
13	evt. Abkürzungen wie TLR etc. vermeiden im Verlauf, wenn in anderem Reflex erwähnt!		√
13	Viele Infos auf einen Blick. Spannend als HFE, evt. für Eltern zu viel		
13	Fotos von älteren Kindern wären noch spannend, ab 2 Jahren evt. Bild von HFE Kind		√

Frühkindliche Reflexe in der HFE

- Theoretischer Überblick - Förderinputs -
- Screeningbogen zur Reflexintegration -

Christine Wacker - 2020

Idee hinter dieser Broschüre:

Diese Broschüre bietet einen kleinen theoretischen Überblick über eine Auswahl an frühkindlichen Reflexen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung und das Lernen eines Kindes. Es geht in erster Linie darum, das Thema **im Bereich der HFE** aufzugreifen und vorzustellen.

Ein Screeningbogen hilft eine **erste Einschätzung** zum Stand der Reflexintegration zu machen. Passend zum Förderbedarf des jeweiligen Reflexes, wird dieser kurz beschrieben und mit konkreten Fördermöglichkeiten ergänzt. Die Förderideen sind nicht im Detail beschrieben. Es handelt sich hier um weitverbreitete und bekannte Spiele, Verse, Lieder und Aktivitäten, welche im Alltag der HFE bekannt sind und dem jeweiligen Förderbedarf zugeordnet wurden.

Dieses Arbeitsinstrument eignet sich für Kinder ab ca. 2 Jahren.

Wichtige Hinweise:

- Diese Broschüre ist ein Arbeitsmaterial für die HFE. Teile daraus können den Eltern vorgestellt und mitgegeben werden.
- In dieser Broschüre wird nur eine Auswahl an frühkindlichen Reflexen vorgestellt.
- Diese Broschüre bietet einen möglichen Förderansatz, schliesst jedoch eine allfällige Therapie nicht aus.
- Die Übungen und Förderideen sollten regelmässig im Alltag eingebaut werden können.
- Der Screeningbogen basiert auf bereits bestehenden Fragebögen von ausgewählten Reflexintegrationsprogrammen. Fragen zu weiteren Auffälligkeiten wurden ergänzt und Themen, welche das Schulalter betreffen, weggelassen.

Ein kurzer Einblick in die Theorie:

Frühkindliche Reflexe sind unwillkürliche, automatische und stereotype Bewegungen, welche vom Gehirnstamm aus gelenkt werden. Diese Reflexe entstehen bereits in der Schwangerschaft, während oder kurz nach der Geburt. Sie sind von Anfang an grundlegend für das Überleben des Babys, da sie mitverantwortlich für die Geburt, die Atmung, das Saugen und Festhalten an der Brust oder auch den Aufbau der Muskelspannung sind.

Die frühkindlichen Reflexe werden im Verlauf des ersten Lebensjahres durch neue Fähigkeiten abgelöst und somit in neue Bewegungsmuster integriert. Findet diese Integration der Reflexe verzögert oder gar nicht statt, kann die ganzheitliche Entwicklung des Kindes dadurch gehemmt werden.

Nicht integrierte Reflexe, auch Restreaktionen genannt, weisen auf eine strukturelle Schwäche oder eine Unterentwicklung innerhalb des zentralen Nervensystems hin (Goddard Blythe, 2013).

Auffälligkeiten in der Motorik, der Konzentration oder beim Sehen können darauf hinweisen, dass sich bestimmte frühkindliche Reflexe nicht vollständig zurückgebildet haben. Eine mögliche Erklärung dafür kann sein, dass das Kind einzelne Entwicklungsschritte zu schnell erlebt oder gar übersprungen hat (Bolz, 2019). Auch schulische Schwierigkeiten können mit nicht integrierten Reflexen in Verbindung gebracht werden.

Solche fehlenden Entwicklungsschritte können anhand von gezielten Übungen nachgeholt werden. Nebst spezifischen Fördermethoden weisen Therapeuten sowie Forscher darauf hin, dass bereits zu Hause viele Bewegungs-Übungen spielerisch im Alltag eingebaut werden können. Diesen Lösungsansatz möchte ich in dieser Broschüre aufgreifen, da die HFE die Möglichkeit haben frühzeitig Förderideen und Inputs zu Hause einzubringen, bevor eine allfällige Therapie gestartet werden muss.

Damit die Förderung effektiv und zielgerichtet stattfinden kann, ist es hilfreich eine Einschätzung bezüglich möglicher nicht integrierter Reflexe zu erhalten.

Moro-Reflex

Abb. 1: Moro-Reflex aus Goddard Blythe, 2013

Der Moro-Reflex hilft dem Baby kurz nach der Geburt den ersten Atemzug zu machen. Er wird bei Stress oder Angst ausgelöst, wobei das Kind tief einatmet und sich der ganze Körper streckt.

Integration:	2.- 4. Lebensmonat
Auslöser:	Durch plötzliche unerwartete Reize jeglicher Art: <ul style="list-style-type: none"> • Veränderung der Kopf- oder Körperhaltung (vestibulär) • Laute Geräusche (auditiv) • Bewegung oder Lichtwechsel im Gesichtsfeld (visuell) • Temperaturveränderung, Schmerz oder unsanfte Berührung (taktil)
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt und ermöglicht den ersten Atemzug direkt nach der Geburt • Aktivierung der Kampf- oder Fluchtreaktion (fight or flight) • Alarmierung; Herbeirufen von Hilfe

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hypersensitivität und Überreaktionen auf bestimmte Reize • Probleme mit Gleichgewicht und Koordination • Schwierigkeiten einen Ball zu fangen • Allgemeine Ängstlichkeit und /oder Furchtsamkeit • Abneigung gegen plötzliche, unerwartete Ereignisse, ZB. helles Licht, lautes Geräusch | <ul style="list-style-type: none"> • Verringerte Anpassungsfähigkeit und Abneigung gegen Veränderungen • Schlechtes Durchhaltevermögen, mangelnde Ausdauer • Allergien und Immunschwäche, häufige Infektionen (Hals, Nasen, Ohren) • Konzentrationsunfähigkeit • Verhaltens- und Interaktionsprobleme • Stimmungsschwankungen |
|--|---|

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Integration des Moro-Reflexes:		
Setting	Fördern	Tipps für die Eltern
- Sorgfältig gestaltete Lernumgebung	- Begleitend Lieder singen	- Tagesablauf ritualisieren
- Wenig Reize	- Atemspiele	- Auf unerwartete Reize hinweisen
- Niedriger Lärmpegel	- Gleichgewichtstraining	- Ängste ernst nehmen
- Viele Rituale und vertraute Situationen	- Taktile Stimulation	
- Strukturierte Angebote		

Konkrete Beispiele für die Praxis:

- Sandsäcke etc. auf Kopf, Schultern, Armen durch den Raum tragen
- Das Kind auf einer Decke durch den Raum ziehen
- Auf dem Rücken einen Ball mit den Füßen greifen und zu den Armen bringen
- Gefühle thematisieren (Bspw. mit den Gefühlsmonsterkarten)
- Über Seile balancieren, einen Weg ablaufen
- Über eine Langbank oder Mauer balancieren
- Tastkisten: Linsenbad, Kirschsteinbad
- Atemübung mit Steinen auf dem Bauch
- Massagen (Bspw. Pizza backen)
- Lieder und Verse zum Körperspüren
- Schlittschuhlaufen mit Teppichresten
- Schaukeln im grossen Tuch
- Hängestuhl, Netzschaukel

Tonischer Labyrinthreflex

Abb. 2: TLR vorwärts und rückwärts aus Goddard Blythe, 2013

Beim Tonischen Labyrinthreflex (folgend TLR) wird zwischen dem TLR vorwärts und dem TLR rückwärts unterschieden. Bei beiden Formen handelt es sich um eine Reflexantwort, wenn sich der Kopf über die Mittellinie hinaus nach vorne oder nach hinten bewegt. Wenn sich der Kopf nach vorne bewegt, beugen sich Arme, Beine und Körper ebenfalls nach vorne, überstreckt sich der Kopf nach hinten, strecken sich Arme und Beine ebenfalls.

Integration:	TLR vorwärts: 3. - 4. Lebensmonat TLR rückwärts: schrittweise bis zum 3. Lebensjahr
Auslöser:	TLR vorwärts: Bewegung des Kopfes nach vorne TLR rückwärts: Bewegung des Kopfes nach hinten
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Beeinflusst den ganzen Muskeltonus unterhalb des Kopfes • Trainiert die Muskeln im Körper • Unterstützend bei der Geburt • In Wechselwirkung mit anderen Reflexen und Reaktionen Grundlage für Kopfkontrolle, Gleichgewicht und Haltungsverstärkung

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Haltungsverstärkung aufgrund einer Kopfhaltung oder Bewegung des Kopfes über die Mittelstellung hinaus • Beeinträchtigung der stimmigen zeitlichen Koordinierung von Signalen aus dem Körper ... • Gleichgewichtsprobleme • Haltungsverstärkung • Zehenspitzenengang (TLR rückwärts) (älter als 3.5 Jahre) | <ul style="list-style-type: none"> • Schlaffer (TLR vorwärts) oder steifer (TLR rückwärts) Muskeltonus • Probleme mit der visuellen Wahrnehmung • Orientierungsprobleme • Schwierigkeiten in der Einschätzung von Raum, Tiefe, Entfernung und Geschwindigkeit |
|--|---|

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Integration des TLR:		
Setting	Fördern	Tipps für die Eltern
<ul style="list-style-type: none"> - Liebevoll und verlässliche Atmosphäre schaffen 	<ul style="list-style-type: none"> - Stimulation des Gleichgewichts: rollen, kreisen, schaukeln - Streck- und Beugeübungen in Bauch- und Rückenlage auf dem Boden - Naturerfahrungen, spazieren und wandern - Kniereiterspiele, Reime Huckepack, Fingerspiele, - Singen - Körpererfahrungen - Sortieren und Ordnen von Spielmaterial 	<ul style="list-style-type: none"> - Geregelter Tagesablauf schaffen - Klare Grenzen geben Halt und Orientierung - Wiederholungen - Naturerfahrungen ermöglichen - Spielplätze besuchen

Konkrete Beispiele für die Praxis:

- "Chumm mir mache chliini Schritt" von A. Bond
- "Zabble mit de Bei" von A. Bond
- Einfrieren sobald die Musik stoppt
- "Hopp, hopp, hopp"
- Fingerspiele (10 kleine Zappelmännchen)
- Auf einem Rollbrett in Bauchlage Dinge einsammeln
- Auf einem Rollbrett in Bauchlage sich am Seil heranziehen
- Auf dem Rücken einen Ball mit den Füßen greifen und zu den Armen bringen
- Schaukeln in der Netzschaukel, auch mit geschlossenen Augen
- Schaukeln im grossen Tuch, auch mit geschlossenen Augen

Asymmetrisch Tonischer Nackenreflex

Abb. 3: ATNR aus Goddard Blythe, 2013

Beim Asymmetrisch Tonischen Nackenreflex (folgend ATNR) führen Kopfbewegungen nach einer Seite zu einem reflexhaften Ausstrecken der Extremitäten der Gesichtsseite. Gleichzeitig beugen sich Arm und Bein auf der Hinterhauptseite, wobei die "hintere" Hand zu einer Faust geballt wird.

Integration:	Ca. im 6. Lebensmonat
Auslöser:	Durch die Kopfdrehung des Säuglings
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Bahnt in der Schwangerschaft Bewegungen an und trainiert somit bereits Muskeln • Unterstützend bei der Geburt • Baby kann den Kopf in Bauchlage zur Seite drehen • Entwickelt erste Grundlagen der Augen-Hand-Koordination • Gefühl für die eigene Mitte • Hilft bei der Entwicklung des Symmetrisch Tonischen Nacken-Reflex

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gleichgewichts- und Koordinationsprobleme • Probleme die Mittellinie zu überkreuzen, wenn der Kopf zu einer Seite gedreht ist • Erschwerte Entwicklung der Überkreuzbewegungen • Schwierigkeiten bei der Integration der beiden Körperseiten | <ul style="list-style-type: none"> • Verspätete Lateralitätsentwicklung • Visuelle Wahrnehmungsschwierigkeiten • Sprachentwicklungsverzögerungen • Tollpatschiges Verhalten • Mangelnde Ausdauer und Konzentration |
|---|---|

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Integration des ATNR:		
Setting	Fördern	Tipps für die Eltern
<ul style="list-style-type: none"> - Visuelle und auditive Informationsquellen genau gegenüber anbieten - Material für Rechts- und Linkshänder anbieten 	<ul style="list-style-type: none"> - Augen-Hand-Koordination - Seitliche Augenbewegungen ohne Kopfdrehung - Eigene Hand oder Objekte nur mit den Augen verfolgen - Klettern - Kullern, rollen und krabbeln am Boden - Fein- und Grobmotorik - Finger- und Klatschspiele 	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern-Kind-Turnen - Kind in Garten- und Haushaltsarbeiten miteinbeziehen - Viel Wandern, Spazieren gehen - Finger benutzen zur Unterstützung beim Bilderbuchbetrachten - Das Kind loben und anerkennen - Ermuntern zum Malen, Freude wecken

Konkrete Beispiele für die Praxis:

- Einfüllen, umschütten, umleeren
- Kneten
- Perlen auffädeln
- Wasser mit Pipette in kleine Behälter füllen
- Bilderbücher betrachten
- Steck- und Stapelspiele
- Kleine Dinge mit Pinzetten und anderen Hilfsmitteln transportieren
- Wäscheklammern an den Kleidern anbringen und abnehmen lassen
- Lieder: "A ram sam sam" / "Mit Fingerli, mit Fingerli"
- "Bobbe, Bobbe Hämmerli"
- Einfache Kimspiele
- Murmeln in durchsichtigem Gummischlauch
- Holzkugel in einem Reifen rollen
- Die liegende Acht

Abb. 4: Die liegende Acht

Symmetrisch Tonischer Nackenreflex

Abb. 5: STNR Beugung und Streckung aus Goddard Blythe, 2013

Der Symmetrisch Tonische Nackenreflex (folgend STNR) wird bei einer Veränderung der Nackenhaltung ausgelöst. Er ruft eine automatische Bewegung hervor, wobei die obere Körperhälfte eine Gegenbewegung zur unteren Körperhälfte ausführt. Das heisst, dass sich der obere Teil des Körpers beugt, wenn sich die untere Körperhälfte streckt und umgekehrt.

Integration:	8. - 11. Lebensmonat
Auslöser:	Durch Heben und Beugen des Kopfes
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Hilft bei der Bewältigung der Schwerkraft • Hilfreicher Übergang zum Krabbeln • Vorbereitung für den aufrechten Gang • Bricht Beuge- und Streckmuster (Tonischer Labyrinth-Reflex) auf

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Schlechte Haltung besonders im Sitzen und Stehen • Schlechte Augen-Hand-Koordination bei Bewegungen zum oder weg vom Körper (Bälle fangen, Essen) • Beeinträchtigung bei Bewegungen, die eine gute Koordination von Ober- und Unterkörper erfordern (Schwimmen, Purzelbaum) | <ul style="list-style-type: none"> • Vertikale Augenfolgeprobleme (Linie verfolgen, abschreiben von der Tafel) • Krabbeln wurde ausgelassen • W-Sitzhaltung |
|---|--|

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Integration des STNR:		
Setting	Fördern	Tipps für die Eltern
- Malen und basteln auch im Liegen und Stehen ermöglichen	<ul style="list-style-type: none"> - Augen-Hand-Koordination - Krabbeln auf Händen und Knien - Hängematte, Schaukel, Wippe, Trampolin - Fussparcours machen 	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Lernlaufgeräte - Eltern-Kind-Turnen - Klare Grenzen geben dem Kind Orientierung und Halt - Naturerfahrungen ermöglichen - Spielplätze besuchen

Konkrete Beispiele für die Praxis:

- Auf allen Vieren Sandsäckchen auf dem Rücken transportieren
- Verschiedene Behälter mit Material befüllen (Korkzapfen, Kastanien...)
- Naturmaterialien sammeln (Steine, Blätter, Nüsse)
- Bälle hin und her rollen
- Formbox
- Dosen, Kisten, Verschlüsse öffnen
- Zauberstab betrachten
- Kugelbahn
- Kreisel drehen
- Hindernisparcours bauen und absolvieren
- Mit unterschiedlichen Bällen in einen Wäschekorb zielen

Spinaler Galantreflex

Abb. 6: SGR aus Goddard Blythe, 2013

Der Spinaler Galantreflex (folgend SGR) wird durch eine Stimulation der Haut an einer oder beiden Seiten der Wirbelsäule im Bereich der Lendenwirbel ausgelöst. Wird eine Seite der Wirbelsäule stimuliert, krümmt sich der Körper bogenförmig zu der Seite, die stimuliert wurde.

Integration:	3. - 9. Lebensmonat
Auslöser:	Stimulation im Lendenwirbelbereich
Funktion:	<ul style="list-style-type: none"> • Hilft beim Geburtsprozess • Hilft möglicherweise mit den Asymmetrisch Tonischen Nacken-Reflex zu hemmen • Scheint mit Verdauungs- und Blasenfunktionen verbunden zu sein

Mögliche Hinweise auf Restreaktionen:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zappeligkeit; Bedürfnis nach ständiger Bewegung (Hyperaktivität) • Probleme mit dem Stillsitzen • Schlechte Konzentrationsfähigkeit • Schwaches Kurzzeitgedächtnis • Bettnässen (älter als 5) / verminderte Blasenkontrolle | <ul style="list-style-type: none"> • Übertriebene Hüftrotation zu "einer" Seite beim Gehen (Gangauffälligkeiten) --> einseitig aktiv • Kind kann keine enge Kleidung tragen |
|---|--|

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Integration des SGR:		
Setting	Fördern	Tipps für die Eltern
- Übungen auf dem Rücken liegend, hemmen die Seitwärtsbewegung der Hüfte	- Entspannungsmomente in der Rückenlage ermöglichen - Spiele zum Kriechen auf dem Bauch - Seitwärts rollen - Hockestand	- Kleider bewusst auswählen, wenig Reize in der Taille - Hocker anstelle eines Stuhls mit Lehne

Konkrete Beispiele für die Praxis:

- Mit den Beinen des Kindes "Velo-fahre" (in Rückenlage)
- Körper mit Sandsäckchen belegen
- Froschhüpfen
- Im Gras liegend gemeinsam Wolken anschauen, Vögel beobachten...
- Unter Regenschirm mit angehängten Spielsachen liegen (Mobile)
- Liegend schaukeln im grossen Tuch
- Das Kind in eine Decke oder Matte einwickeln und ausrollen lassen
- Körperumriss nachzeichnen, nachlegen
- Massagen, Traumreisen

Screeningbogen:

Nr.	Frage	Ja	Nein	?
1	War oder ist das Kind besonders schreckhaft?			
2	Ist das Kind leicht reizbar, schnell wütend?			
3	Ist das Kind überdurchschnittlich ängstlich?			
4	Hat das Kind Stimmungsschwankungen?			
5	Kann sich das Kind schlecht konzentrieren?			
6	Kann sich das Kind schlecht im Raum orientieren oder Geräusche lokalisieren?			
7	Neigt das Kind dazu auf den Zehenspitzen zu gehen? (älter als 3 J)			
8	Zeigt das Kind unflüssige Bewegungsabläufe?			
9	Hat das Kind Schwierigkeiten sich an neue Situationen anzupassen?			
10	Hat das Kind Gleichgewichtsprobleme?			
11	Hat das Kind Schwierigkeiten still zu sitzen?			
12	Räkelt und streckt sich das Kind häufig beim Sitzen (Kopf nach hinten - Beine nach vorne)?			
13	Ist das Kind leicht ablenkbar?			
14	Hat das Kind Probleme einen Ball zu fangen?			
15	Wirkt das Kind unorganisiert und vergisst oft etwas?			
16	Drückt das Kind den Stift bei Gebrauch sehr stark auf?			
17	Hat es auffallend früh (< 10 Monate) oder spät (> 16 Monate) laufen gelernt?			
18	Leidet das Kind an Asthma, Allergien oder häufigen Infekten?			
19	Hat das Kind Kriechen und Krabbeln verzögert erlernt, bzw. ausgelassen?			
20	Stört sich das Kind an enger Kleidung?			
21	Reagiert das Kind stark auf unerwartete Reize? (Licht, Geräusche, Berührungen, ...)			
22	Hat das Kind wenig Ausdauer?			
23	Hat das Kind Mühe mit Veränderungen?			
24	Wirkt das Kind besonders schüchtern?			
25	Hat das Kind Probleme seine Mittellinie zu überkreuzen? (Bsp. Li Hand auf re Knie)			
26	Wirkt das Kind im Rumpf instabil?			
27	Hat das Kind visuelle Wahrnehmungsschwierigkeiten? (schlechte Sehschärfe, Parallelstand der Augen, Schielen...)			
28	Streckt sich der Arm, wenn das Kind den Kopf zur Seite dreht?			
29	Geht der Blick des Kindes vorwiegend in die Richtung, in die es den Kopf dreht?			
30	Wirkt das Kind tollpatschig?			
31	Hat das Kind eine schlaffe Körperhaltung? (fällt nach vorne ein)			
32	Hat das Kind beim Sitzen oder Stehen einen krummen Rücken, schlechte Haltung?			
33	Sitzt das Kind im Zwischenfersensitz?			
34	Zeigen sich beim Kind Schwierigkeiten in der Augen-Handkoordination?			
35	Ist das Kind oft zappelig?			

Auswertung:

Die Auswertung des Screeningbogens erfolgt über eine Exceldatei. Diese kann per Mail angefordert werden: christine.wacker@hpd.bachtelen.ch

Farbcode:

Grün: Dieser Frühkindliche Reflex scheint ausreichend integriert zu sein.

Orange: Dieser Frühkindliche Reflex kann einigen Auffälligkeiten zugeordnet werden.

Rot: Hier besteht eine grosse Übereinstimmung zwischen fehlender Reflexintegration und den in der Literatur beschriebenen Auffälligkeiten. Eine Therapie sollte in Betracht gezogen werden.

Literaturverzeichnis:

- Beigel, D. (2011). *Flügel und Wurzeln*. (5. Auflage). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Bolz, J. (2019). *Kopf hoch und klar sehen. Sieben Schlüssel für Eltern, Erzieher und Lehrer, Kinder in digitalen Zeiten zu begleiten*. Hamburg: tredition GmbH.
- Csellich-Ruso, R. (2009). *Bewegung in Kindergarten und Früherziehung. Praxisbuch*. Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG.
- Goddard Blythe, S. (2005). *Warum ihr Kind Bewegung braucht*. Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH.
- Goddard Blythe, S. (2013). *Greifen und BeGreifen*. (10. Auflage). Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH
- Klöck, I. & Schorer, C. (2010). *Übungssammlung Frühförderung*. München: reinhardt.

Abbildungen:

<i>Abb. 1: Moro-Reflex aus Goddard Blythe, 2013</i>	4
<i>Abb. 2: TLR vorwärts und rckwärts aus Goddard Blythe, 2013</i>	6
<i>Abb. 3: ATNR aus Goddard Blythe, 2013</i>	8
<i>Abb. 4: Die liegende Acht</i>	9
<i>Abb. 5: STNR Beugung und Streckung aus Goddard Blythe, 2013</i>	10
<i>Abb. 6: SGR aus Goddard Blythe, 2013</i>	12

Fotos der Kinder von T. Briner, N. Bütikofer, F. Wacker, K. Wacker

